

TRABAJO FIN DE MÁSTER
ITINERARIO DIDÁCTICO PARA 1º DE ESO
CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA
“DESCUBRIENDO LA COLONIA FENICIA DE SEXS”
ULISES NAJARRO MARTÍN

Tutor: D. JUAN CARLOS MAROTO MARTOS

MÁSTER OFICIAL EN PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

UNIVERSIDAD DE GRANADA

JUNIO, 2018

«La necesidad psicológica de situarse a la vez en el espacio y en el tiempo consagra la unidad orgánica de la geografía y de la historia».

(Pierre George, 1981)

ÍNDICE

BLOQUE I MARCO TEÓRICO	6
1/ Introducción.....	7
2/ Marco legislativo	9
BLOQUE II. ITINERARIO DIDÁCTICO	28
3/ Justificación del Itinerario Didáctico.....	29
4/ Objetivos	32
4.1/ Objetivos generales de etapa.....	32
4.2/ Objetivos de la materia	32
4.3/ Objetivos específicos del itinerario	34
5/ Competencias	35
6/ Orientaciones didácticas.....	37
6.1/ Metodología y temporalización	37
6.1.1/ Antes de la visita	39
6.1.2/ Durante la visita	40
6.1.3/ Después de la visita.....	41
6.2/ Recursos didácticos	42
6.2.1/ Cuaderno didáctico del profesor	43
6.2.2/ Cuaderno didáctico del alumnado.....	43
6.3/ Criterios de evaluación	44
7/ Desarrollo del Itinerario Didáctico.....	46
7.1/ Contextualización histórica	46
7.2/ Configuración del itinerario didáctico	48
7.2.1/ Zonas incluidas en el itinerario	51
7.2.2/ Cartografía del recorrido	51
7.3/ Contenido patrimonial de la visita.....	56
7.3.1/ Monumento al Fenicio (Paseo del Altillo).....	57

7.3.2/ Necrópolis de Monte Velilla	58
7.3.3/ Museo Cueva Siete Palacios	59
7.3.4/ Salazones Parque Majuelo	61
7.3.5/ Necrópolis de Laurita.....	63
7.3.6/ Necrópolis de Puente de Noy.....	65
7.4/ Aspectos logísticos	66
7.4.1/ Cronograma de la visita	67
7.4.2/ Lugares de descanso.....	67
7.4.3/ Plan de emergencia y evacuación	68
7.4.4/ Movilidad durante el recorrido.....	68
7.4.5/ Materiales para el desarrollo de la actividad.....	69
7.5/ Horarios y precios de entrada	70
7.5.1/ Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios	70
7.6/ Meteorología.....	71
7.7/ Abastecimiento	71
7.8/ Ropa para la visita	71
7.9/ Condiciones de accesibilidad.....	72
8/ Referencias bibliográficas	73
8.1/ Webgrafías, visores cartográficos, vídeos y prensa online.....	76
9/ ANEXOS.....	80
Anexo I. Información de interés	80
Teléfonos de servicios públicos de Interés	80
Webs y Blogs de interés.....	80
Anexo II. Modelo de autorización	81
Anexo III. Glosario de términos	82
Anexo IV. Galería fotográfica	83
Anexo V. Cuadernos didácticos.....	91

BLOQUE 1 MARCO TEÓRICO

1/ Introducción

El presente trabajo fin de máster pretende ser un itinerario didáctico, dirigido principalmente a los alumnos de 1º de la ESO, en concreto para la materia de Ciencias Sociales (Geografía e Historia). El principal objetivo es que sirva como apoyo para el profesorado de enseñanzas medias y como recurso, tanto en contenidos como en actividades, para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. A través del recorrido que se propone, se pretende acercar al alumnado de 1º de ESO el rico patrimonio histórico del que disponen en su localidad (Almuñécar), así como despertar su motivación e interés por la asignatura de Geografía e Historia.

El legado de nuestros antepasados debe ser puesto en valor y acercado a los estudiantes de enseñanzas medias para así fomentar la valoración y el respeto por el patrimonio histórico de las diferentes sociedades del pasado. Este itinerario tiene gran potencialidad didáctica para el alumnado de 1º de la ESO, ya que el itinerario está enriquecido por tres ramas de las Ciencias Sociales: por la Geografía, la Historia y el Arte. Esta característica del itinerario lo coloca en una posición relevante ya que su aplicación puede ser de gran interés para el alumnado e incluso para el resto de enseñanzas de la ESO y del Bachillerato, las cuales muestran un déficit de historia local o lo que conocemos como la Microhistoria (Prats, 2018).

El recorrido propuesto se llevará a cabo en la localidad de Almuñécar, municipio situado en la Costa Tropical de Granada. Este municipio destaca por su historia y patrimonio arqueológico heredado de las sociedades del pasado que aquí habitaron. Por ello, el itinerario didáctico queda justificado por el enorme valor del patrimonio histórico. Tan valioso, que el recorrido recoge solo aquellos recursos históricos-culturales de una de las diferentes sociedades que por este municipio han pasado, en concreto, la civilización fenicia. Los primeros relatos históricos de la localidad de Almuñécar se remontan al geógrafo e historiador griego Estrabón. En su obra, Geografía de Iberia, de gran reconocimiento mundial, uno de los pasajes menciona la localidad de Sex o Sexi (Almuñécar), fundada por los fenicios, y su importancia como ciudad portuaria y mercante de la costa.

En palabras del propio Estrabón:

*“A continuación se halla la ciudad de los exitanos,
que ha dado también nombre a las salazones;”*

Dispone de muchos recursos que han sido catalogados como BIC¹ (Bienes de Interés Cultural) y son todo un referente que otorga identidad al municipio y a su población. En cambio, otros recursos fenicios seleccionados para nuestro itinerario presentan problemas de protección, dejadez por parte de las instituciones responsables, abandono y desconocimiento para el conjunto de la población local. Por ello, este itinerario didáctico constituye un elemento pedagógico que también contribuye a la puesta en valor de dichos recursos fenicios así como darle la difusión que merecen.

Desde el punto de vista logístico, este itinerario presenta grandes potencialidades. Por un lado, su corta distancia permite realizarlo en una sola mañana, lo que sería aproximadamente unas 5 horas de duración a pie. Por otro lado, el recorrido no presenta grandes pendientes y la mayor parte del mismo es sobre llano por el núcleo del municipio. Al ser recursos que, en su mayoría, están al aire libre, la climatología de Almuñécar es un factor físico favorable la mayor parte del año, por lo que no sería un problema su realización.

Tal como se indicó al principio de esta introducción, el itinerario didáctico va dirigido al alumnado de 1º de la ESO, para la asignatura de Geografía e Historia. Para su elaboración es preciso tener en cuenta los contenidos y los objetivos que establece el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dicho curso académico y para la asignatura de Ciencias Sociales. Como se mencionó anteriormente, el itinerario podría extrapolarse a otras materias y cursos académicos más elevados debido a su gran potencial didáctico.

A lo largo del trabajo se expondrá con más detalle los pasos a seguir para la correcta realización del itinerario. Es preciso tener en cuenta el sentido del itinerario didáctico, información básica sobre horarios de salida y llegada, permisos de asistencia a museos y restos arqueológicos, movilidad, vestimenta, alimentación, entre otros. Como primera aproximación hay que destacar que la actividad estará dividida en tres fases concretas:

-La **fase previa de aula**: consistente en la introducción al itinerario didáctico y a la preparación previa de todo lo necesario para garantizar el éxito de la salida de campo.

¹ <https://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/frmSimple.do;jsessionid=854A24E49436F2D89DF4E082493D8FE8> Consultado el 7/04/2018

-La **salida de campo**: la que se corresponde con la realización del itinerario didáctico.

-La **fase post-salida de campo**: en esta última fase se buscará la puesta en común de lo aprendido en la salida de campo, una reflexión sobre lo tratado durante el recorrido.

Es preciso destacar que, para lograr un mayor éxito en el itinerario didáctico, se han elaborado materiales específicos para el recorrido que potenciará el carácter didáctico de la actividad y tendrá una repercusión positiva sobre el alumnado y el profesor. Se trata de los cuadernos didácticos; en el caso del cuaderno del profesor se incorpora toda la información relativa al itinerario didáctico y esencial para garantizar el éxito de la actividad. Entre la información destaca: descripción más detallada de los restos fenicios, glosario más completo de los términos relacionados con la etapa histórica, preguntas relevantes durante la visita, cartografía detallada, entre otros. Para el caso del alumnado, se ha elaborado un cuaderno didáctico que ayudará a enriquecer su formación durante el recorrido. Cabe destacar: nociones históricas y líneas cronológicas para ubicarse en el tiempo, actividades a completar durante el recorrido, una cartografía detallada, un glosario de términos e información relevante del trayecto.

2/ Marco legislativo

El sistema educativo español, desde la entrada de la democracia en nuestro país, ha tenido una evolución inestable ligada a los intereses políticos del gobernante de turno. Desde hace cuatro décadas hemos asistido a una manipulación del sistema educativo de primer orden, teniendo una media de una ley educativa cada 5 años. Este tratamiento del sistema educativo solo ha logrado crecentar los conflictos y los problemas educativos dentro del sistema y perjudicar al conjunto de la comunidad educativa, en especial al profesorado y al alumnado de enseñanzas medias.

Desde la primera gran regulación con la *Ley General de Educación* (LGE, 1970) hasta la polémica *Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa* (LOMCE, 2013), la cual está vigente en la actualidad, en España hemos asistido hasta ocho grandes marcos legislativos que solo han llevado a la inestabilidad y a la incertidumbre del sistema educativo español.

Es preciso aclarar que, debido al gran revuelo político y social causado por la última ley educativa en nuestro país, la LOMCE no es una nueva ley per se. Se trata de un marco legal que intenta completar los déficits que presentaba la anterior *Ley Orgánica*

de Educación (LOE, 2006). Entre este choque político, surge la necesidad de un Pacto de Estado por la Educación, donde todos los grupos políticos deben ponerse de acuerdo con la Comunidad Educativa para elaborar una nueva Ley de Educación que deje a un lado los intereses partidistas y de una vez por todas se escuche a los actores implicados conocedores de la realidad educativa. En fechas recientes, marzo de 2018, observamos en los medios de comunicación² como el Pacto Educativo se rompe por la incompetencia y falta de negociación de los diferentes grupos políticos, abandonando las comisiones educativas y primando en primer lugar los intereses electorales de sus partidos.

En lo que respecta a nuestro itinerario didáctico, no se vería especialmente afectado por la implantación de la LOMCE en 1º de ESO para el curso 2018/2019. Frente a las paralizaciones de la actual ley en su implantación como si surge una nueva Ley Educativa, el itinerario presentado seguiría contando con los mismos contenidos y su aplicación podría llevarse a cabo dentro de un nuevo marco legislativo, con las pertinentes modificaciones o adaptaciones curriculares si llegase el caso.

De este modo, la legislación vigente que compete a este itinerario didáctico es la siguiente:

- LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE)³.
- LEY 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA)⁴.
- REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.⁵
- ORDEN de 12 de diciembre de 2012, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía⁶.
- LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)⁷.
- REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato⁸.

² https://politica.elpais.com/politica/2018/03/06/actualidad/1520337249_520930.html Consultado el 16/04/2018

³ Boletín Oficial del Estado [BOE] 106, 4 de mayo de 2006.

⁴ Boletín Oficial de la Junta de Andalucía [BOJA] 252, 26 de diciembre de 2007.

⁵ BOE 238, 29 de diciembre de 2006.

⁶ BOJA 14, 12 de diciembre de 2012.

⁷ BOE 295, 10 de diciembre de 2013.

⁸ BOE 3, 3 de enero de 2015.

- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato⁹.
- INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16¹⁰.
- DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía¹¹.
- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado¹².
- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato¹³.
- ORDEN ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018¹⁴.

Seguidamente se analiza la legislación vigente anterior que hemos citado, haciendo hincapié en aquella normativa que guarda una clara conexión con el desarrollo del itinerario didáctico. En primer lugar, pasaremos a analizar aquellas partes que hemos considerado fundamentales de la Ley Orgánica de Educación, más conocida como la LOE (2006).

⁹ BOE 25, 29 de enero de 2015.

¹⁰ Instrucciones de 9 de mayo de 2015, la Secretaría General de educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015-2016, <http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc9mayo2015SecBach1516.pdf>

¹¹ BOJA 122, 28 de junio de 2016.

¹² BOJA 144, 28 de julio de 2016.

¹³ BOE 183, 30 de julio de 2016.

¹⁴ BOE 27, 30 de enero de 2018.

LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN

La *Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación*, conocida como la LOE, ha supuesto desde ese mismo año la base legal sobre la que se sustenta el sistema educativo español, la cual se encuentra vigente desde el curso académico 2006/2007. No obstante, en los últimos años se ha visto expuesta a modificaciones en muchos puntos, sobre todo desde la implantación de la *Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa*, también conocida como la LOMCE. Entre estas modificaciones o ámbitos afectos hacen referencia a los contenidos de las asignaturas, la atención a la diversidad, los criterios e instrumentos de evaluación, y sobre todo lo relativo a la dirección y autonomía de los centros educativos.

La información más importante que nos atañe se encuentra en el capítulo III, donde se trata la Educación Secundaria Obligatoria, en concreto los artículos 22, 23 y 26. En el artículo 22 se establecen los *Principios Generales*, con un total de siete. En este caso, mencionaremos el segundo principio donde se expone que la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria *consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos*¹⁵.

En base a este principio, ya se puede destacar la importancia de las humanidades, y de la materia de Geografía e Historia, para la adquisición de los elementos básicos de la cultura y la formación intelectual en estas áreas de estudio. Se trata de una formación imprescindible que prepara al alumnado para la vida como futuros ciudadanos. Sin duda, esta preparación fundamental (a la cual contribuye este itinerario didáctico) en esta etapa, sólo puede lograrse mediante la materia de Geografía e Historia.

En lo que respecta al artículo 23, se enumeran los 12 *objetivos generales* organizados desde la “a” hasta la “l” de la Educación Secundaria Obligatoria que contribuirán a desarrollar diferentes capacidades en los alumnos y las alumnas de esta

¹⁵ LOE 2/2006, p. 25-26 BOE.

etapa. Para no excedernos en extensión, seleccionamos los objetivos que consideramos más relevantes y que son esenciales para el desarrollo de nuestro trabajo:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación¹⁶.

Por último, el artículo 26 hace mención a los *principios pedagógicos*, entre los cuales destacamos los siguientes:

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.

¹⁶ LOE 2/2006, p. 26-27 BOE.

5. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas regular soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos de alta capacidad intelectual y de los alumnos con discapacidad¹⁷.

Finalmente, es preciso destacar que los *objetivos generales* y *principios pedagógicos* anteriormente mencionados, marcan la importancia de esta ley educativa en el sistema educativo. Lo referente a la realización de actividades, la adquisición de conocimientos parte del alumnado, aplicación de metodologías de investigación, la motivación del alumnado, aprendizaje autónomo, etc., definen la línea de actuación que ha promovido la implantación de esta ley. A esto se suma, los aspectos relacionados con la igualdad, fomentar el espíritu crítico del alumnado, la introducción y manejo de las TIC que serán una constante en el desarrollo de las posteriores leyes educativas.

REAL DECRETO 1631/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

*La finalidad de las enseñanzas mínimas es asegurar una formación común a todos los alumnos y alumnas dentro del sistema educativo español y garantizar la validez de los títulos correspondientes, como indica el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dicha formación facilitará la continuidad, progresión y coherencia del aprendizaje en caso de movilidad geográfica del alumnado*¹⁸. En este mismo aspecto, en el Decreto se observa cómo se coincide con los artículos anteriormente mencionados de la LOE en lo que se refiere a principios generales, objetivos generales y principios pedagógicos.

En este Real Decreto nos interesa especialmente el Anexo I, y lo correspondiente a Ciencias Sociales (Geografía e Historia) para primer curso. En este apartado se desarrolla todo lo relativo a objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la asignatura de Geografía e Historia. Se realiza una introducción que resume el objeto de

¹⁷ LOE 2/2006, p. 29-30 BOE.

¹⁸ RD 1631/2006, p. 678 BOE.

estudio de la Geografía y la Historia, así como la finalidad de la materia en esta etapa educativa. Se cita textualmente:

La materia de Ciencias sociales, geografía e historia en la Educación secundaria obligatoria pretende profundizar en ese conocimiento partiendo de los aprendizajes que los alumnos y las alumnas han adquirido en la etapa anterior en el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural. La evolución del alumnado en esta etapa hace procedente una mayor profundización en el conocimiento de lo social y permite un enfoque más disciplinar de esta materia que tome como referencia fundamental la Geografía y la Historia. Ambas disciplinas son ejes vertebradores del ámbito social ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva global e integradora, además de ofrecer una mayor capacidad estructuradora de los hechos sociales¹⁹.

Esta finalidad demuestra el especial interés de nuestro itinerario didáctico, ya que encaja íntegramente con lo descrito en el párrafo anterior. Por tanto, se trata de una herramienta esencial para la Geografía y la Historia y contribuirá a la consecución de los objetivos de forma amena, ayudará a despertar el interés del alumnado por las sociedades del pasado y su patrimonio local, y motivará a conservarlos y ponerlos en valor.

En lo que respecta a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del primer curso de la ESO, no se trata de recogerlos todos ahora en este punto ya que se desarrollará de manera más detallada en los próximos apartados. No obstante, queremos mencionar un criterio de evaluación que encaja perfectamente con nuestro itinerario didáctico. Se cita textualmente:

7. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de su aportación a la civilización occidental.

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de localizar en el tiempo y en el espacio las civilizaciones de Egipto o Mesopotamia y Grecia y caracterizar los elementos básicos que las conformaron y las diferencias existentes en su organización política, económica y social. Asimismo se trata de comprobar si se reconocen en el

¹⁹ RD 1631/2006, p. 702 BOE.

*mundo actual y en el patrimonio cultural y artístico elementos relevantes de la aportación de Grecia a la configuración de la civilización occidental*²⁰.

En este punto, podemos observar cómo se hace referencia a las sociedades prehistóricas o primeras civilizaciones urbanas y los elementos que las caracterizan, así como sus aportaciones a la conformación de la cultura de occidente. En ningún momento, se menciona la civilización fenicia y su importancia como fundadores de civilizaciones urbanas por el mediterráneo, las grandes relaciones comerciales que establecieron y su gran aportación a la cultura occidental. Esto otorga más fuerza a nuestro itinerario didáctico por los restos fenicios de la localidad de Almuñécar como un recurso patrimonial, inédito, que debería ser tenido en cuenta por los bloques de contenidos ya que se trata de una formación esencial básica para los alumnos de 1º de la ESO. Para ello, el itinerario que presentamos pretende cubrir ese vacío. El resto de criterios de evaluación no han sido omitidos ya que también son esenciales, pero se ha querido señalar este en particular.

LEY ORGÁNICA 8/2013 DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)

En este punto, se hace mención al marco legal que desde el año 2013 se ha venido implantando en nuestro país y que tanto revuelo ha causado, la LOMCE. Así mismo, destacaremos los puntos dónde se observa que afecta de manera directa a nuestro itinerario didáctico.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), afecta a numerosos aspectos del sistema educativo. Según el calendario de implantación establecido en la disposición final quinta de esta Ley, las modificaciones introducidas en el currículo²¹, la organización, los objetivos, la promoción, y la evaluación de los cursos primero y tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato se implantarán en el curso escolar 2015-16.

La LOMCE, en su artículo 10, establece los siguientes *principios generales* para la ESO:

²⁰ RD 1631/2006, p. 705 BOE.

²¹ El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se regula en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, publicado en el BOE de 3 de enero de 2015.

1. *La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.*

2. *En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.*

3. *La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente²².*

Entre los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, siguiendo el modelo de referencia anterior de la LOE (2006), sin cambios importantes, se selecciona del artículo 11 aquellos que son de especial interés para nuestro itinerario didáctico:

a) *Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.*

b) *Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.*

e) *Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación*

²² RD 1105/2014, p. 176 BOE.

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) *Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.*

j) *Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.*

l) *Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación²³.*

Tal como recoge la LOMCE²⁴, en la ESO, la materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.

En cuanto a la organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, recoge que los alumnos y alumnas deben cursar diferentes materias generales del bloque de asignaturas troncales en los cursos primero y segundo, entre las que se encuentra la materia de Geografía e Historia en ambos cursos. Nuestra actividad, que se enmarca dentro del curso de 1º de ESO, es un complemento del bloque 3 “La Historia” y, en concreto, dentro de los contenidos “*La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura²⁵*”.

Entre las principales modificaciones que aporta la LOMCE, con respecto a la LOE y, que debemos mencionar en este apartado por su relevancia y relación con nuestro itinerario, se pueden resumir en los siguientes puntos:

-*La organización de la etapa.* La ESO desde ese momento se organiza en dos ciclos, el primer de ellos se corresponde con los cursos de 1º, 2º y 3º y el segundo ciclo para 4º.

²³ RD 1105/2014, p. 176-177 BOE

²⁴ RD 1105/2014, p. 298 BOE.

²⁵ RD 1105/2014, p. 300 BOE.

-*La repetición de curso.* Durante el primer ciclo solo se podrá repetir el mismo curso una vez y en todo el ciclo un máximo de dos veces. En el caso de segundo ciclo sólo pueden repetir una vez pero si previamente nunca han repetido se les permite repetir dos veces. Otro aspecto de gran importancia es que se podrá pasar de curso con dos asignaturas suspensas siempre y cuando éstas no sean dos materias troncales.

-*Las nuevas competencias.* Las competencias básicas fueron añadidas al currículo con la LOE, pero la LOMCE incluye en su texto algunas modificaciones. Las competencias pasan de ser 8 a 7. La denominación también cambia y ahora se les llama solo competencias o competencias clave.

Se distinguen dos tipos:

- **Dos básicas:** lingüísticas y matemáticas, ciencia y tecnología.
- **Cinco transversales:** digital, aprender a aprender, sociales y cívicas, iniciativa y emprendimiento y conciencia y expresión cultural.

-*Los estándares de aprendizaje.* Se trata de un elemento nuevo del currículo.

-*Las asignaturas.* Aparecen los tres tipos de asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica).

- Las asignaturas troncales son: Lengua y Literatura, Primera Lengua Extranjera, Matemáticas, Geografía e Historia, Biología y Geología, Física y Química.
- Desaparece Educación para la Ciudadanía.
- Los alumnos podrán escoger entre religión y Valores Éticos.

-*Las evaluaciones externas.* En este caso afecta especialmente a los alumnos de 4º de ESO para la obtención del título final.

-Los antiguos programas de Diversificación Curricular (PDC) se sustituyen por los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR)²⁶.

En este breve análisis de los principales aspectos de la LOMCE, se refuerza la idea de llevar a cabo este itinerario didáctico como un complemento enriquecedor para los alumnos de 1º de la ESO. Como se ha podido comprobar, este trabajo tiene cabida dentro

²⁶ <https://educayaprende.com/principales-cambios-de-la-lomce-en-secundaria/> Consultado el 21/04/2018

del marco legal educativo actual español y, sin duda, sería una actividad de gran aporte para el alumnado de esta etapa educativa.

ORDEN ECD/65/2015, DE 21 DE ENERO, POR LA QUE SE DESCRIBEN LAS RELACIONES ENTRE LAS COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y EL BACHILLERATO

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”²⁷.

Desde este momento se pasa a hablar de competencias clave a diferenciar entre siete competencias específicas que, a saber, son las siguientes: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Competencia para aprender a aprender (CAA), Conciencia y expresiones culturales (CEC), Competencia en comunicación lingüística (CCL), Competencia digital (CD), Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y Competencias Sociales y Cívicas (CSC).

En el caso de los Estándares de Aprendizaje Evaluables, se recogen en la presente Orden como:

“especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y

²⁷ BOE 3, 3 de enero de 2015, p. 170. Et: BOJA 122, 28 de junio de 2016, p. 14.

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables²⁸.

En el caso de nuestro itinerario didáctico, es preciso mencionar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se corresponden dentro de este marco legislativo con nuestro proyecto, tal como se muestra en la siguiente tabla²⁹:

Contenidos	Criterios de evaluación	Estándares de aprendizaje
Bloque 3. La Historia		
<p>-La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura</p>	<p>-Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. -Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. -Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. -Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía).</p>	<p>-Realiza diversos tipos de ejes cronológicos -Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. - Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. -Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. -Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos).</p>

Elaboración propia

²⁸ BOE 3, 3 de enero de 2015, p. 176.

²⁹ RD 1105/2014, p. 300 BOE.

Contenidos	Criterios de evaluación	Estándares de aprendizaje
Bloque 1. El medio físico		
-La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.	-Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. -Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.	-Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. -Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.

DECRETO 111/2016, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Según este Decreto, *el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía vincula los distintos elementos que lo componen mediante un tratamiento interdisciplinar del aprendizaje y facilita la realización de actividades integradas para el desarrollo coordinado de las distintas competencias. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo de esta etapa incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza a la identidad andaluza desde el respeto a las diferencias, incluyendo conexiones con la vida cotidiana y el entorno inmediato del alumnado, así como la necesaria formación artística y cultural. Igualmente, desde esta regulación curricular se potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y de las lenguas extranjeras, de manera ajustada a los objetivos emanados de la Unión Europea*³⁰.

En el artículo 1, se especifica que *la presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regular determinados aspectos de la atención a la diversidad y*

³⁰ BOJA 144, 28 de julio de 2016, p. 108.

*establecer la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado escolarizado en esta etapa*³¹.

En lo que respecta a la materia de Geografía e Historia y con intención de no repetir información, nos centraremos en las especificaciones que desde la presente Orden se dan para el caso de Andalucía. Así, la Orden entiende que desde la Geografía y la Historia, *Andalucía ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su: riqueza natural, paisajística y artística; diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de convivencia e intercambio de realidades plurales; aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y humanización intensiva del paisaje durante siglos; historial de lucha por el reconocimiento de los derechos cívico-políticos y socio-económicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática, y esfuerzo presente, profundo y sostenido en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible*³².

Entre los *objetivos* que debemos destacar por su clara relación con nuestro itinerario didáctico seleccionamos los siguientes:

1. *Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.*

2. *Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.*

3. *Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.*

³¹ BOJA 144, 28 de julio de 2016, p. 109.

³² BOJA 144, 28 de julio de 2016, p. 156.

4. *Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.*

5. *Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico.*

6. *Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.*

7. *Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.*

8. *Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.*

15. *Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la*

comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.

16. *Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales*³³.

En cuanto al bloque de contenidos y los criterios de evaluación recogidos en la presente Orden, encontramos algunos matices con respecto al RD 1105/2014. Para el caso de Andalucía, dentro del mismo Bloque 3 “La Historia”, encontramos los siguientes contenidos³⁴ que son de especial interés para el correcto desarrollo de nuestro itinerario didáctico:

-La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura.

-El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica.

En este último caso, encontramos que desde el Decreto andaluz, dentro de este bloque de contenidos, se desglosa de manera específica esta parte de contenido de Historia Antigua. En concreto, en lo que respecta a las civilizaciones mediterráneas y a las colonizaciones fenicias. Esto es una muestra más que refuerza nuestro itinerario didáctico por los recursos fenicios de Almuñécar, debido a la importancia y cercanía en la ciudad y a la necesidad de llevarlo a cabo para tratar estos contenidos mediante una actividad tan dinámica y enriquecedora como el itinerario didáctico.

En lo que respecta a los *criterios de evaluación* recogidos y matizados en la presente Orden, se selecciona aquellos criterios que mantienen una relación directa con

³³ BOJA 144, 28 de julio de 2016, p. 157-158.

³⁴ BOJA 144, 28 de julio de 2016, p. 160.

la elaboración y puesta en práctica del itinerario didáctico. Así mismo, entre paréntesis la Orden ya te indica las *Competencias* a desarrollar en cada criterio, son los siguientes:

3. *Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA.*

4. *Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA.*

5. *Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA.*

7. *Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.*

8. *Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. CSC, CMCT, CCL.*

9. *Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL.*

10. *Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA*

16. *Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD³⁵.*

Por otro lado también se han tenido en cuenta algunos contenidos relacionados con la parte de Geografía correspondientes al Bloque 1 “El medio físico”, así como sus criterios de evaluación:

³⁵ BOJA 144, 28 de julio de 2016, p. 160-161.

1/ Localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas (CMCT, CD).

3/ Describir las peculiaridades de este medio físico (CCL, CMCT).

10/ Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas (CMCT, CD)³⁶.

En definitiva, en los apartados anteriores se han descrito y recogido de la manera más breve y directa posible, aquellos aspectos más relevantes de las normativas vigentes las cuales sientan las bases del actual sistema educativo en España y en Andalucía. Esto teniendo siempre el foco puesto en la elaboración del presente itinerario didáctico que se va desarrollar en las próximas páginas y en consonancia con los objetivos generales preestablecidos, las competencias clave y los estándares de aprendizaje que constituyen un elemento fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En las siguientes páginas pasaremos al desarrollo del itinerario didáctico para el alumnado de 1º de la Educación Secundaria Obligatoria.

³⁶ BOJA 144, 28 de julio de 2016, p. 159-160.

BLOQUE II. ITINERARIO DIDÁCTICO

3/ Justificación del Itinerario Didáctico

Como primera aproximación, debemos conocer qué se entiende por itinerario en el contexto educativo. Se define itinerario como “un recorrido o camino a seguir con diferentes puntos de parada o de interés en determinados elementos de valor patrimonial o cultural” (Insa, 2002). Una vez entendido el término, es preciso poner en contexto cuando surgen los itinerarios didácticos y con qué finalidad se empezaron a aplicar en las décadas pasadas.

Para ello, se debe hacer mención al papel de los itinerarios didácticos en el ámbito educativo y, en concreto, en las enseñanzas medias. Desde el siglo XIX, se sabe que, desde la Institución Libre de Enseñanza, la excursión era parte fundamental de los enfoques pedagógicos para lograr una educación completa e integradora. La evolución fue creciente y la aplicación de excursiones y salidas de campo ha sido una constante en la evolución de la educación en España.

Desde entonces, numerosos autores han resaltado el indiscutible potencial didáctico de los itinerarios y excursiones en la enseñanza de las Ciencias Sociales en general y de la Geografía en particular (Marrón, 2001; Sánchez, 1996; García, 1994; Gómez, 1986), coincidiendo en que la visita al territorio ofrece al alumnado una posibilidad de comprensión y relación de los hechos geográficos difícilmente alcanzable por medio de otros recursos, facilitando el aprendizaje significativo a través de la experiencia de campo. García (1993, 1994) resalta la riqueza de los aprendizajes que se producen en estas actividades fuera del aula: abundancia de motivación, aproximación a lo real, desarrollo de vocabulario preciso, aprendizaje de la observación, capacidad de analizar, comprender, practicar destrezas, capacidad crítica y desarrollo de valores éticos. Como afirma Crespo (2012), sólo a través del análisis vivencial podemos comprender de manera significativa el papel que desempeñan las partes en el conjunto, es decir, ser capaces de identificar las relaciones que entre todos los elementos configura la realidad que contemplamos.

Para Pontuschka y Cacete (2007) las salidas de campo en la enseñanza de la Geografía son una metodología interdisciplinar, puesto que el espacio que se estudia es dinámico y está en continua transformación, por lo que se requiere del conocimiento de varias disciplinas para poder interpretarlo (historia, economía, sociología, etc.). Por ello,

Olave (2005) afirma que debe considerarse el espacio geográfico y especialmente la historia del entorno en que vive el estudiante.

Tal como ya aportó Gómez Ortiz (1986) algunas de las ventajas que ofrecen los itinerarios son:

- Integra el conocimiento del entorno en el currículo escolar.
- Convierte al alumno en el centro de la práctica y aprendizaje.
- Facilita la visión multidisciplinar del paisaje.
- Consolida el trabajo en equipo del profesorado.
- Fomenta en los alumnos la observación directa de los objetos de estudio.
- Colabora en la creación de un espíritu crítico, responsable y participativo.
- Permite captar la realidad de manera integrada.

La presente propuesta de itinerario didáctico, persigue introducir al alumnado de 1º de la ESO en un recorrido por los principales restos fenicios de la localidad de Almuñécar, remontándonos a la etapa fenicio-púnica y cuyo origen se estima en el 1200 a. C. Se trata de un itinerario didáctico que no supone ninguna dificultad para el alumnado y que está pensado únicamente para los alumnos/as de 1º de ESO con sus correspondientes adaptaciones al nivel y perfil concreto de este alumnado. No obstante, como mencionamos anteriormente, a este itinerario se podría invitar a otros grupos superiores de las asignaturas de Geografía e Historia, puesto que al tratarse de su propia historia local, sería enriquecedor para el conjunto del alumnado ampliar sus conocimientos sobre la historia local de su municipio. Tal como afirma Prats (2018), los temas de historia local (microhistoria) poseen muy buenas posibilidades en el orden didáctico ya que:

-Permiten que los alumnos se den cuenta de que los restos visibles a nuestro alrededor y los documentos que pueden encontrarse, son fuentes interesantes que pueden ser utilizadas para la comprensión de la historia

-Permiten que el alumnado aprenda conocimientos, las habilidades y las técnicas que permitirán identificar y analizar estos restos son propios del conocimiento y método general de la investigación del pasado.

-Pueden servir para ayudar a capacitar a los alumnos/as para reconstruir hechos y acontecimientos que pueden iniciarlos en la interpretación histórica, siempre que se incorporen los conceptos teóricos necesarios.

-Despiertan en los alumnos/as la curiosidad por la exploración histórica del entorno, fomentando el interés por el descubrimiento del pasado y creando una cultura de ocupación del tiempo libre apetecible, tanto fuera del horario escolar como más allá de los años de escuela. La historia local a menudo es motivadora, porque enlaza aquello conocido con aquello desconocido.

-Reconocen lo que son bienes patrimoniales y, por lo tanto, fomentan la educación cívica en la medida en que inducen al respeto y la valoración de estos bienes.

En base a lo anterior, nuestro itinerario didáctico presenta una potencialidad enorme por la riqueza de la historia local de Almuñécar. Además, como afirma Sebastia y Blanes (2010), este recurso contribuye al desarrollo de capacidades del ser humano, genera aprendizajes significativos y motiva, tanto al docente con su preparación, como al alumno en su práctica. Además, como sugiere Fuente Martínez (2015), el conocimiento del entorno estimula en el alumnado el ansia de conocer y de aplicar el conocimiento adquirido en diferentes contextos a los que tenga que hacer frente.

Así mismo, por la buena ubicación del centro, es un recorrido que se puede realizar a pie sin dificultades y dentro de una misma jornada, puesto que una de las paradas sobre los restos fenicios se encuentra junto al IES Antigua Sexi. Esto supone no necesitar transporte urbano para el desplazamiento a las zonas de interés que se van a visitar a lo largo del recorrido.

En definitiva, este itinerario didáctico mostrará al alumnado la riqueza de los recursos históricos de que disponen en su municipio, despertar la vocación por la Geografía y la Historia y la necesidad de preservarlos como historia local de su municipio. Las potencialidades son enormes desde muchos puntos de vista, como el caso del sector económico del turismo. No obstante, aquí mostramos un itinerario de aprovechamiento didáctico con el fin de acercar al alumnado el pasado de la sociedad fenicia y conocerla a nivel histórico, artístico y geográfico. Según las propuestas de itinerarios didácticos que realiza Liceras y Romero (2016) se enmarcaría dentro del ámbito histórico cultural: museos, edificios históricos, restos arqueológicos, casco histórico de la localidad.

Como se puede comprobar, la potencialidad de los itinerarios didácticos es enorme y ya en las últimas décadas se viene realizando con gran interés por parte de los docentes de enseñanzas medias, salen propuestas de itinerarios muy novedosas que deben ser tenidas en cuenta y no ser perdidas de vista por las nuevas generaciones de docentes.

4/ Objetivos

A continuación, se exponen los objetivos que se pretende alcanzar con la elaboración de este itinerario didáctico. Estos objetivos se desglosarán en tres apartados que se corresponden con los “*objetivos generales de etapa*”, los “*objetivos de la materia*” y los “*objetivos específicos del itinerario*”. En el caso de los objetivos generales de etapa ya han sido mencionados anteriormente en el apartado de legislación.

4.1/ Objetivos generales de etapa

- a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
- b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
- e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
- f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
- l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.³⁷

4.2/ Objetivos de la materia

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y

³⁷ RD 1105/2014, p. 176-177 BOE

cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico.

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el

desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.

8. Apreiciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales³⁸.

4.3/ Objetivos específicos del itinerario

1/ Conocer la enorme riqueza histórica, cultural y patrimonial que la civilización fenicia ha legado en numerosos espacios de la localidad de Almuñécar.

2/ Saber acotar en el espacio y el tiempo los orígenes de la civilización fenicia, su expansión por el mediterráneo y la importancia de Almuñécar como asentamiento fenicio.

3/ Identificar los rasgos básicos de estas formas de asentamiento, sus objetos, sus costumbres y sus ritos funerarios.

³⁸ BOJA 144, 28 de julio de 2016, p. 157-158.

- 4/ Interpretar los mapas durante el recorrido para desarrollar el sentido espacial.
- 5/ Familiarizarse con un vocabulario básico histórico sobre el periodo o etapa que se está trabajando durante el desarrollo del itinerario didáctico (fenicio-púnico, necrópolis, etc.).
- 6/ Adquirir una sensibilidad hacia el patrimonio histórico de su localidad, así como una conciencia sobre la importancia histórica del mismo.
- 7/ Fomentar valores de conservación, tolerancia, respeto hacia las sociedades del pasado y su legado.

5/ Competencias

Según el *Real Decreto 1105/2014*, las competencias las define como aquellas capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos³⁹. A continuación se mencionan las siete competencias que se recogen en la LOMCE y que se pretenden alcanzar con el desarrollo del itinerario didáctico:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): esta competencia pretende acercar al alumnado el carácter científico de la Geografía y de la Historia. Para el desarrollo de esta competencia se pretende fomentar el conocimiento de la cartografía y la determinación de las coordenadas geográficas de los lugares que se van a visitar durante el recorrido. Así mismo, se podrá trasladar al alumnado el desarrollo tecnológico que se están viviendo actualmente y la implicación que tienen las TIC, los SIG, entre otros, y de cómo se puede aplicar estos avances tecnológicos en la conservación del patrimonio histórico local.

Competencia para aprender a aprender (CAA): para adquirir esta competencia, que consideramos importante ya que el alumnado podrá realizar tareas de investigación de forma autónoma sobre los restos fenicios de la localidad de Almuñécar. La información sobre la temática del itinerario es amplia y será tarea del educando realizar búsquedas de información sobre los fenicios mediante el uso de bibliografía, recursos online, entre otros. Este trabajo autónomo será de gran ayuda para la realización del cuadernillo didáctico.

³⁹ RD 1105/2014, p. 172. BOE.

Conciencia y expresiones culturales (CEC): se trata de una de las competencias que responde directamente a uno de los objetivos de este itinerario didáctico. Para adquirir esta competencia los educandos podrán observar la importancia cultural de los restos fenicios y su estado actual de conservación y deterioro. Mediante el itinerario se fomentará la concienciación del alumnado y el respeto hacia la historia y el patrimonio local fenicio de Almuñécar. Esta competencia estará presente prácticamente durante todo el recorrido.

Competencia en comunicación lingüística (CCL): para adquirir esta competencia, el uso de fuentes documentales y de referencias bibliográficas o literarias sobre los fenicios será de gran importancia. Mediante el transcurso del recorrido el alumnado podrá realizar su cuadernillo didáctico lo que le permitirá perfeccionar su vocabulario relacionado con esta etapa histórica. Además dicha competencia estará presente en prácticamente todas las sesiones en las que se divide el itinerario didáctico.

Competencia digital (CD): las nuevas tecnologías están presentes en nuestra vida diaria y estarán presentes en el desarrollo de la actividad. El profesorado debe ser consciente de la revolución tecnológica que vivimos y por ello para adquirir esta competencia se propondrán diferentes actividades en cada una de las fases programadas. La fase previa a la salida de campo implica el uso de las TIC para una primera aproximación a los fenicios. Además durante el recorrido en campo, el alumnado mediante móvil u otra aplicación tecnológica, podrán identificar *in situ* las coordenadas geográficas de cada parada establecida en el itinerario, así como realizar fotografías para completar la cartografía. El educando tiene a su disposición materiales aportados por el profesor/a mediante soporte digital y también dispone de recursos web sobre los fenicios que puede localizar en el cuaderno didáctico.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): se presenta al alumnado un patrimonio histórico local con enormes potencialidades. Para adquirir esta competencia el educando podrá observar de manera directa como los recursos históricos deben ser preservados, impulsando iniciativas que pueden ponerlos en valor y conservarlos para el uso futuro. Se precisa de diferentes medidas que el alumnado podrá exponer en la sesión final de debate y buscar una puesta en común con el resto de compañeros/as.

Competencias sociales y cívicas (CSC): se trata de una competencia presente en muchas de las paradas del itinerario didáctico. La necesidad de conocer estos recursos por parte de la población local es vital para entender la importancia de los restos fenicios presentes en Almuñécar. Esta competencia es importante ya que los restos fenicios cumplen una función social para los habitantes y poseen un gran valor para las generaciones presentes y futuras. Mediante la realización del itinerario vamos a acercar al alumnado la mala gestión que se hace de los mismos por parte de las instituciones responsables, así como fomentar valores cívicos y sociales a lo largo del recorrido.

6/ Orientaciones didácticas

En este apartado, se desarrollan las directrices necesarias para llevar a cabo el presente itinerario didáctico y cualquier profesor/a pueda utilizarlo de una manera clara para el correcto desarrollo del recorrido. Podemos encontrar una división de varios apartados: metodología y temporalización (que se divide en tres subapartados), los recursos didácticos (el cuaderno del profesor y del alumnado) y un último apartado sobre los criterios de evaluación.

6.1/ Metodología y temporalización

La metodología que seguirá el profesor/a se basará en la subdivisión de tres fases bien definidas y diferenciadas que se han denominado:

- Antes de la visita
- Durante la visita
- Después de la visita

Este itinerario permitirá afianzar los conocimientos del alumnado de una manera asequible y didáctica, así como que sea partícipe en todo momento del proceso enseñanza-aprendizaje. El profesorado ejercerá de guía a lo largo del proceso en las diferentes fases. No obstante, como el itinerario va dirigido a alumnos/as de 1º de ESO, esto conlleva una adaptación de todas las fases al perfil del alumnado y dónde el profesor debe ser consciente de ello. Por estas razones, la división en fases es esencial ya que, una fase previa antes de la visita, reforzará la adquisición de conocimientos del alumnado y enriquecerá el trabajo en campo posterior.

Además, sería conveniente que el alumnado hubiera visto los contenidos en clase del bloque de Historia y, en concreto, los temas que se corresponden con la Historia Antigua y las civilizaciones del mediterráneo: las colonias fenicias y griegas. Si atendemos, a la programación de la asignatura, tal como estaba establecida en el IES Antigua Sexi, y a su temporalización, los estudiantes estaban viendo estos contenidos entorno al mes de marzo, por lo que para mediados o finales de marzo podría ser realizada esta actividad. El itinerario que se desarrolla su mayor parte en el exterior, se verá, teniendo en cuenta las series climáticas de la zona, favorecido por el clima sexitano y la estación primaveral, lo que haría aún más atractiva la visita.

Por otro lado, es preciso señalar que, además de la gran potencialidad didáctica de los itinerarios, son una herramienta que alimenta la motivación del alumnado ya que estas salidas de campo son atractivas para ellos/as. Supone salir del aula y de su entorno habitual, acabar con la rutina diaria y experimentar otras formas de aprendizaje. Se trata de romper con lo monótono y dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto conlleva trasladar el aprendizaje fuera de las aulas, a su entorno local más cercano fuera del centro educativo, lo que significará conocer su patrimonio e historia local, visitar monumentos desconocidos en muchos casos para ellos/as y ampliar su visión sobre la importancia de la Geografía y la Historia, así como a valorar su patrimonio y su historia local.

Aunque puede parecer un discurso cerrado y muy enfocado a los alumnos/as de 1º de ESO, por encontrarse este contenido dentro del currículo oficial y dado que se imparte en este curso, se trata de un itinerario flexible. Pensamos que el profesorado podrá realizarlo con otros grupos y niveles educativos, tanto de Educación Primaria como de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. La adaptación es posible ya que se trata del entorno local más próximo y suele pasar desapercibido y, en general, suele ser poco conocido por la mayoría de la población local.

En definitiva, este itinerario didáctico junto con su recorrido, lugares clave a visitar, materiales a utilizar, etc., aporta una visión integradora de varias ramas de la Ciencias Sociales, pero especialmente de la Geografía y de la Historia. Por ello, será posible relacionar este recorrido con disciplinas como el arte de los asentamientos o las construcciones locales, la forma de sus enterramientos, sus objetos más preciados, entre otros. La utilización de conocimientos provenientes de otras disciplinas, estimulará el

interés del alumnado viendo las potencialidades de lo que se está haciendo y las posibilidades de estudiar la historia local de su municipio.

6.1.1/ Antes de la visita

En esta fase previa a la visita, que durará una sola sesión, junto al alumnado se hará una introducción básica sobre todos los aspectos relacionados con el itinerario como son: contextualizar espacial y temporalmente la localidad de Almuñécar, tantear los conocimientos previos del alumnado sobre Almuñécar como ciudad fenicia y comercial del pasado y sus restos excavados, mostrar la importancia de la investigación como el camino para conocer nuestras sociedades del pasado, relacionar los contenidos que ya hemos visto las semanas previas sobre la temática con la inminente salida de campo, enseñar cartografías sobre el recorrido y realizar una reflexión conjunta de la importancia de cada uno de los restos fenicios. Así mismo se mencionarán las normas que se deben seguir durante la salida, la explicación de las actividades a realizar dentro del cuaderno del alumnado, entre otras dudas que puedan surgir. También se seleccionarán grupos de 3-4 miembros para exponer alguna cuestión en cada una de las paradas.

Muchas de las cuestiones mencionadas anteriormente para la fase previa, serán incluidas en el cuaderno del alumnado, que será de gran utilidad para el profesorado y ayudará a garantizar un mejor desarrollo del itinerario. Esta sesión, también será el punto de partida para despertar la motivación del alumnado y ver la utilidad práctica de la Geografía y de la Historia, cambiando su visión acerca de la materia y ver las fortalezas que presenta en un entorno tan cercano como el de su localidad.

Además, en esta sesión el profesorado se ayudará de las proyecciones o vídeos didácticos que pueden ser de gran interés para conseguir los objetivos que se persiguen con este itinerario. La proyección de imágenes sobre los restos fenicios de la localidad, extraídos por las excavaciones arqueológicas que se realizaron desde los años sesenta en adelante por los arqueólogos Manuel Pellicer Catalán y Federico Molina Fajardo, merecen una especial mención y reconocimiento en las aulas educativas por su gran trabajo investigador realizado durante los años dedicados a la localidad de Almuñécar.

Con anterioridad a la visita de campo, el profesorado realizará el recorrido para comprobar la logística necesaria, los tiempos que se emplean durante el trayecto para así aprovechar la jornada, la programación de hora de salida, tiempos de las paradas, accesibilidad de cada parada, así como el tiempo estimado de llegada.

6.1.2/ Durante la visita

En esta fase es en la que se desarrolla el itinerario didáctico a pie por los principales restos fenicios de la ciudad de Almuñécar. La visita tendrá una duración de una jornada de mañana, desde las 8:15 hasta las 14:50 aproximadamente, correspondiéndose con el horario del centro IES Antigua Sexi. Este horario marca el punto de partida del itinerario y el punto final del mismo, que quedará establecido en la cartografía del itinerario didáctico. Dentro de este horario, se incluyen los tiempos de descanso para desayunar o tomar un tentempié de media mañana, un aspecto a tener muy en cuenta que muchas veces pasa desatendido por el profesorado que diseña itinerarios didácticos y puede conllevar, por ejemplo, problemas de deshidratación durante el recorrido.

Entre los principales objetivos de esta fase, se buscará afianzar los conocimientos aprendidos de la materia en clases anteriores del curso, a través de acercar al alumnado mediante observación directa su historia local fenicia. Los alumnos/as podrán ver de primera mano *in situ* los principales restos de origen fenicio, lo que queda de sus asentamientos y vivir y sentir la Historia.

Además, el alumnado dispondrá de su cuaderno para realizar diferentes actividades que se incluirán en el mismo. Las actividades tienen como finalidad indagar en aspectos concretos sobre los fenicios, curiosidades y cuestiones de historia local. Son actividades adaptadas al perfil de un alumnado de 1º de ESO por lo que no presentarán especial dificultad, ya que se pueden resolver sobre la marcha. En este aspecto, el profesor será el guía durante toda la visita y explicará y resolverá todas las dudas que se puedan plantear acerca de las colonizaciones fenicias del mediterráneo. Al no ser grupos demasiado numerosos, en torno a 20-25 alumnos/as, el profesor puede llevar esta actividad a cabo sin dificultad.

Al llegar a cada punto de parada del recorrido, los grupos establecidos en la fase previa deberán presentar y exponer al resto de compañeros/as alguna cuestión relacionada con la parada en concreto. Además se espera que el docente realice una breve explicación al alumnado sobre aspectos básicos como contextualizar en el espacio y el tiempo el lugar donde nos encontramos, principales funciones, características de la población de la época, excavaciones arqueológicas y objetos encontrados en estos puntos, así como, intercalar curiosidades que pueden despertar el interés y la motivación de los alumnos/as.

Estas explicaciones breves no deberían durar más allá de 10-15 minutos por parte de los alumnos/as y del profesor, para que las paradas no impliquen demasiado tiempo. Se espera que tras estas explicaciones breves, el alumnado pregunte las dudas, cuestiones básicas, curiosidades que puedan ser resueltas entre profesor y alumnos/as. Así mismo, en cada punto del recorrido el alumnado tendrá 10-15 minutos para completar cuestiones básicas de su cuadernillo didáctico. Cada parada no debería durar más de 40-45 minutos para trasladarnos al siguiente punto del itinerario, ya que debemos realizarlo a pie.

En definitiva, se busca poner al educando en contacto directo con su historia local más próxima, incrementar sus conocimientos sobre las colonizaciones fenicias del mediterráneo y despertar su curiosidad y motivación por la materia de Geografía e Historia, ver su utilidad en el presente y concienciar sobre la necesidad de valorar, conservar y respetar su historia local.

6.1.3/ Después de la visita

Esta tercera fase, se corresponde con la última sesión post salida de campo que se realizará en el aula ordinaria de cada grupo. La sesión irá destinada exclusivamente a la búsqueda de conclusiones y de reflexión sobre el itinerario realizado, donde el alumnado lo único que deberá llevar será su cuaderno didáctico con las actividades trabajadas durante la salida. Aquí se podrá reflexionar sobre los contenidos tratados, si les gusta este tema, las salidas profesionales, los estudios o grados que se deben cursar para ser profesionales en estos temas, así como resolver dudas de otros compañeros/as, intercambiar ideas y opiniones sobre lo visto e iniciar al debate entre los alumnos/as.

Esta última sesión permitirá fomentar el debate entre compañeros/as, saber expresarse hacia los demás, argumentar sus posturas sobre lo visto y tratado sobre el tema o la valoración del patrimonio, conocer su opinión acerca del mismo y sus ideas para protegerlo, conservarlo y ponerlo en valor.

Además, esta sesión permitirá al profesorado hacer una valoración del itinerario didáctico diseñado, conocer los posibles errores o dificultades que se presentaron durante la realización del mismo, así como pulir aspectos para volver a aplicarlo con mayores garantías de éxitos en otros grupos posteriores. Su realización dará ideas didácticas al docente para mejorar el itinerario en muchos aspectos.

En definitiva, se trata de una sesión final clave para compartir la experiencia con el alumnado y para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. Esto enriquecerá la experiencia del docente y del alumnado sobre conocimientos de historia y geografía local, una materia clave para entender y explicar los fenómenos de nuestro tiempo.

Temporalización del Itinerario Didáctico			
Carácter	Sesiones	Espacio	Cometidos
Preparación	1	Aula ordinaria	-Realización del recorrido por parte del profesorado. -Presentación del itinerario didáctico -Introducción cuestiones básicas sobre el tema junto al alumnado. -Selección de grupos de 3-4 miembros. -Entrega del cuadernillo didáctico y explicación del mismo. -Dudas y planteamientos que puedan surgir sobre el itinerario didáctico.
Desarrollo	1	Restos fenicios y espacio urbano	-Exposición por parte de los grupos de alguna cuestión sobre cada parada. -Explicación por parte del profesor de contenidos relevantes en cada parada. -Realización del cuadernillo didáctico.
Conclusión	1	Aula ordinaria	-Reflexión conjunta sobre la salida de campo. -Resolución de ejercicios planteados en el Cuaderno Didáctico. -Debate e intercambio de ideas y opiniones sobre el Patrimonio local. -Entrega de encuestas personales al profesor.

Elaboración propia.

6.2/ Recursos didácticos

Con la finalidad de enriquecer el itinerario didáctico que planteamos, se elaboran dos cuadernos didácticos. Estos cuadernos van destinados por un lado, al profesorado de la materia y, por otro lado, al alumnado. Constituyen un recurso didáctico clave y pretende ser enriquecedor ya que incorporan toda la información relevante y esencial para el correcto desarrollo del itinerario didáctico que vamos a realizar. En los siguientes subapartados se habla un poco más en profundidad de cada uno de los cuadernos didácticos y en los *anexos* del presente trabajo se podrá ver su elaboración final para su posterior impresión en formato físico.

6.2.1/ Cuaderno didáctico del profesor

El cuaderno del profesor constituye una base y una guía para el docente. En el mismo podemos encontrar información detallada y estructurada sobre el itinerario didáctico. Cabe destacar: conocimientos históricos y patrimoniales, cartografía del recorrido, planos, imágenes sobre restos fenicios u objetos, horarios establecidos del trayecto y de visita a monumentos, glosario de términos específicos de la materia y una bibliografía detallada para ampliar información sobre cualquier aspecto del recorrido. Además incorpora espacios para que el docente pueda realizar las anotaciones pertinentes en campo, así como un espacio de evaluación y reflexión final que le pueda servir de guía para elaborar nuevas metodologías docentes en el futuro.

Es preciso mencionar que, ante cualquier duda del alumnado sobre las actividades de su cuaderno, este cuaderno para el docente permite resolverlas con la información de que dispone. Sin duda, constituye un recurso didáctico esencial para el docente y para la realización efectiva del itinerario ya que permitirá garantizar el éxito del recorrido y no dejar en el tintero información relevante que puede pasar desapercibida a lo largo del trayecto o mediante imprevistos que pueden surgir en campo. En este punto no incluiremos el cuaderno didáctico del profesor para no repetir información con el próximo punto dedicado única y exclusivamente al recorrido de nuestro itinerario didáctico. En el apartado *Anexo V* del presente trabajo, se incluirá el cuaderno del profesor íntegro para ver el resultado final de su elaboración.

6.2.2/ Cuaderno didáctico del alumnado

El cuaderno destinado al alumnado aspira a ser un recurso didáctico de gran valor para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este cuaderno está bien organizado y en armonía con la metodología aplicada al presente itinerario didáctico. Además, dispone de un apartado de actividades para cada fase del proyecto; unas para la fase previa, otras a realizar durante la visita y finalmente un apartado de actividades para la sesión final.

Las actividades incluidas en el cuaderno tienen un orden y han sido elaboradas en base a las distintas fases que se plantean para el correcto desarrollo del itinerario. En la primera sesión, que se llevará a cabo en el aula, se hará entrega del cuadernillo didáctico al alumnado y se trabajaran actividades básicas junto con el profesor de contenidos relacionados con los fenicios como son: su origen, línea del tiempo, cartografías mediante proyecciones, vídeo sobre la colonización fenicia del mediterráneo, conceptos básicos,

etc., que ayudarán a los alumnos/as a completar estas actividades. Se trata de una fase previa al recorrido y que resulta ser muy flexible, donde el docente puede indagar en todos aquellos aspectos que considere oportunos ya que es el principal conocedor de sus alumnos/as.

En la segunda fase, durante la visita, se proponen una serie de ejercicios para cada una de las paradas donde el alumnado deberá responder a una serie de preguntas cortas. La intención no es bombardear a los alumnos/as con muchísima información sino que al menos retengan aspectos y características básicas de los asentamientos fenicios en la localidad y su importancia histórica. Además en esta fase, deberán llevar consigo una cámara fotográfica para posteriormente completar una cartografía con las imágenes tomadas en campo y un dispositivo con GPS para obtener las coordenadas geográficas para cada una de las paradas, esta última puede realizarse en grupo.

En la tercera y última fase, en aula, se proponen unas actividades de reflexión y debate. Se pretende responder de manera colectiva aquellas preguntas que puedan causar más dificultad con la ayuda del profesor y de los compañeros/as de clase. También, deberán reflexionar sobre la experiencia que ha supuesto este recorrido, completar la cartografía propuesta mediante las imágenes y entregar al profesor al final de clase la encuesta de satisfacción incluida dentro del cuadernillo. Esta encuesta permitirá al docente evaluar la actividad y mejorarla para cursos posteriores. En el apartado *Anexo V* del presente trabajo, se incluirá el cuaderno del alumnado íntegro para ver el resultado final de su elaboración.

6.3/ Criterios de evaluación

De la *ORDEN de 14 de julio de 2016* para la materia de Geografía e Historia de 1º de la ESO, se han seleccionado un total de 11 criterios de evaluación correspondientes a los bloques de contenidos 1 y 3.

Bloque 1. El medio Físico.

1/ Localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas (CMCT, CD).

3/ Describir las peculiaridades de este medio físico (CCL, CMCT).

10/ Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas (CMCT, CD)⁴⁰.

⁴⁰ BOJA 144, 28 de julio de 2016, p. 159-160

Bloque 3. La Historia.

3/ Explicar las características de cada tiempo histórico que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando periodos que facilitan su estudio e interpretación (CSC, CCL, CAA).

4/ Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua (CMCT, CSC, CAA).

5/ Identificar y localizar en el espacio y en el tiempo los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución (CSC, CMCT, CD, CAA).

7/ Identificar los primeros ritos religiosos (CSC, CEC).

8/ Datar la Edad Antigua y conocer características de la vida humana en este periodo (CSC, CMCT, CCL).

9/ Conocer el establecimiento y difusión de diferentes culturas urbanas, después del Neolítico (CSC, CCL).

10/ Entender los acontecimientos y los procesos que ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía) (CMCT, CAA).

16/ Entender la transcendencia del concepto de colonización, situar en el tiempo y el espacio los centros de colonización fenicia en Andalucía (CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD)⁴¹.

Por otra parte, el método de evaluación no debe considerar la realización de ningún tipo de examen al alumnado ya que no es la finalidad de la actividad. El itinerario didáctico está establecido desde su elaboración como un complemento didáctico para afianzar conocimientos de la materia de Geografía e Historia para el alumnado de 1º de ESO. Dado el caso, el profesorado puede aplicar los métodos de evaluación más adecuados que considere oportunos en función del grupo y nivel al que vaya dirigido el itinerario. En este caso, el cuaderno del alumnado será suficiente para llevar un control por parte del profesor y evaluar positivamente la elaboración de las actividades, la actitud y participación activa durante el recorrido y el interés durante las tres sesiones.

⁴¹ BOJA 144, 28 de julio de 2016, p. 160-161.

7/ Desarrollo del Itinerario Didáctico

En las siguientes páginas, se desarrollan los contenidos concretos del itinerario didáctico por los restos fenicios de la localidad de Almuñécar. Como se ha mencionado en apartados anteriores, los principales restos fenicios de la ciudad serán el punto clave del itinerario y conformarán el espacio de enseñanza-aprendizaje para los alumnos/as de 1º de la ESO de la asignatura de Ciencias Sociales: Geografía e Historia. El alumnado podrá conocer de primera mano los principales restos de época fenicia, relacionarlos con los contenidos de la materia ya impartidos en el aula las semanas previas a la salida de campo, y estimular su motivación e interés hacia la materia de Geografía e Historia. Así mismo, como indica Delgado y Rodrigo (2012) los itinerarios pueden servir para crear una conciencia social entre el alumnado con respecto a realidades que hay que conocer y modificar.

En este aspecto, se busca forjar una sensibilidad hacia el patrimonio histórico local, así como concienciar sobre el papel que tiene sobre las generaciones del presente, las necesidades de conservación y, por su puesto, su importancia para las generaciones futuras. Por tanto, este itinerario será valorado por su potencial didáctico para las enseñanzas medias (también para la Educación Primaria) y no por su valor turístico, que también lo tiene, aunque no sea suficientemente aprovechado todavía por las instituciones locales de Almuñécar.

7.1/ Contextualización histórica

Almuñécar es una ciudad de origen fenicio, tal y como recogen los restos arqueológicos encontrados y los numerosos estudios científicos que se han llevado a cabo en la localidad. Algunas investigaciones afirman que ya por el 1500 a. C. existía presencia de población, lo que se corresponde con la Edad del Bronce y la cultura argárica. A finales del s. IX a. C., su origen y fundación se atribuye a los fenicios bajo la denominación de *Ex*, posteriormente *Sexs* o con los romanos (siglo III a. C.) *Firmum Iulium Sexi*, lo que marca el punto de partida de la importancia que tuvo esta ciudad para los fenicios y sus relaciones comerciales con el Mediterráneo, así como para las civilizaciones venideras.

En este punto, es preciso mencionar que la información sobre los fenicios en Almuñécar proviene de diversos estudios científicos que se han basado en las evidencias proporcionadas por las excavaciones arqueológicas realizadas en el municipio desde los

primeros años de la década de los sesenta por Manuel Pellicer (fallecido recientemente en abril de 2018⁴²) en las necrópolis fenicio-púnicas de Laurita (Pellicer, 1962, 1985, 2007), a las que siguieron otras, entre la que cabe destacar las publicadas por Molina Fajardo, en la década de los ochenta, sobre la Necrópolis de Puente Noy y posteriormente en la Necrópolis de Cerro de Velilla. En esta última, la de Cerro de Velilla, recientes excavaciones arqueológicas realizadas desde el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, dirigidas por el profesor Andrés Adroher y en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, han confirmado la existencia de esa tercera necrópolis que ya mencionaban las investigaciones de otros autores. El descubrimiento sacado a la luz por la excavación, el pasado mes de septiembre⁴³, ha sido un enterramiento de un hombre y una mujer acompañada de urna funeraria y ánfora de cerámica.

Como ya se mencionó en la Introducción del presente Trabajo Fin de Máster, sobre los escritos históricos que afirman la existencia de la ciudad, junto a esas fuentes arqueológicas, cabe destacar también las fuentes escritas que citaron a la ciudad fenicia de *Sexs*, como fue el caso de Hecateo de Mileto, Difilo de Sínope, Estrabón, Plinio el Viejo, Tito Livio, Ptolomeo, etc. (Pastor, 1983; 2000). Todas confirman la gran importancia que tuvo esta ciudad en el contexto de las ciudades fenicias mediterráneas. Lo encontrado en Laurita permite afirmar que al menos desde la segunda mitad del siglo VIII a.C. o siglo IX a. C está confirmada la presencia de un importante asentamiento fenicio (Mederos, 2002).

Parece aceptada la teoría de que tras un largo periodo precolonial, basado en relaciones comerciales con las poblaciones locales de la Edad del Bronce, los fenicios se decidieron a instalar las primeras factorías en el siglo VIII a C. en nuestras costas andaluzas (Bravo, 2000; Adroher, A y Cobos, A, 2007; Arribas, 2009) presionados por la expansión militar del Imperio Asirio.

“A modo de resumen, hemos de decir que la ocupación fenicia en esta zona se concentra en lo que actualmente es la ciudad de Almuñécar, donde las distintas intervenciones arqueológicas realizadas en las últimas décadas, tales como, las acometidas por (Pellicer,

⁴² <https://almunecardigital.com/almunecar-lamenta-la-muerte-del-arqueologo-manuel-pellicer-catalan/>
Consultado el 29/04/2018

⁴³ <https://europatropical.net/2017/09/26/descubierta-en-monte-velilla-la-tercera-necropolis-fenicia-de-almunecar/> Consultado el 30/04/2018

1962) en la ladera oeste del Castillo, (Sotomayor 1971) en el parque del majuelo, (Molina, 1982, 1984, 1986, 2000) en la Cueva de siete palacios, calle real con derrumbadero, plaza de la constitución, palacete del Corregidor, la zona del hotel “Carmen”, calle Vélez nº 3, excavación de una tumba fenicio-púnica en el entorno de “La Cerca”; han documentado abundantes materiales arqueológicos que nos hablan de un asentamiento de importancia, aunque por el momento no parece haberse documentado restos de edificaciones de la ciudad fenicia. Por el contrario, los lugares de enterramiento de esta población fenicia si están bien documentados con la localización de las tres necrópolis citadas: Laurita, Puente de Noy y Cerro Velilla. En definitiva, el emplazamiento de esta población parece responder a los patrones fijados para la instalación de este tipo de factorías comerciales, ya que hay que tener en cuenta que los promontorios sobre los que se asienta la ciudad formaban entonces una península, mientras que el cerro de San Cristóbal se encontraba completamente rodeado por el mar. Existían por tanto, dos ensenadas marítimas, una a cada lado, que permitían el atraque de barcos, requisito imprescindible en este tipo de asentamientos” (Revisión del PGOU 2016. Pág. 18).

Por otro lado, existen más factores que le otorgan singularidad a estos asentamientos fenicios. La localización geográfica del municipio sexitano en la orilla mediterránea hace prácticamente obligado el desarrollo de una actividad portuaria, a partir de la cual dar salida no solamente a su importante producción salazonera, bien conocida en el Mediterráneo, sino también muy probablemente a otros productos elaborados en los alrededores de la ciudad (Sánchez, 2013).

En los párrafos anteriores se ha sintetizado y puesto de manifiesto la importancia de la ocupación fenicia en el pasado y el gran patrimonio que dejaron a la ciudad de Almuñécar. Todas las investigaciones recientes, realizadas por arqueólogos, geógrafos, historiadores, entre otros, han puesto de manifiesto el enorme valor patrimonial de estos recursos fenicios y la necesidad de ponerlos en valor mediante acciones locales dirigidas por las instituciones políticas responsables. Las finalidades de su puesta en valor pueden ser de diversa índole, en este caso apostamos por la finalidad didáctica para conocer el rico patrimonio que nos legaron los fenicios.

7.2/ Configuración del itinerario didáctico

En este apartado, se desarrollan todos aquellos aspectos que tienen que ver con la configuración del itinerario didáctico. Se presentan algunos problemas, dificultades y

condicionantes que deben ser tenidos en cuenta para una correcta configuración. El tiempo sería un condicionante para la labor docente. Como bien es sabido, el profesorado tiene que disponer de un tiempo para poder impartir todos los contenidos de una determinada materia a lo largo del curso académico y, normalmente, suele ser muy limitado. Por esta razón, y dadas las características de un grupo de enseñanzas medias, nuestro itinerario en campo sólo tendrá la duración de una jornada lectiva. Esta configuración del itinerario será positiva y viable para llevarla a cabo. Otro condicionante podría ser el coste. En nuestro caso, el dinero no va suponer ningún problema puesto que en el único lugar que habría que abonar entrada sería en el museo arqueológico de Cueva Siete Palacios y el precio es reducido. Esta cuestión todavía está por definirse ya que, desde el centro, se intentará pedir al área de cultura el acceso gratuito para el alumnado, porque se trata de una actividad con fines didácticos para los alumnos/as de la localidad.

Ante la dispersión por la ciudad de los restos fenicios que se pretenden visitar, se intentará seguir un orden en las visitas que favorezca el desarrollo del itinerario y se pueda cumplir los tiempos y horarios previstos para cada visita y parada. El punto de partida del itinerario sería en el Paseo del Altillo, junto a la estatua construida hace unos años en homenaje a los fenicios. En segundo lugar veríamos la Necrópolis de Monte Velilla, muy cercana al punto de inicio del itinerario. En tercer lugar volveríamos por el casco histórico de Almuñécar, ascendiendo hacia el museo arqueológico Cueva Siete Palacios. En cuarto lugar, se haría un descenso hacia la factoría de los Salazones en el Parque el Majuelo. Finalmente, se inicia el trayecto de regreso hacia el IES Antigua Sexi, donde a espaldas del centro, se encuentra la Necrópolis Puente de Noy.

En este trayecto de vuelta se hará una breve parada a los pies del cerro de Los Marinos donde se hará mención a la Necrópolis de Laurita, imposible de visitar por la negativa del propietario del terreno para acceder a los restos arqueológicos, tanto para excavaciones arqueológicas como para visitas turísticas o didácticas.

Para la elaboración del itinerario se recurrido a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), en concreto al programa ArcGis. La cartografía elaborada incluye una base del núcleo urbano de la ciudad de Almuñécar y todos aquellos puntos clave con presencia de restos fenicios que están incluidos en nuestro itinerario. Además se han incorporado topónimos orientativos de la ciudad, como los centros de enseñanzas medias de la localidad, para que el alumnado pueda orientarse espacialmente a la hora de interpretar la cartografía en campo.

No obstante, con la intencionalidad de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, nuestro itinerario se configura mediante un criterio puramente logístico y es que los restos fenicios están relativamente cercanos entre sí, lo que facilitará el recorrido y la visita de los mismos durante la jornada. Por ello, para el inicio del itinerario en el Monumento a los Fenicios del Paseo del Altillo, será preciso solicitar a los padres y madres de los alumnos/as, además de la autorización pertinente, puntualidad para encontrarnos en esa zona para la salida, a las 8:30h. Desde ese momento el profesor será el máximo responsable del alumnado hasta la finalización del itinerario en el IES Antigua Sexi.

Es preciso resaltar que para la realización del recorrido se seguirá un criterio cronológico. La primera parada no debería durar más de 30-40 minutos, por lo que para las 9:00h deberíamos partir hacia la segunda parada en la Necrópolis de Monte Velilla, con una hora estimada de llegada entorno a las 9:30h. Tras finalizar esta segunda parada sobre las 10:00h se hará un descanso para reponer fuerzas cerca de esta necrópolis. Se tratará de un tentempié que durará hasta las 10:30h. Desde este momento ponemos rumbo hacia el casco antiguo de la ciudad de Almuñécar y ascendemos hacia el museo arqueológico Cueva Siete Palacios, con una hora de llegada estimada para las 11:00h.

Durante el camino al museo existen recursos de otras civilizaciones que pasaron por Almuñécar como la romana e islámica que, en el caso de ir bien de tiempo, el profesorado podría hacer referencia a algunas de ellas como contenidos que tendrán que estudiar los alumnos/as en otros cursos. En el punto de parada para la visita al museo arqueológico, se espera que dure aproximadamente una hora, hasta las 12:00h del mediodía.

Tras la visita al museo Cueva Siete Palacios, iniciaremos un descenso por la cuesta del Castillo hacia los Salazones del Parque del Majuelo, entorno a las 12:30h y dónde pararemos 30 minutos aproximadamente. Desde este punto iniciamos el trayecto de regreso hacia las dos últimas paradas de nuestro itinerario didáctico. La siguiente parada se realizará al final del Paseo Marítimo de San Cristóbal, aquí se explicará la importancia del Cerro de San Cristóbal ya que alberga la Necrópolis de Laurita. Lamentablemente se encuentra dentro de una propiedad privada y el propietario nunca ha sido favorable a su acceso para la función turística o educativa de los centros de la localidad. Esta parada se espera que termine entorno a las 13:30h. A partir de este momento iniciamos el ascenso por la Cuesta del Chinasol rumbo al IES Antigua Sexi, donde se encuentra nuestra última

parada a las espaldas del centro, la Necrópolis de Puente de Noy. Se espera llegar a la zona a las 14:00h y terminar para las 14:40-14:50h, coincidiendo con el horario de finalización de la jornada educativa y el alumnado ya puede marcharse debido a la proximidad con el instituto.

7.2.1/ Zonas incluidas en el itinerario

Se han seleccionado 6 puntos clave con gran importancia de restos fenicios para la elaboración de nuestro itinerario didáctico, como son:

A/ Monumento al Fenicio Paseo del Altillo

B/ Necrópolis de Monte Velilla

C/ Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios

D/ Salazones Parque Majuelo

E/ Necrópolis de Laurita desde Paseo de San Cristóbal

F/ Necrópolis de Puente de Noy

7.2.2/ Cartografía del recorrido

La cartografía que se presenta en las próximas páginas ha sido elaborada mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica, en concreto, mediante el programa ArcGis. Se trata de un software de gran potencial informático dónde los geógrafos y geógrafas destacan por su habilidad en el manejo de estos programas.

La cartografía dentro de la enseñanza de la Geografía y la Historia es de vital importancia para los docentes. Tal como afirma Moreno y Vera (2017), sería realmente difícil poder comprender la enseñanza del espacio y el territorio sin la ayuda de la cartografía, en tanto que la Geografía supone una ciencia que estudia el espacio se hace necesaria la representación de ese espacio a través de claves cartográficas. Esto refuerza la idea del uso de la cartografía en la aplicación de los itinerarios didácticos, como dice Sancho Comís (1996) las nuevas tecnologías afirman el valor indiscutible del mapa como recurso didáctico.

Los itinerarios didácticos muestran un gran potencial para la elaboración de cartografías didácticas, lo que puede ser de gran utilidad para el docente de Geografía e Historia y enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos programas deben ser

tenidos muy en cuenta por los docentes de enseñanzas medias, ya que en cursos posteriores la elaboración de cartografías por parte del alumnado podría ser un potencial a explorar.

A continuación se presentan tres mapas que serán la guía del recorrido e irán incluidos en los cuadernos didácticos. El primer mapa será básico con la línea del recorrido que se va a realizar. El segundo mapa que irá incorporado en el cuaderno didáctico del profesor incorpora mediante imágenes las principales paradas y monumentos que vamos a visitar durante el recorrido. El tercer y último mapa dispone de cuadros vacíos que deberán ser completados por los alumnos/as. Este mapa irá incluido dentro de sus cuadernillos y los alumnos podrán incorporar sus fotografías, las coordenadas geográficas y nombres de las paradas.

-MAPA 1. Línea del recorrido por los principales restos fenicios.

-MAPA 2. Incorpora las principales paradas con sus respectivas imágenes.

-MAPA 3. Línea del recorrido para completar por el alumnado.

ITINERARIO DIDÁCTICO POR LOS RESTOS FENICIOS DE ALMUÑÉCAR

ITINERARIO DIDÁCTICO POR LOS RESTOS FENICIOS DE ALMUÑÉCAR

ITINERARIO DIDÁCTICO POR LOS RESTOS FENICIOS DE ALMUÑÉCAR

7.3/ Contenido patrimonial de la visita

En este apartado pasamos a fundamentar la elección de los recursos históricos fenicios que hemos incluido en el itinerario didáctico, resaltando sus valores históricos, artísticos y patrimoniales. Para lograr dicha fundamentación recurrimos a una extensa bibliografía disponible sobre los restos fenicios de Almuñécar. Como tarea del docente, debemos realizarlo de la manera más didáctica posible. En este punto, en cada uno de ellos, se intentará sacar información sobre los principales aspectos históricos, geográficos, artísticos, etc., que puedan ser más destacados en cada uno de los recursos que vamos a analizar. Siempre desde una perspectiva integradora de las diferentes ramas de las Ciencias Sociales, con especial énfasis en la Geografía y la Historia.

Todos los restos fenicios que vamos a analizar, con excepción del inicio del itinerario donde presenciaremos una escultura contemporánea en homenaje a los fenicios como fundadores de la ciudad, se corresponden con restos de época argárica y de la Edad del Bronce como de los pequeños asentamientos fenicios y enterramientos que se llevaron a cabo en las zonas seleccionadas. Por tanto será más fácil contextualizar el recorrido ya que todos los recursos responden a esta etapa de la historia. Durante el recorrido se podrá observar los diferentes restos fenicios así como otros tipos de recursos patrimoniales como los romanos e islámicos que no son objetivo de este itinerario pero que en muchos casos el docente deberá mencionar al menos que están ahí y son importantes. El discurso que vamos a llevar a cabo durante todo el recorrido tendrá muy en cuenta las formas de vida de los primeros asentamientos en la zona, sus relaciones con los comerciantes fenicios, la fundación de pequeñas colonias y las relaciones comerciales con el mediterráneo, sus costumbres diarias, el papel religioso y sus formas de enterramiento, entre otros aspectos de especial interés. Esta visión integradora desde la Geografía y la Historia será un elemento enriquecedor en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de 1º de ESO.

Por último, queremos destacar que los apartados que presentamos en las próximas páginas sobre cada uno de los restos fenicios seleccionados, no componen un discurso rígido y cerrado, sino que cualquier docente podrá adaptarlo a sus necesidades, así como complementar y mejorar lo aquí expuesto. Se trata de una herramienta que permite adaptarse a los docentes que busquen indagar, investigar y acercar al alumnado de enseñanzas medias, el rico patrimonio arqueológico y fenicio del que dispone la localidad de Almuñécar.

7.3.1/ Monumento al Fenicio (Paseo del Altillo)

Las esculturas urbanas forman parte de la identidad de Almuñécar y de muchas de sus calles, entre la cabe destacar la construida en homenaje a los fenicios como fundadores de la localidad. El Monumento a los Fenicios se localiza en el Paseo del Altillo, frente a la Playa de Puerta del Mar. Se trata de una zona concurrida por su ubicación y muy valorada por la población local y por los turistas que visitan la ciudad.

Esta obra fue realizada por el escultor y orfebre granadino Miguel Moreno Romera, en el año 1987. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido a escala provincial, nacional e internacional. En las calles de muchos lugares podemos encontrar multitud de obras de este escultor. En el caso de Almuñécar, realizó más obras para la ciudad en homenaje a otros hitos y personas importantes de la localidad.

La escultura en la que iniciamos nuestro itinerario didáctico, mide 4,5 metros de largo, 3 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Se trata de una obra en bronce, fue realizada en una forja y con soldadura autógena. En la visita al monumento se puede observar con claridad cómo se trató en la forja todas sus partes junto con las soldaduras.

La obra hace homenaje a los fenicios como fundadores de Almuñécar. Los fenicios ocuparon esta zona del Mediterráneo en el siglo VIII a.C. Para esta cultura el mar era su principal fuente económica. Fueron los mejores navegantes de la época y provenían del Asia menor⁴⁴.

El monumento se representa como una figura anónima, un fenicio musculado que se encuentra sobre un barco, conocido como "*hippoi*". Era un tipo de barco fenicio de la época, se identifica bien ya que su proa se dirige hacia el cielo. Esta escultura va acompañada en su base de pequeños bloques de piedra que representan un mar y simulan las salpicaduras de las olas al ser rotas por el paso del *hippoi* al navegar.

El fenicio a bordo del *hippoi* dispone de una posición más que justificada. Está al frente, de pie y mirando hacia delante oteando el horizonte. Es preciso destacar que en esta época los fenicios desconocían el uso de la brújula. Esto implicaba que la navegación debía realizarse en horarios diurnos, con la luz solar y bordeando las costas. Por estas razones, el escultor de la obra supo aprovechar estas características de la navegación de los fenicios para su elaboración.

⁴⁴ <https://rinconesdegranada.com/monumento-los-fenicios> Consultado el 03/05/2018

Los *hippoi fenicios* eran construidos con madre de cedro, pino, encina o ciprés. Se denominaban así por su proa arqueada y levantada en forma de caballo. Además este tipo de embarcaciones eran de carácter ligero, fácil de maniobrar en el mar, y eran propulsadas mediante remo y vela cuando el viento acompañaba. Por lo tanto, eran barcos rápidos para navegar, así como para evitar emboscadas o amenazas de enemigos. Estos barcos podían remontar ríos con facilidad y acceder a zonas de escasa profundidad.

En definitiva, se trata de un monumento clave y gratuito⁴⁵ para dar inicio a nuestro recorrido ya que permitirá contextualizar la colonización fenicia del mediterráneo y especialmente en la localidad de Almuñécar. La posición de este monumento tan cercano a la orilla del mar proporcionará un entorno idóneo para el profesorado y el alumnado para así dar comienzo al itinerario didáctico.

7.3.2/ Necrópolis de Monte Velilla

En los años sesenta del siglo XX se produjo la noticia de un hallazgo importante en la zona de Monte Velilla. Un vecino de la zona había encontrado un colgante de oro en forma de “U” con decoración de granulado (Pellicer, 2007). Este colgante fue catalogado de origen fenicio. Junto a este hallazgo aparecieron más objetos que datan del s. VI a.C. Después se comenzó una roturación del Cerro de Velilla para plantar árboles frutales lo que conllevó la aparición de una necrópolis con materiales púnicos conservados por el propietario de la finca (Pellicer, 2007). En la zona existía una colección de cerámicas argáricas, púnicas y romanas. En los años ochenta, se localizó una necrópolis argárica con enterramientos en cista (Molina, 1982), análogos a los del Pago del Sapo (Pellicer, 1964). En la ladera oeste del Cerro de Velilla junto al mar, se localizó otra necrópolis púnica con enterramientos en hoyo y fosa (Pellicer, 2007).

En fechas más recientes, han surgido nuevos hallazgos en los entornos del Cerro de Velilla, llevados a cabo por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, dirigidas por el profesor Andrés Adroher y en coordinación con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar. Estos nuevos hallazgos confirman la existencia de esa tercera necrópolis⁴⁶, como ya afirmaban Pellicer y Molina.

⁴⁵ <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/monumento-a-los-fenicios/> Consultado el 03/05/2018

⁴⁶ <https://europatropical.net/2017/09/26/descubierta-en-monte-velilla-la-tercera-necropolis-fenicia-de-almunecar/> Consultado el 03/05/2018

La evidencia documentada en esta campaña nos presenta un tipo de necrópolis que no se corresponde con ninguno de los dos casos hasta ahora conocidos en el entorno de Sex, pues no son enterramientos en fosas profundas, sino que parecen muy superficiales, donde cada uno de los contenedores excavados presenta restos de individuos cremados, y sin ajuar añadido. (García, et al., 2018).

Una vez situados en la parada, el alumnado podrá situarse en el terreno de una necrópolis fenicia y observar las fosas excavadas de la zona. Se trata de una zona de gran valor histórico y patrimonial que no está presente en cualquier parte del mundo. El potencial didáctico de esta necrópolis es enorme ya que muchos de estos enterramientos se conservan en muy buen estado.

Es un buen punto para conocer los cambios que surgieron entorno a los ritos funerarios fenicios que se llevaban a cabo en esta zona. Tal como afirma Pellicer (2007), el rito fenicio de la incineración, adoptado y conservado en el orientalizante e ibérico del interior peninsular, será sustituido por el de la inhumación hacia el s. VI a.C. en las necrópolis púnicas de la costa (Villaricos, Velilla, Puente de Noy, Jardín, Cádiz, Isla Palomas de Tarifa). Desde este punto se podrá visualizar la línea de costa e imaginar cómo los fenicios deambulaban por este mar y sus tierras. Además, García, et al., (2018) afirma que: “se perciben perfectamente las otras dos necrópolis fenicias, la de Puente de Noy y Cerro de San Cristóbal, comprendiéndose a la perfección la relación orográfica, territorial y paisajística en la distribución hábitat-necrópolis durante la ocupación semita” (p.94).

No obstante, el alumnado también podrá observar en este punto una dejadez y abandono del patrimonio histórico local ya que la zona debería ser acondicionada y puesta en valor por parte de las instituciones responsables, para preservar la historia de Almuñécar y para el uso responsable mediante visitas guiadas.

7.3.3/ Museo Cueva Siete Palacios

En este punto del itinerario pasamos a visitar el museo de Cueva Siete Palacios, situado en el Cerro de San Miguel. Es la actual sede del museo arqueológico desde el año 1984. En este espacio, el alumnado podrá acercarse a innumerables objetos de gran valor histórico, como son los restos de época argárica. Podrá encontrar todo tipo de cerámicas púnicas y romanas, objetos, figuras, monedas, vasos de alabastro, ajuares, joyas,

materiales de la factoría de salazón, de todas las civilizaciones que han pasado por las tierras de Almuñécar.

La gran pieza estrella que alberga este museo es un bello vaso egipcio de la época del faraón Apofis I del S. XVII a. C. Este vaso fue traído por los navegantes fenicios en una de sus rutas comerciales por el mediterráneo. La pieza, de enorme valor histórico, supone una pieza única encontrada en Europa de la etapa egipcia. Es de mármol y en una escritura jeroglífica en forma de sello aparece el nombre del faraón Apofis I. El vaso egipcio fue encontrado en una de las excavaciones que se realizaron en la Necrópolis de Laurita. Recientemente, esta pieza egipcia ha sido expuesta en el Metropolitan Museum⁴⁷ de Nueva York⁴⁸.

El museo se encuentra dentro de un criptopórtico romano. Dispone de una nave central longitudinal con siete naves transversales que interseccionan con la central. Los materiales que encontramos son pizarra en las bóvedas, sillarejo irregular en los muros y un relleno de mampostería superpuesto en las bóvedas. Tal como afirma Pellicer (2007), la Cueva de los Siete Palacios es una construcción romana considerada por M. Gómez Moreno (1889 y 1907) y por C. Fernández Casado (1972) como el «castellum aquae» o una gran cisterna terminal del acueducto.

El edificio, en parte destruido, sería de dos plantas con bóvedas, formando en su parte superior una explanada de la acrópolis, donde se ubicaría un santuario, según la estatuaria allí aparecida, fechada en la segunda mitad del s. I p.C. Las excavaciones en su interior (F. Molina, 1983) constataron que su función no es hidráulica, sino más bien una especie de criptopórtico o infraestructura urbanística para nivelar la pendiente del cerro de la parte alta del poblado.

En las campañas de excavación de los años ochenta del siglo XX, se pudo documentar una secuencia cultural en el interior de esta cueva y donde destacó la presencia de un hábitat del Bronce Final, fenicio, púnico e ibérico. Como recoge Pellicer (2007) Molina Fajardo efectuó una serie de sondeos y cortes estratigráficos de urgencia o sistemáticos en diferentes puntos del núcleo urbano antiguo de Almuñécar, a través de

⁴⁷ <http://granadaesnoticia.com/almunecar-recibe-el-vaso-de-apofis-i-tras-su-exposicion-en-museo-metropolitano-de-arte-de-nueva-york/> Consultado el 04/05/2018

⁴⁸ <https://europatropical.net/2014/09/05/traslado-del-vaso-de-apofis-i-al-metropolitan-museum-of-art-de-ny/> Consultado el 04/05/2018

los cuales es posible delimitar el perímetro del establecimiento fenicio y púnico y determinar la cronología de la evolución del yacimiento.

Los siete sondeos efectuados se sitúan en El Majuelo, Cueva de Siete Palacios, Era del Castillo, Palacete del Corregidor, calle Real y Plaza de la Constitución de Almuñécar. La estratigrafía obtenida en el interior de la supuesta cisterna romana (F. Molina, 1987) entregó cuatro niveles: el inferior (IV) con cerámica exclusiva del bronce final, del IX al VIII a.C., el nivel III con cerámica del bronce final mezclado con la fenicia de barniz rojo de fines del s. VIII y los niveles II y I con cerámica púnica y romana imperial.

Esta es la parte que más nos interesa mencionar en nuestra parada ya que guarda una relación directa con los objetivos de nuestro itinerario. Posteriormente destaca la construcción romana y los usos que se le dieron y lo mismo ocurre para la etapa musulmana. Esta parte, de gran interés histórico y didáctico, no puede ser desarrollada aquí puesto que no es el objetivo del presente itinerario didáctico.

7.3.4/ Salazones Parque Majuelo

La siguiente parada de nuestro itinerario se sitúa junto a las laderas del Castillo de San Miguel, en los Salazones del Parque Botánico El Majuelo. Se trata de un lugar singular y centro de producción y actividad comercial. Los restos encontrados en esta factoría de salazones han permitido constatar que se trata de un lugar con una cronología que abarca desde el siglo I a. C a finales del IV d. C o principios del V (Molina, 1983). La gran cantidad de material extraído de esta zona ha aportado información de vital importancia para conocer el pasado de este lugar como de las sociedades que aquí habitaron. También han permitido estudiar otros aspectos como la importancia de las rutas comerciales, los centros de producción o las exportaciones e importaciones de productos alimenticios básicos (Molina, 1983). Estos aspectos le dieron un impulso muy fuerte a la ciudad de Sexi. Como afirma el profesor Gabriel Sierra (2009), las infraestructuras que se crearon a partir del S. I a.C. la convirtieron en un centro de gran actividad económica.

Como indicamos en la introducción del presente trabajo, son varios los autores que han dejado escritos sobre la importancia de la localidad de Sexi en el pasado. El más

destacado, el geógrafo griego Estrabón ya en su obra Geografía de Iberia nos habla de los Salazones Sexitanos.

Las primeras noticias sobre la localización de las factorías de salazón de Almuñécar se remontan a los años 70 del siglo XX. Como se ha mencionado en apartados anteriores, las campañas de excavación que se realizaron en diversas zonas de Almuñécar fueron muy intensas. En el caso de El Majuelo, destacan las excavaciones realizadas por Manuel Sotomayor y Enrique Pareja. Tras describir la importancia arqueológica de estos restos, la investigación arqueológica en la zona se incrementa con la excavación y se realiza de manera continuada. Es en estos años cuando, con el equipo dirigido por Molina Fajardo, se excava la casi totalidad de la finca de El Majuelo, acompañada de sondeos estratigráficos para establecer la cronología de estos restos.

Años más tarde, lamentablemente, muchos de estos restos fueron enterrados para la construcción del actual Parque Botánico El Majuelo. La zona al descubierto actualmente se divide en tres sectores bien diferenciados que son:

-El sector Sur en la antigüedad estaba limitado por un muro que corre en dirección este a oeste y limitaba la playa contigua en dicha época. Una puerta, posteriormente bloqueada por un cerramiento de piedra, permitía la comunicación de la factoría al mar. Este sector estaba dedicado a las actividades administrativas y de almacén, pudiéndose observar restos de un conjunto de habitaciones rectangulares, aunque las diversas superposiciones presentan un aspecto de laberinto. Aquí a lo largo de los trabajos arqueológicos se hallaron más de 700 monedas.

-El sector central conforma el núcleo principal de la factoría donde se hallan las piletas de salazón en las que se introducían los filetes de pescado en capas entremezcladas con otras de sal. Después de veintiún días el pescado, ya salado, se introducía en grandes ánforas para su transporte y venta por todo el Mediterráneo, especialmente en las ciudades de Cartago, Roma y Corinto.

-En el sector Norte, se encuentran los restos de un posible gran templo dedicado a la diosa Minerva. Adosado al muro Sur del templo se observa un canal por el que llegaba el agua

dulce del acueducto para el lavado del pescado antes de salarlo. Sobre dicho canal quedan restos de la escalera de acceso de la calle central de la factoría a la ciudad⁴⁹.

Las excavaciones y sondeos que se realizaron por parte del equipo de Molina Fajardo, han documentado la existencia del primer asentamiento fenicio del siglo VIII a. C. Esta característica es de vital importancia y un punto fundamental a conocer por parte del alumnado.

La visita a los Salazones del Majuelo se verá enriquecida por la abundante señalización que hay disponible en los alrededores de la factoría. Recientemente, desde el Ayuntamiento de Almuñécar y la Concejalía de Cultura, se han mejorado los paneles informativos para dar a conocer a los visitantes la importancia de este emplazamiento clave en la historia de la localidad⁵⁰.

7.3.5/ Necrópolis de Laurita

La penúltima parada del itinerario se encuentra a los pies del Cerro de San Cristóbal. Desde esta posición se podrá observar y explicar la importancia de este cerro en la época fenicia. En esta zona, como se dejó mencionar brevemente en párrafos anteriores, se encuentra la Necrópolis de Laurita. Si a alguien debemos hacer especial mención y homenaje es el arqueólogo Manuel Pellicer Catalá que ha fallecido el pasado mes de abril⁵¹.

En el año 1962 se comenzaron a construir, en el Cerro de San Cristóbal y en su parte oriental, un conjunto de casas para los pescadores de Almuñécar. Al mover estos terrenos comenzaron a aparecer urnas cinerarias de alabastro y cerámicas que en ese momento pasaron desapercibidas para la arqueología (Pellicer, 2007). Tras el avance de las obras los restos cerámicos, ajuares funerarios de orfebrería, etc., fueron apareciendo constantemente. Estos restos fueron recuperados por la D^a Laura (Laurita) a pesar del saqueo que sufrieron las tumbas. En el año 1963, el ministerio contacta con Pellicer para ponerlo en conocimiento de los hallazgos aparecidos en Almuñécar en esta zona; las urnas recuperadas con jeroglíficos (aquí apareció el vaso egipcio de Apofis I), cerámicas,

⁴⁹ <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/factoria-de-salazon-de-pescado/> Consultado el 07/05/2018

⁵⁰ <https://diariosexitano.com/2017/10/11/almunecar-mejora-la-senalizacion-informativa-la-factoria-salazones-del-parque-majuelo/> Consultado el 07/05/2018

⁵¹ <https://almunecardigital.com/almunecar-lamenta-la-muerte-del-arqueologo-manuel-pellicer-catalan/> Consultado el 08/05/2018

enterramientos, etc. Tras su llegada, afirma Pellicer, las tumbas estaban saqueadas y muy deterioradas, un panorama desolador, destruido y restos de ajuares cerámicos de barniz rojo dispersos y fragmentados. A pesar del escaso presupuesto Pellicer realizó excavaciones en el mes de abril y de julio de 1963 en la necrópolis.

Gracias a las excavaciones de Laura y posteriormente de Pellicer, se pudo salvar el 45% de la necrópolis, correspondiente a las tumbas 12-20. El resto de los enterramientos no excavados por ellos, las tumbas 1-3, 10-11, tienen una garantía relativa y las tumbas 4-9 carecen de documentación precisa (Pellicer, 2007). Los restos extraídos y salvados fueron depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Granada, cerrado desde el año 2010 por problemas estructurales del edificio y que se espera su reapertura para el día 18 de mayo coincidiendo con el Día Internacional de los Museos⁵². El nombre de la necrópolis del Cerro de San Cristóbal recibió el nombre de “Laurita” en agradecimiento a la D. ^a Laura Prieto Moreno por su labor para salvar este yacimiento extraordinario.

El descubrimiento de esta necrópolis puso de moda la “feniciomanía” ya que se consideró como un catalizador y revulsivo de las investigaciones sobre el mundo fenicio occidental ibérico.

Pellicer excavó en la década de los sesenta un total de 20 tumbas de pozo y disponen de 22 enterramientos de incineración con urnas de alabastro en esta necrópolis del Cerro de San Cristóbal. La necrópolis es de reducido tamaño y según las investigaciones de Pellicer, puede que se trate de un conjunto de enterramientos pertenecientes a una limitada clase social alta, a una élite prestigiosa de los primeros colonos de Sex, y, por otra parte, a que su encuadre cronológico corresponde como máximo, a tres cuartos de siglo, equivalente a tres generaciones (Pellicer, 2007). Por tanto, se trata de un corto espacio cronológico no comparable al de otras necrópolis vigentes durante largos periodos, como la de Puente de Noy.

Sus investigaciones fueron una aportación de grandísimo valor para el conocimiento de los restos fenicios aquí extraídos. El alumnado podrá acercarse, mediante la observación y explicación por parte del profesor, a la importancia que tenía en el pasado este lugar, pasando desapercibido en la actualidad para la mayoría de la

⁵² <http://www.europapress.es/andalucia/noticia-arqueologico-granada-ultima-reapertura-exposicion-120-piezas-algunas-ineditas-publico-20180506104547.html> Consultado el 08/05/2018

población local. Es preciso destacar que la necrópolis se encuentra dentro de una finca privada donde el propietario accedió y autorizó en la década de los sesenta el acceso de Pellicer para realizar las excavaciones pertinentes. Los hallazgos fueron inmensos y de gran valor patrimonial. Actualmente no es posible acceder a dicha necrópolis ante la negativa del propietario actual de la finca.

7.3.6/ Necrópolis de Puente de Noy

La necrópolis de Puente de Noy se sitúa al oeste del río Seco, en la colina donde está construido el instituto de enseñanzas medias IES Antigua Sexi. La necrópolis fue descubierta por un profesor del instituto, que excavó un total de 3 tumbas en el año 1979 (Pellicer, 2007). Posteriormente se iniciaron campañas de excavación por parte de F. Molina Fajardo y su equipo y ya en el año 1982 se dio a conocer la necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy. Este hallazgo, tras el de Laurita, volvía a poner de manifiesto la importancia de la colonización fenicia en tierras de Almuñécar, poniendo de manifiesto y corroborando lo que afirmaban las fuentes escritas de la época que citan a Sexi como una de las colonias fenicias más destacadas del Mediterráneo hispano (Molina, 1985). En la zona se excavaron un total de 102 tumbas púnicas de inhumación, con variedad de tipos de ajuares y un amplio abanico cronológico que va desde el S. VII a I a. C.

Como afirma Pellicer (2007), el número de tumbas debe ser notablemente superior, habiendo quedado enterrada bajo las construcciones posteriores gran parte de la necrópolis.

Entre las topologías de las tumbas de Punta de Noy podemos encontrar ocho tipos: el tipo I es de hoyo, los tipos II-VI de fosa, comprendiendo variantes con cistas, el tipo VII de cámara y el tipo VIII es de gran pozo de cámara. Prestaremos especial importancia a la gran tumba E-1, cuyo gran pozo de planta de tendencia rectangular mide 5,60m por 5,20m, con una profundidad de 7,50m, excavado en la roca, con escalinata circundante (Pellicer, 2007).

La tumba E-1, excavada en 1981 (F. Molina y C. Huertas, 1983), estaba totalmente saqueada, en cuyo relleno aparecieron numerosos fragmentos de cerámica fenicia correspondiente a platos y copas o cuencos, como residuos de ritos funerarios de simposio o libaciones, y una lucerna griega del s. IV a.C., descontextualizada, usada por los saqueadores de la tumba.

La tumba E-1 de Puente de Noy reviste un peculiar interés respecto a la necrópolis de Laurita. La de Puente de Noy podría ser la tumba sucesoria de las más modernas de Laurita, tumbas 1-3 y 17 y especialmente de la tumba 18, que disponía de un amplio y profundo pozo no utilizado como enterramiento. Probablemente se intentó que en la tumba 18 de Laurita se construyera una amplia cámara para inhumación en vez de nicho para urna cineraria, similar a la de E-1 de Puente de Noy.

El problema es que el esquisto del subsuelo del Cerro de San Cristóbal era muy duro e impedía excavar una cámara lateral en el fondo del pozo (Pellicer, 2007). El emplazamiento más próximo era en Puente de Noy, que se encontraba a 500 metros de Laurita. El suelo de Puente de Noy pertenecía al periodo geológico terciario y cuaternario, por tanto era un suelo más blando para realizar excavaciones.

Otra de las particularidades de la tumba E-1 de Puente de Noy es que representa un cambio importante en la sociedad sexitana del momento. Estos cambios son de tipo social, religioso y funerario, donde la incineración en urna es reemplazada por la inhumación como representa esta tumba.

En definitiva, la última parada del itinerario es de gran valor arqueológico y patrimonial y será el cierre de colofón del recorrido. Ante la gran cantidad de tumbas existentes en la zona, solo podemos limitarnos a observar el conjunto de tumbas y acercarnos a las más próximas al IES Antigua Sexi. El acceso a las mismas no es el más deseable ya que no tienen el acondicionamiento requerido para las visitas. La mayor parte está en un estado de abandono, carecen de paneles informativos y no son accesibles para el público en general. La ventaja de nuestra posición es que una parte de la necrópolis está dentro del propio Instituto Antigua Sexi, lo que permite acercarnos de una manera privilegiada a dichas tumbas.

7.4/ Aspectos logísticos

A continuación se presentan los horarios orientativos de la jornada que deben ser llevados a cabo para garantizar el éxito de la salida. No obstante, el profesorado puede introducir cambios en los tiempos durante el recorrido dependiendo de sus necesidades y las de su alumnado, así como por los contratiempos que puedan surgir durante el desarrollo del itinerario.

7.4.1/ Cronograma de la visita

HORA	LUGARES
8:30 – 9:00h	Inicio en Paseo del Altillo (Monumento al Fenicio)
9:00 – 9:30h	Trayecto a pie hacia la segunda parada
9:30 – 10:00	Segunda parada Necrópolis Monte Velilla
10:00 – 10:30	Tentempié, cerca de la necrópolis
10:30 – 11:00h	Trayecto a pie por el casco antiguo hacia tercera parada
11:00 – 12:00h	Visita Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios
12:00 – 12:30h	Trayecto a pie hacia la cuarta parada
12:30 – 13:00h	Parada Salazones Parque Majuelo
13:00 – 13:30h	Trayecto a pie hacia la quinta parada
13:30 – 13:45h	Explicación desde el Paseo San Cristóbal Necrópolis Laurita
13:45 – 14:00h	Trayecto Cuesta Chinasol hacia la sexta parada
14:00 – 14:50h	Parada final Necrópolis Puente de Noy (IES Antigua Sexi)

Elaboración propia.

7.4.2/ Lugares de descanso

Al tratarse de un recorrido de una sola jornada no se espera durante la realización del mismo grandes paradas de tiempo para descansos. No obstante, a las 10:00h se espera parar a tomar un tentempié con el alumnado en las cercanías de la segunda parada. Esta parada de descanso tendrá una duración de 30 minutos. En la zona podemos encontrar un parque justo al lado del Río Verde dónde hay bancos para sentarse.

Además en las fechas que hemos programado nuestra salida es casi seguro que el tiempo atmosférico acompañará ese día, pudiendo tomar algo rápido con una agradable temperatura e incluso tomar el sol si apetece. Por tanto, se trata de una zona perfecta dónde el alumnado y el profesorado podrán descansar y reponer fuerzas para terminar el itinerario de forma satisfactoria y sin ningún incidente. La fecha elegida es la adecuada, ya que si se retrasara a final de curso el calor podría ser excesivo en la zona, complicando la realización del itinerario didáctico.

7.4.3/ Plan de emergencia y evacuación

Una de las particularidades de nuestro itinerario didáctico es que, al realizarse la mayor parte del recorrido por el entorno urbano de la localidad de Almuñécar, es fácil contactar con el servicio de emergencias a través del teléfono 112, que coordina la intervención de los servicios sanitarios, bomberos y cuerpos de seguridad del Estado. En el caso de necesitar de algún servicio público será fácil de acceder a ellos.

El hospital de la localidad se encuentra dentro del núcleo urbano, en la zona del P4, muy cerca de varias paradas de nuestro itinerario. Las situaciones o eventualidades que pueden surgir deben ser tenidas en cuenta por el profesorado, como son: mareos, fatiga, deshidratación, indisposición de algún alumno o alumna, caídas, esguince, malestar, entre otros.

Aunque no lo hemos especificado en apartados anteriores, lo ideal sería que el itinerario didáctico se llevara a cabo con la presencia de dos profesores/as. Esto permitirá que en caso de una emergencia garantice la viabilidad de la salida de campo en el caso de que algún profesor/as ese día tenga algún problema o indisposición. Disponer de suficiente personal garantizará controlar mejor la situación llegado el caso. En el anexo I del presente trabajo, se incluye una tabla con una serie de números de contacto de diversos servicios locales que pueden ser de utilidad para el conjunto del profesorado.

7.4.4/ Movilidad durante el recorrido

El recorrido didáctico por los restos fenicios de Almuñécar no necesita de la contratación de ningún autobús por parte del centro. Como hemos mencionado anteriormente los recursos se encuentran bien posicionados espacialmente, lo que facilita su acceso peatonal. Por ello, el itinerario se realizará íntegramente a pie y esto también mostrará al alumnado la importancia de la movilidad en la ciudad de Almuñécar. Una localidad cada vez más masificada por el turismo y el número de vehículos.

La cercanía de sus recursos históricos locales y las posibilidades peatonales que plantea la ciudad, debe ser una referencia para fomentar valores de respeto en el alumnado hacia el medio ambiente, la contaminación por el uso de vehículos de combustión, el problema de la movilidad, entre otros. La movilidad a pie es totalmente segura para el profesorado y sus alumnos/as, ya que las aceras peatonales están presentes durante todo el recorrido. En el siguiente punto se describen los materiales que serán necesarios para llevar a cabo la actividad.

7.4.5/ Materiales para el desarrollo de la actividad

La actividad cuenta con tres fases diferenciadas y se desarrollan en espacios diferentes. Esto implicará que los materiales necesarios para cada fase también serán diferentes según se vaya necesitando en cada momento. A continuación desglosamos los materiales necesarios en cada una de las fases de nuestro itinerario didáctico.

“Antes de la visita”

El profesorado ya deberá conocer el estado del recorrido y de cada una de las paradas. Junto con el alumnado el profesor o profesora deberá realizar las actividades previas a la visita mediante el uso de diferentes medios audiovisuales, así como la asignación de grupos para las exposiciones en campo. Además, en esta sesión, debe hacer entrega al alumnado del correspondiente cuaderno didáctico.

“Durante la visita”

Durante la realización del recorrido el alumnado deberá realizar en grupos su exposición en la parada asignada. Podrá llevar consigo su cuaderno didáctico y cualquier recurso que considere oportuno para explicarlo a los compañeros/as para complementar la actividad de campo. Además deberá llevar lápices o bolígrafo para tomar las anotaciones pertinentes durante el trayecto. También se recomendará que los alumnos/as lleven consigo una cámara de fotos, ya que la fotografía es una herramienta clave para el aprendizaje de la Geografía y la Historia. Así mismo, es recomendable que al menos un miembro del grupo lleve consigo un dispositivo con GPS para obtener las coordenadas geográficas de cada parada.

“Después de la visita”

En esta fase, el uso del cuaderno será imprescindible para evaluar las actividades y fomentar el debate entre los alumnos/as. Podrán llevar consigo las fotografías y las anotaciones que hayan podido realizar en campo. Se realizará una conclusión y reflexión general sobre la salida de campo y sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el recorrido y que puedan ser de interés para el alumnado, como son: valoración de la salida, si le ha gustado o no, grados o cursos que deberían estudiar para profesionalizarse en la materia en el futuro, así como las dudas sobre las actividades planteadas en el cuadernillo y que no hayan podido ser resueltas durante la salida. Además deberán entregar al docente el cuestionario incluido en el cuadernillo cumplimentado de forma anónima sobre el itinerario didáctico.

7.5/ Horarios y precios de entrada

7.5.1/ Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios

Dirección: Calle San Joaquín – Barrio de San Miguel

Contacto: 958 838 623

HORARIO	
De martes a sábado	De 10:00 a 13:30h
Domingo	De 10:00 a 13:00h
Domingo tarde y lunes	Cerrado

Elaboración propia.

PRECIOS DE ENTRADA	
Individual adultos	2,35€
Individual niños y + 65 años	1,60€
Grupos adultos	1,30€
Grupos niños y + 65 años	0,80€

Elaboración propia

Como hemos mencionado anteriormente, las entradas de acceso al museo son muy baratas en caso de tener que pagar el profesorado y el alumnado. En todo caso, desde el centro se intentará que la visita, al tener una finalidad didáctica y ser residentes locales, sea de acceso gratuito para el alumnado como ya se ha solicitado en otras ocasiones. Para ello, también se garantizará la reserva de entradas para el día previsto.

En lo que respecta al resto de patrimonio histórico que pretendemos visitar, no existe un horario preestablecido ni precios de entrada ya que actualmente no se encuentran explotados por parte del Ayuntamiento de la localidad. Se trata de zonas que presentan restos fenicios dónde a través de una verja, como en el caso de la Necrópolis de Puente de Noy, se realizarán las explicaciones pertinentes al alumnado desde el pavimento más cercano para favorecer la visibilidad de los restos. Por tanto son recursos que están al aire libre y por tanto sin horarios y gratuitos.

7.6/ Meteorología

La realización de la visita entorno al mes de marzo o abril garantizará unas temperaturas favorables para el desarrollo del itinerario. Las temperaturas primaverales de la Costa Tropical de Granada rondan los 18°-20° por estas fechas. Las precipitaciones por estas fechas son casi nulas. En el caso de existir probabilidad de lluvia para el día seleccionado sería preferible aplazar la visita a otro día de la semana ya que prácticamente la totalidad del itinerario se realiza por el entorno urbano al aire libre, lo que dificultaría muchísimo el recorrido haciéndolo inviable para el profesor/a y el alumnado.

En definitiva, el profesor/a los días previos a la salida de campo debe realizar un seguimiento de la previsión del tiempo para conocer con antelación la situación atmosférica para el día seleccionado y así garantizar el éxito del recorrido. Para ello, puede consultar la información atmosférica a través de www.aemet.es o a través de la App para móvil de la AEMET.

7.7/ Abastecimiento

Contando que la visita durará una sola mañana, el alumnado debería venir desayunado y sólo debería llevar consigo el tentempié, así como una botella de agua para la realización del recorrido y evitar deshidrataciones. Además, sería conveniente que llevaran una pieza de fruta (manzana o plátano) para tomarla a media mañana y reponer energías para el trayecto final del itinerario, ya que tiene algunos ascensos y descensos en esta parte del recorrido. No sería necesario llevar nada más ya que al mediodía el alumnado estará en el centro y así evitaremos llevar excesivo peso en las mochilas de los alumnos/as durante el recorrido.

7.8/ Ropa para la visita

El alumnado llevará consigo un calzado cómodo ya que todo el trayecto será realizado a pie. En lo que respecta a la ropa sería recomendable no llevar demasiada ropa de abrigo ya que en estas fechas primaverales las mañanas son frescas pero después son calurosas si el sol nos acompaña. Por ello, el alumnado podría llevar una camiseta, sudadera y pantalón largo.

Si el sol acompaña deberían llevar una gorra o sombrero consigo para evitar insolaciones durante el recorrido, unas gafas de sol y protección solar, ya que son paradas

en el exterior al aire libre. En cualquiera de los casos, el profesorado tras consultar la información meteorológica, podrá hacer recomendaciones en las clases previas al alumnado sobre la vestimenta.

7.9/ Condiciones de accesibilidad

Las condiciones de accesibilidad en la visita pueden presentar serias dificultades para alumnos/as con movilidad reducida o con discapacidad física ya que la mayor parte del itinerario se realiza en los exteriores y por el núcleo urbano de la ciudad. En la mayoría de los casos no está acondicionado el centro de la ciudad ni tampoco las paradas que pretendemos realizar durante el recorrido para un alumnado de estas características.

8/ Referencias bibliográficas

- Adroher, A. y Cobos, A. (2007). *De marineros a ciudadanos. El mundo fenicio en la costa granadina entre los siglos IX y I a.C. Patrimonio Arqueológico de la Costa de Granada. De la prehistoria a la Edad Moderna*. España: Ed. Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro y Diputación de Granada.
- Arribas Palau, A. (2009). Nuevos hallazgos fenicios en la costa andaluza mediterránea. *Zephyrus*, 18, 11.
- Bravo Jiménez, S. (2000). Evolución y poblamiento fenicio en la costa mediterránea andaluza. *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua*, 13, 13-44.
- Crespo Castellanos, J. M. (2012). Un itinerario didáctico para la interpretación de los elementos físicos de los paisajes de la Sierra de Guadarrama. *Revista Didáctica Geográfica*, 13, 15-34.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
- Delgado Peña, J.J. y Rodrigo Comino, Jesús. (2012). El trabajo de campo y las competencias geográficas en el estímulo para el estudio de la Geografía: aplicación en un aula de 2º de Bachillerato. *Revista Didáctica Geográfica*, 13, 35-56.
- Estrabón. (2012). *Geografía de Iberia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Fuente Martínez, A. (2015). Los itinerarios educativos en el proyecto educativo de centro como instrumento para trabajar las competencias y fomentar la práctica del trabajo cooperativo en los equipos docentes y con el alumnado. *Revista avances en supervisión educativa*, 23, 1-16.
- García, J., Sánchez, I., Adroher, A., Dorado, A., Larios, R., Maroto, R.,...Urquieta, E. (2018). El yacimiento arqueológico de Monte Velilla (Almuñécar, Granada). En Editorial Universidad de Granada. Cuaderno técnico 7 “yacimientos arqueológicos y artefactos. Las colecciones del departamento de prehistoria y arqueología (I)” (pp. 91-95). España: Granada.

- García Ruiz, A. (1993) “Los trabajos de campo: Visitas de Estudios Itinerarios Didácticos”; Didáctica de las Ciencias Sociales en la Educación Primaria. Algaida, Sevilla.
- García Ruiz, A (1994) “Los Itinerarios Didácticos, una de las claves para la Enseñanza y Comprensión de la Geografía”. *Íber*, 1, GRAÓ, Barcelona.
- Gómez Ortiz, A. (1986). Los itinerarios pedagógicos como recurso didáctico en la enseñanza de Geografía en EGB”, *Revista Didáctica Geográfica*, 14, 109-116.
- Insa, Y. (2002). Itinerarios urbanos, recursos y materiales didácticos para explicar la ciudad. *Iber. Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia*, 32, 89-95.
- Maroto Martos, J. C. y Najarro Martín, U. (febrero, 2018). *Un recorrido por los restos fenicios de Almuñécar (Granada, España), medio para mejorar su turismo cultural*. Comunicación presentada en el I Congreso Internacional Turismo Transversal y Paisaje TOURISCAPE, Torremolinos (Málaga), España.
- Mederos Martín, A. y Ruíz Cabro, L.A. (2002). La fundación de Sexi-Laurita (Almuñécar, Granada) y los orígenes de la penetración fenicia en la vega de Granada, homenaje a Manuel Pellicer, *Spal*, 10, 41-67.
- Molina Fajardo, F. Ruíz Fernández, A. y Huertas Jiménez, C. (1982). Almuñécar en la Antigüedad. La necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy I. Granada.
- Molina Fajardo, F. y Huertas Jiménez, C. (1985). Almuñécar en la Antigüedad. La necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy II. Granada.
- Molina Fajardo, F. y Jiménez Contreras, S. (1983). La factoría de salazones El Majuelo. *Almuñécar Arqueología e Historia I*, 279-190.
- Molina Fajardo, F., Huertas Jiménez, C. y López Castro, J. L. (1984). Hallazgos púnicos en El Majuelo, *Almuñécar. Arqueología e Historia II*, 275-289.
- Molina Fajardo, F. (1986). Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios, los fenicios en la Península Ibérica. *Ausa*, vol. I, 193-216.
- Molina Fajardo, F. y Bannour, A. (2000). Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios. Actas del IV Congreso Internacional de Estudios fenicios y púnicos, Cádiz, Vol. IV, 1645-1663.

- Moreno Vera, J. R. y Vera Muñoz, I. (2017). El uso del QR-learning para las salidas de campo en la enseñanza de geografía. Una experiencia didáctica. *Revista Didáctica Geográfica*, 18, 193-209.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo de 2006, de Educación (LOE). Boletín Oficial del Estado. Madrid, 4 de mayo de 2006, nº 106, pp. 1-110.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Boletín Oficial del Estado. Madrid, 10 diciembre de 2013, nº 295, pp. 1-64.
- Liceras, A. y Romero, G. (2016). *Didáctica de las Ciencias Sociales. Fundamentos, contextos y propuestas*. Madrid: Pirámide.
- Olave Farías, D. (2005). El itinerario didáctico: una propuesta metodológica para el análisis geo-histórico local. *Revista Geoenseñanza*, 10, 197-208.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOJA: 27-03-2015).
- Pastor Muñoz, M. (1983). Fuentes antiguas sobre Almuñécar (Sexi Firmum Iulium). *Almuñécar. Arqueología e Historia*, 205-235.
- Pastor Muñoz, M. (2000): “Fuentes antiguas sobre Almuñécar”, Almuñécar Romana (Molina Fajardo, F). *Almuñécar. Arqueología e Historia*, 13-29.
- Pellicer, M. (1963). *Excavaciones en la necrópolis púnica “Laurita” del Cerro de San Cristóbal (Almuñécar, Granada)*, Madrid: Excavaciones Arqueológicas en España 17.
- Pellicer, M. (1985). Sexi fenicia y púnica. *Aula Orientalis III*, 12, 85-107.
- Pellicer, M. (2007). *La necrópolis Laurita (Almuñécar, Granada) en el contexto de la colonización fenicia*. Barcelona: Cuadernos de Arqueología Mediterránea 15.
- PGOU Ayuntamiento de Almuñécar (2016). Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Almuñécar-La Herradura. Avance de Planeamiento. Documento de análisis.

- Pontuschka, N., Paganelli, T. y Cacete, N., (2007). *Para ensinar e aprender Geografia*. Sao Paulo: Cortez editor.
- Prats, J. (2018). *Didáctica de la Geografía y la Historia*. Barcelona, España: Editorial Graó.
- Prats, J. (2018). *Geografía e Historia. Investigación, innovación y buenas prácticas*. Barcelona, España: Editorial Graó.
- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 5 enero de 2007, nº 5, pp. 677-773.
- Sánchez López, E. (2013). El puerto de Sexi Firmum Iulium. Evidencias de una estructura portuaria en las excavaciones realizadas en 1972 en el majuelo (Almuñécar, Granada). *Revista Zephyrus*, 72, 139-151.
- Sancho Comíns, J. (1996). El mapa como recurso didáctico en la enseñanza y aprendizaje de la Geografía. *Revista Didáctica Geográfica*, 1, 15-20.
- Sebastiá Alcaráz, R. y Blanes Nada, G. (2010). El itinerario didáctico industrial: el problema de la puesta en práctica de los principios teóricos en el “Molinar” de Alcoy (Alicante). *Revista Didáctica Geográfica*, 11, 111-140.
- Sierra Santos, G. (2009). *El mar como frontera. Castillos y fortalezas de Almuñécar y La Herradura*. Granada, España: Ediciones Garum.
- Sotomayor, M. (1971). Nueva factoría de salazones de pescado en Almuñécar (Granada), *Noticiario Arqueológico Hispánico*, 15, 148-178.

8.1/ Webgrafías, visores cartográficos, vídeos y prensa online

Agencia Estatal de Meteorología (2018). Madrid. Recuperado de www.aemet.es

Álvarez, P. (6 de marzo de 2018). El PSOE abandona la negociación del pacto educativo. El País. Recuperado de https://politica.elpais.com/politica/2018/03/06/actualidad/1520337249_520930.html

Ayuntamiento de Almuñécar (2018). Recuperado de <http://www.almunecar.es/>

- Digital, A. (26 de abril de 2018). Almuñécar lamenta la muerte del arqueólogo Manuel Pellicer Catalán. Almuñécar Digital. Recuperado de <https://almunecardigital.com/almunecar-lamenta-la-muerte-del-arqueologo-manuel-pellicer-catalan/>
- Documanía (2015). El esplendor de los fenicios (Historia) [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.dailymotion.com/video/x2fve8y>
- El sur profundo (24 febrero 2012). Los fenicios. La Historia de un imperio [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=m6tsfu_Vs68
- Guía de Almuñécar (1 de julio de 2014). Recuperado de <https://www.guiadealmunecar.com/telefonos-de-servicios-publicos-almunecar/>
- Haro, J. M. (11 de octubre de 2017). Almuñécar mejora la señalización informativa de la Factoría de Salazones del parque El Majuelo. Diario Sexitano. Recuperado de <https://diariosexitano.com/2017/10/11/almunecar-mejora-la-senalizacion-informativa-la-factoria-salazones-del-parque-majuelo/>
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Base de datos del patrimonio inmueble de Andalucía (2018). Recuperado de <https://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/frmSimple.do;jsessionid=854A24E49436F2D89DF4E082493D8FE8>
- IBERPIX (2018). Instituto Nacional de Estadística. Recuperado de <http://www.ign.es/iberpix2/visor/>
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2018). Junta de Andalucía. Recuperado de <http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia>
- Instituto Geográfico Nacional (2018). Madrid. Recuperado de <http://www.ign.es/web/ign/portal>
- Museo Arqueológico Provincial de Granada (2018). Recuperado de <http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/maegr/>
- Press. E. (6 de mayo de 2018). El Arqueológico de Granada ultima su reapertura con la exposición de unas 120 piezas, algunas inéditas para el público. Europa Press Andalucía. Recuperado de <http://www.europapress.es/andalucia/noticia->

[arqueologico-granada-ultima-reapertura-exposicion-120-piezas-algunas-ineditas-publico-20180506104547.html](http://www.arqueologico-granada-ultima-reapertura-exposicion-120-piezas-algunas-ineditas-publico-20180506104547.html)

Principales cambios de la LOMCE en secundaria (19 de septiembre de 2014). Educa y Aprende. Recuperado de <https://educayaprende.com/principales-cambios-de-la-lomce-en-secundaria/>

Redacción (21 de enero de 2015). Almuñécar recibe el vaso de Apofis I tras su exposición en Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Granada es noticia. Recuperado de <http://granadaesnoticia.com/almunecar-recibe-el-vaso-de-apofis-i-tras-su-exposicion-en-museo-metropolitano-de-arte-de-nueva-york/>

Rincones de Granada (2018). Monumento a los fenicios. Recuperado de <https://rinconesdegranada.com/monumento-los-fenicios>

Sebastiani, S. (30 de septiembre de 2012). Los arqueólogos rescatan el cementerio milenario de Almuñécar. Granada Hoy. Recuperado de http://www.gradahoy.com/granada/arqueologos-rescatan-cementerio-milenario-Almunecar_0_629637474.html

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) (2018). Recuperado de <https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index2.htm>

Tropical, E. (5 de septiembre de 2014). Traslado del vaso de Apofis I al “Metropolitan Museum of Art de NY. Europa Tropical. Recuperado de <https://europatropical.net/2014/09/05/traslado-del-vaso-de-apofis-i-al-metropolitan-museum-of-art-de-ny/>

Tropical, E. (26 de septiembre de 2017). Descubierta en Monte Velilla la tercera necrópolis fenicia de Almuñécar. Europa Tropical. Recuperado de <https://europatropical.net/2017/09/26/descubierta-en-monte-velilla-la-tercera-necropolis-fenicia-de-almunecar/>

Turismo Almuñécar (2018). Factoría de salazón de pescado. Recuperado de <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/factoria-de-salazon-de-pescado/>

Turismo Almuñécar (2018). Monumento a los fenicios. Recuperado de <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/monumento-a-los-fenicios/>

Turismo Almuñécar (2018). Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios. Recuperado de <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/museo-arqueologico-cueva-de-siete-palacios/>

9/ ANEXOS

Anexo I. Información de interés

Teléfonos de servicios públicos de Interés	
AYUNTAMIENTO	958 83 86 00
CENTRO DE SALUD	958 64 97 63
CENTRO DE SALUD URGENCIAS (112)	902 50 50 61
CUERPO DE BOMBEROS (ZONA)	958 63 21 21
ESTACIÓN DE AUTOBUSES	902 42 22 42
GUARDIA CIVIL DE ALMUÑÉCAR	958 63 94 22
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO	958 60 04 80
HOSPITAL SANTA ANA (URGENCIAS)	902 50 50 61
OFICINA DE TURISMO DE ALMUÑÉCAR	958 63 11 25
PARADA DE TAXIS	958 63 00 17
POLICÍA LOCAL	958 63 94 30
PROTECCIÓN CIVIL	958 63 58 22
TRANSPORTE URBANO FAJARDO	902 10 62 86

Fuente: <https://www.guiadealmunecar.com/telefonos-de-servicios-publicos-almunecar/>

Webs y Blogs de interés	
Ayuntamiento	http://www.almunecar.es/
Oficina de turismo	http://www.turismoalmunecar.es/
Museo Arqueológico Cueva de Siete Palacios	http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/museo-arqueologico-cueva-de-siete-palacios/
Museo Arqueológico Provincial de Granada	http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/maegr/
Historia 2.0	https://historiadospuntocero.com/fenicios-peninsula-iberica/
Historia Universal	https://www.historialuniversal.com/2010/03/cultura-fenicia.html
Los fenicios, el mediterráneo y el comercio marítimo	https://www.youtube.com/watch?v=nuji1_1_wza

Fuente: <https://www.guiadealmunecar.com/telefonos-de-servicios-publicos-almunecar/>

Anexo II. Modelo de autorización

IES ANTIGUA SEXI

Lo Colorado / 18690

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO

Don/Doña _____
_ con D.N.I. nº _____ como padre, madre, tutor o tutora del
alumno/a _____ del grupo

AUTORIZO a mi hijo/a o tutorado/a, bajo mi responsabilidad, a participar en la siguiente actividad que se va a desarrollar fuera del centro:

ITINERARIO DIDÁCTICO POR LOS RESTOS FENICIOS DE ALMUÑÉCAR y
que se realizará el día _____ del presente curso
escolar.

Esta autorización supone, de manera expresa:

1/ Aceptar las normas que regulan las actividades extraescolares programadas por el centro y las consecuencias que, en caso de incurrir en conductas contrarias a las normas de convivencia se deriven por parte del alumno/a, tanto en lo referido a medidas sancionadoras como a la reparación de los daños ocasionados por el hijo/a.

2/ Dar autonomía al profesor/a responsable de la actividad para tomar decisiones en el caso de algún accidente y tomar medidas de atención médica y de emergencia.

3/ El alumno/a acepta comprometerse a las normas y reglas establecidas en la actividad.

En Almuñécar, a _____ de _____ de 20 ____

Fdo.: _____

Anexo III. Glosario de términos

Alabastro: es un tipo de piedra de color blanco que se emplea para la realización de objetos decorativos o de esculturas.

Ahiram: rey fenicio de Biblos en cuyo sarcófago se documentó el alfabeto fenicio.

Argárica: es la denominación que hace referencia a los poblados que habitaban el sudeste de la península ibérica en la Edad del Bronce, conocida como cultura argárica.

Apofis: último faraón de la Dinastía XV que ha dejado numerosas pruebas de su existencia, incluso un vaso en Almuñécar.

Bética: Antigua región hispana convertida en provincia romana que incluía parte de la Andalucía actual.

Biblos: era uno de los centros fenicios más antiguos e importantes del culto de Astarté.

Civilización: Conjunto de ideas, artes y costumbres propios de un pueblo o una raza.

Colonia: Unidad territorial políticamente no autónoma, poseída y administrada por un Estado que la integra en su imperio.

Factoría: lugares que se dedicaban al comercio instalados en las colonias.

Fenicios: viene de Fenicia, la antigua región del lejano oriente, su población eran comerciantes y grandes navegantes del mediterráneo que fundaron y se instalaron en la ciudad de Sexi.

Hipoi: era un tipo de barco fenicio, construido con madre de cedro, pino, encina o ciprés. Se denominaban así por su proa arqueada y levantada en forma de caballo. Además este tipo de embarcaciones eran de carácter ligero y fácil de maniobrar en el mar.

Jeroglífico: signos sagrados. Sistema de escritura inventado y utilizado por los antiguos egipcios para comunicarse desde la época predinástica.

Necrópolis: lugar donde se encuentran enterrados restos humanos pertenecientes a culturas o poblados anteriores a la era cristiana.

Neolítico: asentamiento opuesto a nomadismo. Periodo prehistórico con la existencia y desarrollo de la cultura, cerámica y domesticación de animales. Próximo Oriente y Egipto VIII a III a. C.

Patrimonio: se refiere al conjunto de los bienes culturales que históricamente pertenecen a una comunidad, pueblo o nación, y que está conformado por las tradiciones, creencias, valores, costumbres y expresiones artísticas y folclóricas que constituyen su pasado.

Pueblos del mar: movimiento migratorio acaecido sobre el 1200 a. C.

Phoenikes: nombre que dan los griegos a los fenicios. Se encuentra por primera vez en Homero. A su vez, esta denominación pasó a los romanos, aunque éstos utilizaron el nombre de “púnicos”.

Sexs o Sexi: nombre antiguo con el que los fenicios bautizaron a la ciudad actual de Almuñécar.

Anexo IV. Galería fotográfica

Figura 1. Monumento al fenicio

Autor. Ulises Najarro Martín

Figura 2. Necrópolis de Monte Velilla

Autor. Ulises Najarro Martín

Figura 3. Excavación en Monte Velilla (septiembre 2017)

Fuente. <https://diariosexitano.com/2017/09/26/descubierta-monte-velilla-almunecar-la-tercera-necropolis-fenicia/>

Figura 4. Objetos extraídos en Monte Velilla

Fuente. <https://europatropical.net/2017/09/26/descubierta-en-monte-velilla-la-tercera-necropolis-fenicia-de-almunecar/>

Figura 5. Casco antiguo de Almuñécar

Autor. *Ulises Najarro Martín*

Figura 6. Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios

Fuente. <https://rinconesdegranada.com/cueva-siete-palacios>

Figura 7. Vaso egipcio de Apofis I

Autor. *Ulises Najarro Martín*

Figura 8. Vaso egipcio de Apofis I

Autor. Ulises Najarro Martín

Figura 9. Factoría de Salazones Parque del Majuelo

Autor. Ulises Najarro Martín

Figura 10. Factoría de Salazones Parque del Majuelo

Autor. Ulises Najarro Martín

Figura 11. Cerro de San Cristóbal. Necrópolis de Laurita

Fuente. <http://granadaesnoticia.com/el-barrio-de-los-marinos-de-almunecar-contara-muy-pronto-con-un-servicio-de-autobus-urbano/>

Figura 12. Necrópolis de Puente de Noy

Autor. Ulises Najarro Martín

Figura 13. Necrópolis de Puente de Noy

Fuente. <https://diariosexitano.com/2017/07/09/arqueologos-realizara-un-estudio-de-tres-necropolis-de-almunecar-puente-noy-monte-velilla-y-laura-para-su-inscripcion-como-bic/>

Figura 14. Necrópolis de Puente de Noy

Fuente. <https://diariosexitano.com/2017/07/09/arqueologos-realizara-un-estudio-de-tres-necropolis-de-almunecar-puente-noy-monte-velilla-y-laura-para-su-inscripcion-como-bic/>

Figura 15. Necrópolis de Puente de Noy

Autor. *Ulises Najarro Martín*

Anexo V. Cuadernos didácticos

ITINERARIO DIDÁCTICO POR LOS RESTOS FENICIOS DE ALMUÑÉCAR

CUADERNO DIDÁCTICO DEL ALUMNADO

**CIENCIAS SOCIALES:
GEOGRAFÍA E
HISTORIA 1º DE ESO**

IES ANTIGUA SEXI. ALMUÑÉCAR
CURSO ACADÉMICO 2017/2018

Itinerario didáctico por los restos fenicios de Almuñécar

Diseño y maquetación: Ulises Najarro Martín

Autor: Ulises Najarro Martín

ÍNDICE

1/ Presentación y consideraciones de uso.....	3
2/ El recorrido.....	4
3/ Actividades.....	5
3.1/ ANTES DE LA VISITA.....	5
3.2/ DURANTE LA VISITA.....	9
3.3/ DESPUÉS DE LA VISITA.....	19
4/Cartografía.....	20
5/ Bibliografía y recursos web.....	22
6/ Recomendaciones para el alumnado.....	26
7/ Información general.....	26
Teléfonos de servicios públicos de Interés.....	27
8/ Recursos didácticos de interés para las actividades.....	27
Webs y Blogs de interés.....	27
9/ Ortofotografía del núcleo urbano de Almuñécar.....	28
10/ Encuesta de satisfacción para el alumnado.....	29
11/ Notas.....	30

ALUMNO:

CURSO:

ASIGNATURA:

CENTRO:

1/ Presentación y consideraciones de uso

El presente cuaderno ha sido creado con el principal objetivo de acercarte el patrimonio histórico local fenicio del que dispone la ciudad de Almuñécar, ubicado en zonas cercanas donde vives y que quizás no conoces. Te ayudará a entender y valorar el gran tesoro que posee, el legado de los pobladores fenicios que fundaron esta ciudad y que ha pervivido hasta hoy. Es muy importante que no olvides la necesidad de protegerlo y conservarlo evitando malas prácticas que impliquen su deterioro.

El itinerario didáctico se divide en tres fases diferenciadas. La primera y la tercera fase se desarrollarán dentro del aula, mientras que la segunda fase se corresponde con el recorrido que realizaremos por la ciudad de Almuñécar a través de los principales restos fenicios. El cuaderno que te entregamos te será de gran utilidad y está hecho y pensado para este itinerario didáctico. Encontrarás una serie de actividades que se dividen en tres bloques en relación con las fases del itinerario: antes de la visita, durante la visita y después de la visita. Cada una de estas partes será indicada en su momento por el profesor para que puedas realizarla adecuadamente. Además, este cuadernillo incorpora una cartografía temática básica donde tendrás que localizar los diferentes recursos que vamos a visitar y utilizar tu cámara fotográfica para completar la información que se propone.

Por otro lado, una vez finalizado el itinerario didáctico con sus respectivas tres sesiones, te pedimos que completes un cuestionario que ha sido incluido al final de este cuaderno con unas preguntas sencillas que sólo te requerirán unos minutos para completarlas. Este cuestionario será de gran ayuda para tu profesor ya que le aportará información relevante sobre la actividad y le permitirá mejorarlo para cursos posteriores.

Dicho lo anterior, te invitamos a redescubrir los restos fenicios de tu localidad. Esperamos que disfrutes de la visita y que compruebes por ti mismo “in situ” la belleza de la Geografía y la Historia como ciencias que te van a facilitar la comprensión y el conocimiento de las sociedades que aquí habitaron en el pasado. En definitiva, se trata de un recorrido que no te dejará indiferente y, sin duda, te aportará otra visión y concepción sobre la materia de Geografía e Historia.

2/ El recorrido

Se han seleccionado 6 puntos clave con gran importancia de restos fenicios clave para la elaboración de nuestro itinerario didáctico, y las paradas que realizaremos son las siguientes:

- A/ Monumento al Fenicio Paseo del Altillo
- B/ Necrópolis de Monte Velilla
- C/ Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios
- D/ Salazones Parque Majuelo
- E/ Necrópolis de Laurita desde Paseo de San Cristóbal
- F/ Necrópolis de Puente de Noy

-Cartografía del recorrido

Fuente. Elaboración propia mediante ARCGIS.

*Al final del presente documento encontrarás la cartografía detallada del itinerario didáctico en formato folio.

3/ Actividades

3.1/ ANTES DE LA VISITA

Actividad 1. Responde a la siguiente pregunta.

-¿Dónde nos situamos geográficamente?

Fuente. Elaboración propia mediante ARGIS.

Respuesta:

Actividad 2. Observa las proyecciones en el aula e identifica la localización geográfica del origen fenicio en el mediterráneo que mediante el uso de cartografía temática o visores cartográficos como Google Earth se observa en las proyecciones.

¿Sabrías decir cuál es el origen de los fenicios en el mediterráneo?

Fuente. Imagen tomada de www.mediterraneosur.es

Respuesta:

Actividad 3. Observa la línea cronológica temporal que aparece en las diapositivas.

¿Sabrías ubicar en esta línea temporal el periodo en el que se ubican las colonizaciones fenicias por el mediterráneo? Observa las proyecciones que expone el profesor.

Respuesta:

Actividad 4. ¿Cuándo llegan los fenicios a las costas de Almuñécar? ¿Qué autor y obra famosa habla sobre tu localidad?

Respuesta:

Actividad 4. ¿Cómo eran los asentamientos en esta zona antes de la llegada de los fenicios?

Respuesta:

Actividad 5. Describe de forma breve los siguientes conceptos básicos relacionados con los fenicios y con los contenidos de la asignatura.

Alabastro:

Cultura argárica:

Apofis I:

Bética:

Biblos:

Civilización:

Colonia:

Factoría salazones:

Hippoi:

Jeroglífico:

Necrópolis:

Neolítico:

Patrimonio:

Phoenikes:

Sexs o Sexi:

3.2/ DURANTE LA VISITA

Actividad 1. Durante el recorrido, debes estar atento a todas las paradas que vamos realizando y utilizar tu cámara fotográfica para posteriormente completar la cartografía que se adjunta al final del documento y que deberás entregar en la próxima sesión de aula. En grupos, anotar las coordenadas geográficas mediante un dispositivo con GPS.

(Aclaración: deberás tener un mínimo de 6 fotos para completar la cartografía, una foto por parada)

Actividad 2. En cada una de las paradas correspondientes responde a las siguientes preguntas y realiza las anotaciones que consideres para comentarlas en clase en la próxima sesión.

Parada 1. Monumento al fenicio

-¿Quién y para qué se construyó este monumento?

Autor. Ulises Najarro Martín

Respuesta:

-¿Sabrías decir de qué está hecho y qué representa? ¿Cómo se llama este tipo de barco?

Respuesta:

Parada 2. Necrópolis Monte Velilla

-¿Por qué existía un asentamiento en Monte Velilla y no otra parte de Almuñécar?

Autor. Ulises Najarro Martín

Respuesta:

SABÍAS QUE...

En el Cerro de Velilla, en los años 60, un vecino de la zona encontró un colgante de oro en forma de "U" con decoración de granulado, formando cenefa con triángulos y rombos en su interior.

-¿Cuándo se descubrió la Necrópolis de Montevelilla?

Respuesta:

-¿Qué tipos de enterramientos se han podido constatar en esta zona?

Fuente. <https://diarioexitano.com/2017/09/26/descubierta-monte-velilla-almunecar-la-tercera-necropolis-fenicia/>

Respuesta:

-Observa la siguiente imagen y reflexiona sobre el paisaje y la colina donde te encuentras, ¿por qué era importante este lugar para los fenicios?

Autor. Ulises Najarro Martín

Respuesta:

Parada 3. Museo Cueva 7 Palacios

-¿Qué has visto en el museo? Menciona al menos tres cosas.

Fuente. <https://rinconesdegranada.com/cueva-siete-palacios>

Respuesta:

-

-

-

-¿Sabrías decir cómo llegó el vaso egipcio a la localidad de Almuñécar?

Respuesta:

-¿Dónde fue encontrado este vaso y a quién pertenecía?

Autor. Ulises Najarro Martín

Respuesta:

-¿Qué te ha gustado más del museo?

Respuesta:

Parada 4. Salazones Parque Majuelo

-¿Qué es una factoría de salazones?

Autor. Ulises Najarro Martín

Respuesta:

-¿Sabrías decir que relación tenía esta factoría con los asentamientos de la zona?

Respuesta:

-¿Era importante esta factoría en las relaciones y rutas comerciales de los fenicios?

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Rutas_comerciales_fenicias-es.svg

Respuesta:

-¿Pensabas que esta factoría de salazones era solo de origen romano? Reflexiona.

Parada 5. Cerro de San Cristóbal. Necrópolis de Laurita

-¿Conocías la Necrópolis de Laurita? ¿Cuándo fue descubierta esta necrópolis y quién fue el arqueólogo que llevo a cabo los trabajos de excavación?

SABÍAS QUE...

La necrópolis recibió el nombre de "Laurita" en agradecimiento a la Doctora Laura Prieto Moreno, por su labor para salvar este yacimiento extraordinario.

Fuente. <http://granadaesnoticia.com/el-barrio-de-los-marinos-de-almunecar-contara-muy-pronto-con-un-servicio-de-autobus-urbano/>

Respuesta:

-¿Por qué no podemos acceder a ver la necrópolis y nos situamos a los pies del Cerro de San Cristóbal?

Respuesta:

-Menciona el número de tumbas y algunos hallazgos que aparecieron en esta necrópolis.

Respuesta:

Parada 6. Necrópolis de Puente de Noy

-¿En qué año fue descubierta dicha necrópolis? ¿Quién la descubrió? ¿La conocías?

Autor. Ulises Najarro Martín

Respuesta:

-¿Cuántas tumbas fueron encontradas en esta zona?

Respuesta:

SABÍAS QUE...

En varias zonas de Almuñécar se realizaron sondeos estratigráficos para determinar el perímetro del establecimiento fénico y púnico.

-Una vez situados cerca de la Tumba E-1, ¿sabrías decir por qué esta tumba tiene un carácter especial en comparación con el resto?

Fuente. <https://diariosexitano.com/2017/07/09/arqueologos-realizara-un-estudio-de-tres-necropolis-de-almunecar-puente-noy-monte-velilla-y-laura-para-su-inscripcion-como-bic/>

Respuesta:

-Desde esta posición podemos observar el Cerro de San Cristóbal, ¿qué relación guarda la Necrópolis de Puente de Noy con la Necrópolis de Laurita? ¿Cómo eran los enterramientos o ritos religiosos en Laurita y luego en Noy?

Respuesta:

-Según la documentación científica sobre los restos aquí encontrados y las tumbas excavadas, se estima que este asentamiento duró por lo menos medio milenio, ¿por qué fue importante esta zona para los fenicios? Reflexiona tu respuesta.

Respuesta:

3.3/ DESPUÉS DE LA VISITA

Actividades de reflexión y debate.

Actividad 1. Repaso de las actividades del cuadernillo en grupo con los demás compañeros. Completa aquellos ejercicios que tuvieras incompletos durante el recorrido.

Actividad 2. Responder de manera colectiva a las siguientes preguntas:

-¿A quién pertenece los restos fenicios de la localidad?

Respuesta:

-¿Consideráis que estos restos son importantes para la identidad del municipio y su gente?

Respuesta:

-¿Por qué es importante el patrimonio histórico local de Almuñécar? ¿Debemos protegerlo? ¿Qué pasaría si fuesen destruidos?

Respuesta:

-Indicar algunas medidas (hasta 3) que ayudarían a proteger los restos fenicios de Almuñécar:

Respuesta:

-
-
-

Actividad 3. Reflexiona de forma individual sobre las actividades realizadas en estas tres sesiones. ¿Ha sido una experiencia positiva? ¿Conocías la historia local de tu municipio?

Respuesta:

Actividad 4. Indica qué formación se necesita para ser un profesional de los temas patrimoniales. (Grados, cursos, etc.)

Respuesta:

4/Cartografía

Actividad. Completa la siguiente cartografía con las coordenadas geográficas y fotografías que has realizado durante el recorrido por los restos fenicios de Almuñécar.

ITINERARIO DIDÁCTICO POR LOS RESTOS FENICIOS DE ALMUÑÉCAR

5/ Bibliografía y recursos web

- Adroher, A. y Cobos, A. (2007). *De marineros a ciudadanos. El mundo fenicio en la costa granadina entre los siglos IX y I a.C. Patrimonio Arqueológico de la Costa de Granada. De la prehistoria a la Edad Moderna*. España: Ed. Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro y Diputación de Granada.
- Arribas Palau, A. (2009). Nuevos hallazgos fenicios en la costa andaluza mediterránea. *Zephyrus*, 18, 11.
- Bravo Jiménez, S. (2000). Evolución y poblamiento fenicio en la costa mediterránea andaluza. *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua*, 13, 13-44.
- Estrabón. (2012). *Geografía de Iberia*. Madrid: Alianza Editorial.
- García, J., Sánchez, I., Adroher, A., Dorado, A., Larios, R., Maroto, R.,...Urquieta, E. (2018). El yacimiento arqueológico de Monte Velilla (Almuñécar, Granada). En Editorial Universidad de Granada. Cuaderno técnico 7 “yacimientos arqueológicos y artefactos. Las colecciones del departamento de prehistoria y arqueología (I)” (pp. 91-95). España: Granada.
- Maroto Martos, J. C. y Najarro Martín, U. (febrero, 2018). *Un recorrido por los restos fenicios de Almuñécar (Granada, España), medio para mejorar su turismo cultural*. Comunicación presentada en el I Congreso Internacional Turismo Transversal y Paisaje TOURISCAPE, Torremolinos (Málaga), España.
- Mederos Martín, A. y Ruíz Cabro, L.A. (2002). La fundación de Sexi-Laurita (Almuñécar, Granada) y los orígenes de la penetración fenicia en la vega de Granada, homenaje a Manuel Pellicer, *Spal*, 10, 41-67.
- Molina Fajardo, F. Ruíz Fernández, A. y Huertas Jiménez, C. (1982). Almuñécar en la Antigüedad. La necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy I. Granada.
- Molina Fajardo, F. y Huertas Jiménez, C. (1985). Almuñécar en la Antigüedad. La necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy II. Granada.
- Molina Fajardo, F. y Jiménez Contreras, S. (1983). La factoría de salazones El Majuelo. *Almuñécar Arqueología e Historia I*, 279-190.

- Molina Fajardo, F., Huertas Jiménez, C. y López Castro, J. L. (1984). Hallazgos púnicos en El Majuelo, *Almuñécar. Arqueología e Historia II*, 275-289.
- Molina Fajardo, F. (1986). Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios, los fenicios en la Península Ibérica. *Ausa*, vol. I, 193-216.
- Molina Fajardo, F. y Bannour, A. (2000). Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios. Actas del IV Congreso Internacional de Estudios fenicios y púnicos, Cádiz, Vol. IV, 1645-1663.
- Liceras, A. y Romero, G. (2016). *Didáctica de las Ciencias Sociales. Fundamentos, contextos y propuestas*. Madrid: Pirámide.
- Pastor Muñoz, M. (1983). Fuentes antiguas sobre Almuñécar (Sexi Firmum Iulium). *Almuñécar. Arqueología e Historia*, 205-235.
- Pastor Muñoz, M. (2000): “Fuentes antiguas sobre Almuñécar”, Almuñécar Romana (Molina Fajardo, F). *Almuñécar. Arqueología e Historia*, 13-29.
- Pellicer, M. (1963). *Excavaciones en la necrópolis púnica “Laurita” del Cerro de San Cristóbal (Almuñécar, Granada)*, Madrid: Excavaciones Arqueológicas en España 17.
- Pellicer, M. (1985). Sexi fenicia y púnica. *Aula Orientalis III*, 12, 85-107.
- Pellicer, M. (2007). *La necrópolis Laurita (Almuñécar, Granada) en el contexto de la colonización fenicia*. Barcelona: Cuadernos de Arqueología Mediterránea 15.
- Prats, J. (2018). *Didáctica de la Geografía y la Historia*. Barcelona, España: Editorial Graó.
- Sánchez López, E. (2013). El puerto de Sexi Firmum Iulium. Evidencias de una estructura portuaria en las excavaciones realizadas en 1972 en el majuelo (Almuñécar, Granada). *Revista Zephyrus*, 72, 139-151.
- Sierra Santos, G. (2009). *El mar como frontera. Castillos y fortalezas de Almuñécar y La Herradura*. Granada, España: Ediciones Garum.
- Sotomayor, M. (1971). Nueva factoría de salazones de pescado en Almuñécar (Granada), *Noticiario Arqueológico Hispánico*, 15, 148-178.

Recursos web, vídeos y prensa online

Agencia Estatal de Meteorología (2018). Madrid. Recuperado de www.aemet.es

Ayuntamiento de Almuñécar (2018). Recuperado de <http://www.almunecar.es/>

Digital, A. (26 de abril de 2018). Almuñécar lamenta la muerte del arqueólogo Manuel Pellicer Catalán. Almuñécar Digital. Recuperado de <https://almunecardigital.com/almunecar-lamenta-la-muerte-del-arqueologo-manuel-pellicer-catalan/>

Documanía (2015). El esplendor de los fenicios (Historia) [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.dailymotion.com/video/x2fve8y>

El sur profundo (24 febrero 2012). Los fenicios. La Historia de un imperio [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=m6tsfu_Vs68

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Base de datos del patrimonio inmueble de Andalucía (2018). Recuperado de <https://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/frmSimple.do;jsessionid=854A24E49436F2D89DF4E082493D8FE8>

IBERPIX (2018). Instituto Nacional de Estadística. Recuperado de <http://www.ign.es/iberpix2/visor/>

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2018). Junta de Andalucía. Recuperado de <http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia>

Instituto Geográfico Nacional (2018). Madrid. Recuperado de <http://www.ign.es/web/ign/portal>

Museo Arqueológico Provincial de Granada (2018). Recuperado de <http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/maegr/>

Press. E. (6 de mayo de 2018). El Arqueológico de Granada ultima su reapertura con la exposición de unas 120 piezas, algunas inéditas para el público. Europa Press Andalucía. Recuperado de <http://www.europapress.es/andalucia/noticia-arqueologico-granada-ultima-reapertura-exposicion-120-piezas-algunas-ineditas-publico-20180506104547.html>

Redacción (21 de enero de 2015). Almuñécar recibe el vaso de Apofis I tras su exposición en Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Granada es noticia. Recuperado de <http://granadaesnoticia.com/almunecar-recibe-el-vaso-de-apofis-i-tras-su-exposicion-en-museo-metropolitano-de-arte-de-nueva-york/>

Rincones de Granada (2018). Monumento a los fenicios. Recuperado de <https://rinconesdegranada.com/monumento-los-fenicios>

Sebastiani, S. (30 de septiembre de 2012). Los arqueólogos rescatan el cementerio milenario de Almuñécar. Granada Hoy. Recuperado de http://www.granadahoy.com/granada/arqueologos-rescatan-cementerio-milenario-Almunecar_0_629637474.html

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) (2018). Recuperado de <https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index2.htm>

Tropical, E. (5 de septiembre de 2014). Traslado del vaso de Apofis I al “Metropolitan Museum of Art de NY. Europa Tropical. Recuperado de <https://europatropical.net/2014/09/05/traslado-del-vaso-de-apofis-i-al-metropolitan-museum-of-art-de-ny/>

Tropical, E. (26 de septiembre de 2017). Descubierta en Monte Velilla la tercera necrópolis fenicia de Almuñécar. Europa Tropical. Recuperado de <https://europatropical.net/2017/09/26/descubierta-en-monte-velilla-la-tercera-necropolis-fenicia-de-almunecar/>

Turismo Almuñécar (2018). Factoría de salazón de pescado. Recuperado de <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/factoria-de-salazon-de-pescado/>

Turismo Almuñécar (2018). Monumento a los fenicios. Recuperado de <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/monumento-a-los-fenicios/>

Turismo Almuñécar (2018). Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios. Recuperado de <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/museo-arqueologico-cueva-de-siete-palacios/>

6/ Recomendaciones para el alumnado

-El día de la salida de campo lleva ropa y calzado cómodo ya que todo el trayecto será realizado a pie. También es preciso llevar agua y un tentempié para media mañana.

-Lleva contigo una cámara de fotos o móvil para fotografiar los restos fenicios que vamos a visitar y así poder completar las actividades del cuaderno.

-Recuerda que es obligatoria llevar contigo este cuaderno didáctico, cámara de fotos, gafas de sol, gorra, y un bolígrafo para tomar las anotaciones que consideres oportunas durante el trayecto.

7/ Información general

Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios

Dirección: Calle San Joaquín – Barrio de San Miguel

Contacto: 958 838 623

HORARIO	
De martes a sábado	De 10:00 a 13:30h
Domingo	De 10:00 a 13:00h
Domingo tarde y lunes	Cerrado

Elaboración propia.

PRECIOS DE ENTRADA	
Individual adultos	2,35€
Individual niños y + 65 años	1,60€
Grupos adultos	1,30€
Grupos niños y + 65 años	0,80€

Elaboración propia

Teléfonos de servicios públicos de Interés	
AYUNTAMIENTO	958 83 86 00
CENTRO DE SALUD	958 64 97 63
CENTRO DE SALUD URGENCIAS (112)	902 50 50 61
CUERPO DE BOMBEROS (ZONA)	958 63 21 21
ESTACIÓN DE AUTOBUSES	902 42 22 42
GUARDIA CIVIL DE ALMUÑÉCAR	958 63 94 22
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO	958 60 04 80
HOSPITAL SANTA ANA (URGENCIAS)	902 50 50 61
OFICINA DE TURISMO DE ALMUÑÉCAR	958 63 11 25
PARADA DE TAXIS	958 63 00 17
POLICÍA LOCAL	958 63 94 30
PROTECCIÓN CIVIL	958 63 58 22
TRANSPORTE URBANO FAJARDO	902 10 62 86

Elaboración propia

8/ Recursos didácticos de interés para las actividades

Webs y Blogs de interés	
Ayuntamiento	http://www.almunecar.es/
Oficina de turismo	http://www.turismoalmunecar.es/
Museo Arqueológico Cueva de Siete Palacios	http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/museo-arqueologico-cueva-de-siete-palacios/
Museo Arqueológico Provincial de Granada	http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/maegr/
Historia 2.0	https://historiadospuntocero.com/fenicios-peninsula-iberica/
Historia Universal	https://www.historialuniversal.com/2010/03/cultura-fenicia.html
Los fenicios, el mediterráneo y el comercio marítimo	https://www.youtube.com/watch?v=nuji1_1_wza

Elaboración propia

HORA	LUGARES
8:30 – 9:00h	Inicio en Paseo del Altillo (Monumento al Fenicio)
9:00 – 9:30h	Trayecto a pie hacia la segunda parada
9:30 – 10:00	Segunda parada Necrópolis Monte Velilla
10:00 – 10:30	Tentempié en la zona, cerca de la necrópolis
10:30 – 11:00h	Trayecto a pie por el casco antiguo hacia tercera parada
11:00 – 12:00h	Visita Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios
12:00 – 12:30h	Trayecto a pie hacia la cuarta parada
12:30 – 13:00h	Parada Salazones Parque Majuelo
13:00 – 13:30h	Trayecto a pie hacia la quinta parada
13:30 – 13:45h	Explicación desde el Paseo San Cristóbal Necrópolis Laurita
13:45 – 14:00h	Trayecto Cuesta Chinasol hacia la sexta parada
14:00 – 14:50h	Parada final Necrópolis Puente de Noy (IES Antigua Sexi)

Elaboración propia

9/ Ortofotografía del núcleo urbano de Almuñécar

Fuente. Ortofotografía del PNOA.

10/ Encuesta de satisfacción para el alumnado

	1	2	3	4	5
El tiempo de trabajo realizado en clase me ha parecido adecuado					
He contado con los recursos y materiales necesarios					
He logrado profundizar en nuevos conocimientos					
El profesor ha explicado con claridad					
El cuaderno de campo me ha ayudado durante el recorrido					
El recorrido me ha parecido el adecuado					
He logrado ver la clara relación entre la Geografía y la Historia					
La realización de esta salida me ha resultado algo novedoso					
Tras su realización, mi interés por el patrimonio fenicio local es					

Baremo: 1= Nada. 2=Muy poco. 3= A veces. 4=Mucho. 5= Muchísimo.

Califica con una nota numérica el itinerario didáctico propuesto: _____

-----<<

*La encuesta es de carácter anónimo, tras finalizarla recórtala y entrégala al profesor.

Sugerencias o aportaciones para mejorar la actividad:

Itinerario didáctico por los restos fenicios de Almuñécar

CURSO 2017-2018

ITINERARIO DIDÁCTICO POR LOS RESTOS FENICIOS DE ALMUÑÉCAR

**CUADERNO
DIDÁCTICO DEL
PROFESOR**

**CIENCIAS
SOCIALES:
GEOGRAFÍA E
HISTORIA
1º DE ESO**

CURSO ACADÉMICO 2017/2018

Itinerario didáctico por los restos fenicios de Almuñécar

Diseño y maquetación: Ulises Najarro Martín

Autor: Ulises Najarro Martín

ÍNDICE

1/ Presentación y consideraciones de uso.....	3
Ortofotografía del núcleo urbano de Almuñécar.....	6
2/ El recorrido.....	6
3/ Contenido histórico y patrimonial.....	7
3.1/ Monumento al Fenicio (Paseo del Altillo).....	9
3.2/ Necrópolis de Monte Velilla.....	11
3.3/ Museo Cueva Siete Palacios.....	13
3.4/ Salazones Parque Majuelo.....	16
3.5 Necrópolis de Laurita.....	18
3.6/ Necrópolis de Puente de Noy.....	20
4/ Glosario de términos.....	24
5/ Referencias bibliográficas y recursos web, vídeos y prensa online.....	25
6/ Recomendaciones para el alumnado.....	31
7/ Encuesta de satisfacción para el alumnado.....	31
8/ Información general.....	32
Teléfonos de servicios públicos de Interés.....	32
Webs y Blogs de interés.....	33
9/ Valoración final del Itinerario Didáctico.....	34
10/ Anexos. Cartografía del recorrido.....	34
11/ Notas.....	37

1/ Presentación y consideraciones de uso

El presente cuaderno pretende cubrir todas las necesidades que el docente pueda tener para la preparación y el desarrollo de la actividad. Entre los puntos más relevantes que se han incluido dentro del cuaderno cabe destacar los siguientes: contexto histórico de la ciudad y sus restos fenicios, información general sobre los horarios y precios de entrada al museo arqueológico, un glosario de términos, cartografía detallada sobre el recorrido y una bibliografía.

Los restos que componen nuestro itinerario se corresponden con la civilización fenicia, antiguos colonizadores del mar mediterráneo donde navegaron y comercializaron con distintos pueblos de la península. También fueron fundadores de asentamientos, como es el caso de Sexi. La importancia de estos restos, muchos de ellos datados del siglo VII a. C., es de vital importancia para la población local y para la historia fenicia del pueblo de Almuñécar. La actividad que se plantea para el alumnado de 1º de ESO puede ser una experiencia positiva y enriquecedora. Será llevada a cabo en una sola jornada de mañana, por lo que el tiempo no será un problema como ocurre en otros casos. Los alumnos/as podrán conocer terminología básica sobre los fenicios, la importancia de Almuñécar en esta época, las sociedades, costumbres y ritos religiosos que se llevaban a cabo en los diferentes asentamientos en las colinas más cercanas al mar de Almuñécar, los enterramientos y sus necrópolis, entre otros. Lo más destacado de nuestro itinerario son las tumbas y necrópolis fenicias, restos como cerámicas, vaso egipcio de Apofis I y la factoría de salazones.

La metodología que se va llevar a cabo para el correcto de la actividad, busca principalmente un papel activo del alumnado bajo la orientación didáctica del profesor, ya que su guía es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumnado debe despertar su interés y preguntar dudas durante el recorrido para asentar un mínimo de conocimientos básicos sobre la historia de los fenicios en el mediterráneo y, sobre todo, en su localidad. Teniendo en cuenta que se trata de un grupo de 1º de ESO, no hemos querido atosigar al alumno/a con excesivas actividades, más bien se buscan actividades prácticas e interpretativas, como es el caso de las exposiciones grupales y la cartografía, donde podrá llevar su cámara fotográfica y realizar las fotografías que considere oportunas en cada punto del itinerario para posteriormente plasmarlas en su cuadernillo

didáctico. Se trata de una actividad flexible y solo es una propuesta que tiene la posibilidad de adaptarse a otros grupos en función de sus características.

En base a lo anterior, proponemos varias fases para el desarrollo eficaz recorrido. En la fase previa a la visita, que durará una sola sesión, junto al alumnado se hará una introducción básica sobre todos los aspectos relacionados con el itinerario como son: contextualizar espacial y temporalmente la localidad de Almuñécar, tantear los conocimientos previos del alumnado sobre Almuñécar como ciudad fenicia del pasado y sus restos, mostrar la importancia de la investigación como el camino para conocer nuestras sociedades del pasado, relacionar los contenidos que ya hemos visto las semanas previas sobre la temática con la inminente salida de campo, enseñar cartografías sobre el recorrido y realizar una reflexión conjunta de la importancia de cada uno de los restos fenicios. Así mismo se mencionarán las normas que se deben seguir durante la salida, la explicación de las actividades a realizar dentro del cuaderno del alumnado, entre otras dudas que puedan surgir. También se seleccionarán grupos de 3-4 miembros para exponer alguna cuestión en cada una de las paradas. Esta sesión, también será el punto de partida para despertar la motivación del alumnado y ver la utilidad práctica de la Geografía y de la Historia, cambiando su visión acerca de la materia y ver las potencialidades que presenta en un entorno tan cercano como el de su localidad.

En una segunda fase, durante la visita, se desarrolla el itinerario didáctico por los principales restos fenicios de la ciudad de Almuñécar. Entre los principales objetivos de esta fase, se buscará afianzar los conocimientos aprendidos de la materia en clases anteriores del curso, a través de acercar al alumnado mediante observación directa su historia local fenicia. Los alumnos/as podrán ver de primera mano *in situ* los principales restos de origen fenicio, lo que queda de sus asentamientos y vivir y sentir la Historia. En esta fase el alumnado deberá realizar algunas actividades propuestas en su cuadernillo como son: aspectos concretos sobre los fenicios, interpretación cartográfica, coordenadas geográficas, curiosidades y cuestiones de historia local, fotografías, etc. Además, al llegar a cada punto de parada del recorrido, los grupos establecidos en la fase previa deberán presentar y exponer al resto de compañeros/as alguna cuestión relacionada con la parada en concreto. Además se espera que el docente realice una breve explicación al alumnado sobre aspectos básicos como contextualizar en el espacio y el tiempo el lugar donde nos encontramos, principales funciones, características de la población de la época,

excavaciones arqueológicas y objetos encontrados en estos puntos, así como, intercalar curiosidades que pueden despertar el interés y la motivación de los alumnos/as.

La tercera y última fase, se corresponde con la última sesión post salida de campo que se realizará en el aula ordinaria de cada grupo. La sesión irá destinada exclusivamente a la búsqueda de conclusiones y de reflexión sobre el itinerario realizado, donde el alumnado lo único que deberá llevar será su cuaderno de campo con las actividades trabajadas durante la salida. Aquí, se podrá reflexionar sobre los contenidos tratados, si les gusta este tema, las salidas profesionales, los estudios o grados que se deben cursar para ser profesionales en estos temas, así como resolver dudas de otros compañeros/as, intercambiar ideas y opiniones sobre lo visto e iniciar al debate entre los alumnos/as.

Finalmente, sería conveniente que el alumnado hubiera visto los contenidos en clase del bloque de Historia y, en concreto, los temas que se corresponde con la Historia Antigua y las civilizaciones del mediterráneo: las colonias fenicias y griegas. Si atendemos, a la programación de la asignatura, tal como estaba establecida en el IES Antigua Sexi, y a su temporalización, los estudiantes estaban viendo estos contenidos entorno al mes de marzo, por lo que para mediados o finales de marzo podría ser realizada esta actividad.

Temporalización del Itinerario Didáctico			
Carácter	Sesiones	Espacio	Cometidos
Preparación	1	Aula ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> -Realización del recorrido por parte del profesorado. -Presentación del itinerario didáctico -Introducción cuestiones básicas sobre el tema junto al alumnado. -Selección de grupos de 3-4 miembros. -Entrega del cuadernillo didáctico y explicación del mismo. -Dudas y planteamientos que puedan surgir sobre el itinerario didáctico.
Desarrollo	1	Restos fenicios y espacio urbano	<ul style="list-style-type: none"> -Exposición por parte de los grupos de alguna cuestión sobre cada parada. -Explicación por parte del profesor de contenidos relevantes en cada parada. -Realización del cuadernillo didáctico.
Conclusión	1	Aula ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> -Reflexión conjunta sobre la salida de campo. -Resolución de ejercicios planteados en el Cuaderno Didáctico. -Debate e intercambio de ideas y opiniones sobre el Patrimonio local. -Entrega de encuestas personales al profesor.

Ortofotografía del núcleo urbano de Almuñécar

Fuente. Ortofotografía del PNOA.

2/ El recorrido

Se han seleccionado 6 puntos clave con gran importancia de restos fenicios clave para la elaboración de nuestro itinerario didáctico, como son:

- A/ Monumento al Fenicio Paseo del Altillo
- B/ Necrópolis de Monte Velilla
- C/ Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios
- D/ Salazones Parque Majuelo
- E/ Necrópolis de Laurita desde Paseo de San Cristóbal
- F/ Necrópolis de Puente de Noy

-Cartografía del recorrido

Fuente. Elaboración propia mediante ARCGIS.

*Al final del presente documento encontrarás la cartografía detallada del itinerario didáctico en formato folio.

3/ Contenido histórico y patrimonial

Almuñécar es una ciudad de origen fenicio, tal y como recogen los restos arqueológicos encontrados y los numerosos estudios científicos que se han llevado a cabo en la localidad. Algunas investigaciones afirman que ya por el 1500 a. C. existía presencia de población, lo que se corresponde con la Edad del Bronce y la cultura argárica. A finales del s. IX a. C., su origen y fundación se atribuye a los fenicios bajo la denominación de *Ex*, posteriormente *Sexs* o con los romanos (siglo III a. C.) *Firmum Iulium Sexi*, lo que marca el punto de partida de la importancia que tuvo esta ciudad para los fenicios y sus relaciones comerciales con el Mediterráneo, así como para las civilizaciones venideras.

En este punto, es preciso mencionar que la información sobre los fenicios en Almuñécar proviene de diversos estudios científicos que se han basado en las evidencias proporcionadas por las excavaciones arqueológicas realizadas en el municipio desde los

primeros años de la década de los sesenta por Manuel Pellicer (fallecido recientemente en abril de 2018) en las necrópolis fenicio-púnicas de Laurita (Pellicer, 1962, 1985, 2007), a las que siguieron otras, entre la que cabe destacar las publicadas por Molina Fajardo, en la década de los ochenta, sobre la Necrópolis de Puente Noy y posteriormente en la Necrópolis de Cerro de Velilla. En esta última, la de Cerro de Velilla, recientes excavaciones arqueológicas realizadas desde el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, dirigidas por el profesor Andrés Adroher y en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, han confirmado la existencia de esa tercera necrópolis que ya mencionaban las investigaciones de otros autores. El descubrimiento sacado a la luz por la excavación, el pasado mes de septiembre, ha sido un enterramiento de un hombre y una mujer acompañada de urna funeraria y ánfora de cerámica.

Junto a esas fuentes arqueológicas, cabe destacar también las fuentes escritas que citaron a la ciudad fenicia de *Sexs*, como fue el caso de Hecateo de Mileto, Difilo de Sínope, Estrabón, Plinio el Viejo, Tito Livio, Ptolomeo, etc. (Pastor, 1983; 2000). Todas confirman la gran importancia que tuvo esta ciudad en el contexto de las ciudades fenicias mediterráneas. Lo encontrado en Laurita permite afirmar que al menos desde la segunda mitad del siglo VIII a.C. o siglo IX a. C está confirmada la presencia de un importante asentamiento fenicio (Mederos, 2002).

Parece aceptada la teoría de que tras un largo periodo precolonial, basado en relaciones comerciales con las poblaciones locales de la Edad del Bronce, los fenicios se decidieron a instalar las primeras factorías en el siglo VIII a C. en nuestras costas andaluzas (Bravo, 2000; Adroher, A y Cobos, A, 2007; Arribas, 2009) presionados por la expansión militar del Imperio Asirio.

“A modo de resumen, hemos de decir que la ocupación fenicia en esta zona se concentra en lo que actualmente es la ciudad de Almuñécar, donde las distintas intervenciones arqueológicas realizadas en las últimas décadas, tales como, las acometidas por (Pellicer, 1962) en la ladera oeste del Castillo, (Sotomayor 1971) en el parque del majuelo, (Molina, 1982, 1984, 1986, 2000) en la Cueva de siete palacios, calle real con derrumbadero, plaza de la constitución, palacete del Corregidor, la zona del hotel “Carmen”, calle Vélez nº 3, excavación de una tumba fenicio-púnica en el entorno de “La Cerca”; han documentado abundantes materiales arqueológicos que nos hablan de un asentamiento de importancia, aunque por el momento no parece haberse documentado restos de edificaciones de la

ciudad fenicia. Por el contrario, los lugares de enterramiento de esta población fenicia si están bien documentados con la localización de las tres necrópolis citadas: Laurita, Puente de Noy y Cerro Velilla. En definitiva, el emplazamiento de esta población parece responder a los patrones fijados para la instalación de este tipo de factorías comerciales, ya que hay que tener en cuenta que los promontorios sobre los que se asienta la ciudad formaban entonces una península, mientras que el cerro de San Cristóbal se encontraba completamente rodeado por el mar. Existían por tanto, dos ensenadas marítimas, una a cada lado, que permitían el atraque de barcos, requisito imprescindible en este tipo de asentamientos” (Revisión del PGOU 2016. Pág. 18).

Por otro lado, existen más factores que le otorgan singularidad a estos asentamientos fenicios. La localización geográfica del municipio sexitano en la orilla mediterránea hace prácticamente obligado el desarrollo de una actividad portuaria, a partir de la cual dar salida no solamente a su importante producción salazonera, bien conocida en el Mediterráneo, sino también muy probablemente a otros productos elaborados en los alrededores de la ciudad (Sánchez, 2013).

En los siguientes puntos pasamos a detallar cada uno de los restos fenicios seleccionados para nuestro itinerario didáctico:

3.1/ Monumento al Fenicio (Paseo del Altillo)

Las esculturas urbanas forman parte de la identidad de Almuñécar y de muchas de sus calles, entre la cabe destacar la construida en homenaje a los fenicios como fundadores de la localidad. El Monumento a los Fenicios se localiza en el Paseo del Altillo, frente a la Playa de Puerta del Mar. Se trata de una zona concurrida por su ubicación y muy valorada por la población local y por los turistas que visitan la ciudad.

Esta obra fue realizada por el escultor y orfebre granadino Miguel Moreno Romera, en el año 1987. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido a escala provincial, nacional e internacional. En las calles de muchos lugares podemos encontrar multitud de obras de este escultor. En el caso de Almuñécar, realizó más obras para la ciudad en homenaje a otros hitos y personas importantes de la localidad.

La escultura en la que iniciamos nuestro itinerario didáctico, mide 4,5 metros de largo, 3 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Se trata de una obra en bronce, fue realizada en una

forja y con soldadura autógena. En la visita al monumento se puede observar con claridad cómo se trató en la forja todas sus partes junto con las soldaduras.

La obra hace homenaje a los fenicios como fundadores de Almuñécar. Los fenicios ocuparon esta zona del Mediterráneo en el siglo VIII a.C. Para esta cultura el mar era su principal fuente económica. Fueron los mejores navegantes de la época y provenían del Asia menor.

El monumento se representa como una figura anónima, un fenicio musculado que se encuentra sobre un barco, conocido como "*hippoi*". Era un tipo de barco fenicio de la época, se identifica bien ya que su proa se dirige hacia el cielo. Esta escultura va acompañada en su base de pequeños bloques de piedra que representan un mar y simulan las salpicaduras de las olas al ser rotas por el paso del *hippoi* al navegar. El fenicio a bordo del *hippoi* dispone de una posición más que justificada. Está al frente, de pie y mirando hacia delante oteando el horizonte. Es preciso destacar que en esta época los fenicios desconocían el uso de la brújula. Esto implicaba que la navegación debía realizarse en horarios diurnos, con la luz solar y bordeando las costas. Por estas razones, el escultor de la obra supo aprovechar estas características de la navegación de los fenicios para su elaboración.

Figura 1. Monumento al fenicio en Hippi.

Autor: Ulises Najarro Martín

Los *hippoi fenicios* eran construidos con madera de cedro, pino, encina o ciprés. Se denominaban así por su proa arqueada y levantada en forma de caballo. Además este tipo de embarcaciones eran de carácter ligero, fácil de maniobrar en el mar, y eran propulsadas mediante remo y vela cuando el viento acompañaba. Por la tanto, eran barcos rápidos para navegar, así como para evitar emboscadas o amenazas de enemigos. Estos barcos podían remontar ríos con facilidad y acceder a zonas de escasa profundidad.

En definitiva, se trata de un monumento clave (y gratuito) para dar inicio a nuestro recorrido ya que permitirá contextualizar la colonización fenicia del mediterráneo y especialmente en la localidad de Almuñécar. La posición de este monumento tan cercano a la orilla del mar proporcionará un entorno idóneo para el profesorado y el alumnado para así dar comienzo al itinerario didáctico.

3.2/ Necrópolis de Monte Velilla

En los años sesenta del siglo XX se produjo la noticia de un hallazgo importante en la zona de Monte Velilla. Un vecino de la zona había encontrado un colgante de oro en forma de “U” con decoración de granulado (Pellicer, 2007). Este colgante fue catalogado de origen fenicio. Junto a este hallazgo aparecieron más objetos que datan del s. VI a.C. Después se comenzó una roturación del Cerro de Velilla para plantar árboles frutales lo que conllevó la aparición de una necrópolis con materiales púnicos conservados por el propietario de la finca (Pellicer, 2007).

En la zona existía una colección de cerámicas argáricas, púnicas y romanas. En los años ochenta, se localizó una necrópolis argárica con enterramientos en cista (Molina, 1982), análogos a los del Pago del Sapo (Pellicer, 1964). En la ladera oeste del Cerro de Velilla junto al mar, se localizó otra necrópolis púnica con enterramientos en hoyo y fosa (Pellicer, 2007).

Figura 2. Excavación en Monte Velilla (septiembre 2017)

Fuente. <https://diariosexitano.com/2017/09/26/descubierta-monte-velilla-almunecar-la-tercera-necropolis-fenicia/>

En fechas más recientes, han surgido nuevos hallazgos en los entornos del Cerro de Velilla, llevados a cabo por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, dirigidas por Andrés Adroher y en coordinación con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar. Estos nuevos hallazgos confirman la existencia de esa tercera necrópolis, como ya afirmaban Pellicer y Molina.

Una vez situados en la parada, el alumnado podrá situarse en el terreno de una necrópolis fenicia y observar las fosas excavadas de la zona. Se trata de una zona de gran valor histórico y patrimonial que no está presente en cualquier parte del mundo. El potencial didáctico de esta necrópolis es enorme ya que muchos de estos enterramientos se conservan en muy buen estado.

Es un buen punto para conocer los cambios que surgieron entorno a los ritos funerarios fenicios que se llevaban a cabo en esta zona. Tal como afirma Pellicer (2007), el rito fenicio de la incineración, adoptado y conservado en el orientalizante e ibérico del interior peninsular, será sustituido por el de la inhumación hacia el s. VI a.C. en las necrópolis púnicas de la costa (Villaricos, Velilla, Puente de Noy, Jardín, Cádiz, Isla Palomas de Tarifa). Desde este punto se podrá visualizar la línea de costa e imaginar cómo los fenicios deambulaban por este mar y sus tierras.

Figura 3. Restos cerámicos extraídos en Monte Velilla

Fuente. <https://europatropical.net/2017/09/26/descubierta-en-monte-velilla-la-tercera-necropolis-fenicia-de-almunecar/>

No obstante, el alumnado también podrá observar en este punto una dejadez y abandono del patrimonio histórico local ya que la zona debería ser acondicionada y puesta en valor por parte de las instituciones responsables, para preservar la historia de Almuñécar y para el uso responsable mediante visitas guiadas.

3.3/ Museo Cueva Siete Palacios

En este punto del itinerario pasamos a visitar el museo de Cueva Siete Palacios, situado en el Cerro de San Miguel. Es la actual sede del museo arqueológico desde el año 1984. En este espacio, el alumnado podrá acercarse a innumerables objetos de gran valor histórico, como son los restos de época argárica. Podrá encontrar todo tipo de cerámicas púnicas y romanas, objetos, figuras, monedas, vasos de alabastro, ajuares, joyas, materiales de la factoría de salazón, de todas las civilizaciones que han pasado por las tierras de Almuñécar. La gran pieza estrella que alberga este museo es un bello vaso egipcio de la época del faraón Apofis I del S. XVII a. C. Este vaso fue traído por los navegantes fenicios en una de sus rutas comerciales por el mediterráneo. La pieza, de enorme valor histórico, supone una pieza única encontrada en Europa de la etapa egipcia.

Es de mármol y en una escritura jeroglífica en forma de sello aparece el nombre del faraón Apofis I. El vaso egipcio fue encontrado en una de las excavaciones que se realizaron en la Necrópolis de Laurita. Recientemente, esta pieza egipcia ha sido expuesta en el Metropolitan Museum de Nueva York.

Figura 4. Vaso egipcio de Apofis I.

Autor. Ulises Najarro Martín

El museo se encuentra dentro de un criptopórtico romano. Dispone de una nave central longitudinal con siete naves transversales que interseccionan con la central. Los materiales que encontramos son pizarra en las bóvedas, sillarejo irregular en los muros y un relleno de mampostería superpuesta en las bóvedas. Tal como afirma Pellicer (2007), la Cueva de los Siete Palacios es una construcción romana considerada por M. Gómez Moreno (1889 y 1907) y por C. Fernández Casado (1972) como el «castellum aquae» o una gran cisterna terminal del acueducto.

El edificio, en parte destruido, sería de dos plantas con bóvedas, formando en su parte superior una explanada de la acrópolis, donde se ubicaría un santuario, según la estatuaria allí aparecida, fechada en la segunda mitad del s. I p.C. Las excavaciones en su interior (F. Molina y otros, 1983) constataron que su función no es hidráulica, sino más bien una especie de criptopórtico o infraestructura urbanística para nivelar la pendiente del cerro de la parte alta del poblado.

En las campañas de excavación de los años ochenta del siglo XX, se pudo documentar una secuencia cultural en el interior de esta cueva y donde destacó la presencia de un hábitat del Bronce Final, fenicio, púnico e ibérico. Como recoge Pellicer (2007) Molina Fajardo efectuó una serie de sondeos y cortes estratigráficos de urgencia o sistemáticos en diferentes puntos del núcleo urbano antiguo de Almuñécar, a través de los cuales es posible delimitar el perímetro del establecimiento fenicio y púnico y determinar la cronología de la evolución del yacimiento.

Los sietes sondeos efectuados se sitúan en El Majuelo, Cueva de Siete Palacios, Era del Castillo, Palacete del Corregidor, calle Real y Plaza de la Constitución de Almuñécar. La estratigrafía obtenida en el interior de la supuesta cisterna romana (F. Molina, 1987) entregó cuatro niveles: el inferior (IV) con cerámica exclusiva del bronce final, del IX al VIII a.C., el nivel III con cerámica del bronce final mezclado con la fenicia de barniz rojo de fines del s. VIII (fig. 10) y los niveles II y I con cerámica púnica y romana imperial.

Figura 5. Museo Cueva Siete Palacios

Fuente. <https://rinconesdegranada.com/cueva-siete-palacios>

Esta es la parte que más nos interesa mencionar en nuestra parada ya que guarda una relación directa con los objetivos de nuestro itinerario. Posteriormente destaca la construcción romana y los usos que se le dieron y lo mismo ocurre para la etapa musulmana. Esta parte, de gran interés histórico y didáctico, no puede ser desarrollada aquí puesto que no es el objetivo del presente itinerario didáctico.

3.4/ Salazones Parque Majuelo

La siguiente parada de nuestro itinerario se sitúa junto a las laderas del Castillo de San Miguel, en los Salazones del Parque Botánico El Majuelo. Se trata de un lugar singular y centro de producción y actividad comercial. Los restos encontrados en esta factoría de salazones han permitido constatar que se trata de un lugar con una cronología que abarca desde el siglo I a. C a finales del IV d. C o principios del V (Molina, 1983). La gran cantidad de material extraído de esta zona ha aportado información de vital importancia para conocer el pasado de este lugar como de las sociedades que aquí habitaron. También han permitido estudiar otros aspectos como la importancia de las rutas comerciales, los centros de producción o las exportaciones e importaciones de productos alimenticios básicos (Molina, 1983). Estos aspectos le dieron un impulso muy fuerte a la ciudad de Sexi. Como afirma el profesor Gabriel Sierra (2009) las infraestructuras que se crearon a partir del S. I a.C. la convirtieron en un centro de gran actividad económica.

Figura 6. Factoría de Salazones Parque Majuelo

Autor: Ulises Najarro Martín

Son varios los autores que han dejado escritos sobre la importancia de la localidad de Sexi en el pasado. El más destacado, el geógrafo griego Estrabón ya en su obra Geografía de Iberia nos habla de los Salazones Sexitanos.

Las primeras noticias sobre la localización de las factorías de salazón de Almuñécar se remontan a los años 70 del siglo XX. Como se ha mencionado en apartados anteriores, las campañas de excavación que se realizaron en diversas zonas de Almuñécar fueron muy intensas. En el caso, de El Majuelo, destacan las excavaciones realizadas por Manuel Sotomayor y Enrique Pareja. Tras describir la importancia arqueológica de estos restos, la investigación arqueológica en la zona se incrementa la excavación y se realiza de manera continuada. Es en estos años cuando, con el equipo dirigido por Molina Fajardo, se excava la casi totalidad de la finca de El Majuelo, acompañada de sondeos estratigráficos para establecer la cronología de estos restos.

Años más tarde, lamentablemente, muchos de estos restos fueron enterrados para la construcción del actual Parque Botánico El Majuelo. La zona al descubierto actualmente se divide en tres sectores bien diferenciados que son:

-El sector Sur en la antigüedad estaba limitado por un muro que corre en dirección Este a Oeste y limitaba la playa contigua en dicha época. Una puerta, posteriormente bloqueada por un cerramiento de piedra, permitía la comunicación de la factoría al mar. Este sector estaba dedicado a las actividades administrativas y de almacén, pudiéndose observar restos de un conjunto de habitaciones rectangulares, aunque las diversas superposiciones presentan un aspecto de laberinto. Aquí a lo largo de los trabajos arqueológicos se hallaron más de 700 monedas.

-El sector central conforma el núcleo principal de la factoría donde se hallan las piletas de salazón en las que se introducían los filetes de pescado en capas entremezcladas con otras de sal. Después de veintiún días el pescado, ya salado, se introducía en grandes ánforas para su transporte y venta por todo el Mediterráneo, especialmente en las ciudades de Cartago, Roma y Corinto.

-En el sector Norte, se encuentran los restos de un posible gran templo dedicado a la diosa Minerva. Adosado al muro Sur del templo se observa un canal por el que llegaba el agua dulce del acueducto para el lavado del pescado antes de salarlo. Sobre dicho canal quedan restos de la escalera de acceso de la calle central de la factoría a la ciudad.

Las excavaciones y sondeos que se realizaron por parte del equipo de Molina Fajardo, han documentado la existencia del primer asentamiento fenicio del siglo VIII a. C. Esta característica es de vital importancia y un punto fundamental a conocer por parte del alumnado.

Figura 7. Factoría de Salazones Parque Majuelo

Autor: Ulises Najarro Martín

La visita a los Salazones del Majuelo se verá enriquecida por la abundante señalización que hay disponible en los alrededores de la factoría. Recientemente, desde el Ayuntamiento de Almuñécar y la Concejalía de Cultura, se han mejorado los paneles informativos para dar a conocer a los visitantes la importancia de este emplazamiento clave en la historia de la localidad.

3.5 Necrópolis de Laurita

La penúltima parada del itinerario se encuentra a los pies del Cerro de San Cristóbal. Desde esta posición se podrá observar y explicar la importancia de este cerro en la época fenicia. En esta zona, como se dejó mencionar brevemente en párrafos anteriores, se encuentra la Necrópolis de Laurita. Si a alguien debemos hacer especial mención y homenaje es el arqueólogo Manuel Pellicer Catalá que ha fallecido el pasado mes de abril.

En el año 1962, se comenzaron a construir en el Cerro de San Cristóbal y en su parte oriental, un conjunto de casas para los pescadores de Almuñécar. Al mover estos terrenos comenzaron a aparecer urnas cinerarias de alabastro y cerámicas que en ese momento

pasaron desapercibidas para la arqueología (Pellicer, 2007). Tras el avance de las obras los restos cerámicos, ajuares funerarios de orfebrería, etc., fueron apareciendo constantemente. Estos restos fueron recuperados por la D^a Laura (Laurita) a pesar del saqueo que sufrieron las tumbas. En el año 1963, el ministerio contacta con Pellicer para ponerlo en conocimiento de los hallazgos aparecidos en Almuñécar en esta zona; las urnas recuperadas con jeroglíficos (aquí apareció el vaso egipcio de Apofis I), cerámicas, enterramientos, etc. Tras su llegada, afirma Pellicer, las tumbas estaban saqueadas y muy deterioradas, un panorama desolador, destruido y restos de ajuares cerámicos de barniz rojo dispersos y fragmentados. A pesar del escaso presupuesto Pellicer realizó excavaciones en el mes de abril y julio de 1963 en la necrópolis.

Figura 8. Cerro de San Cristóbal. Negrópolis de Laurita.

Fuente. <http://granadaesnoticia.com/el-barrio-de-los-marinos-de-almunecar-contara-muy-pronto-con-un-servicio-de-autobus-urbano/>

Gracias a las excavaciones de Laura y posteriormente de Pellicer, se pudo salvar el 45% de la necrópolis, correspondiente a las tumbas 12.20. El resto de los enterramientos no excavados por ellos, las tumbas 1-3, 10 y 11, tienen una garantía relativa y las tumbas 4-9 carecen de documentación precisa (Pellicer, 2007). Los restos extraídos y salvados fueron depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Granada, cerrado desde el año 2010 por problemas estructurales del edificio y que se espera su reapertura para el

día 18 de mayo coincidiendo con el Día Internacional de los Museos. El nombre de la necrópolis del Cerro de San Cristóbal recibió el nombre de “Laurita” en agradecimiento a la D.ª Laura Prieto Moreno por su labor para salvar este yacimiento extraordinario.

El descubrimiento de esta necrópolis puso de moda la “feniciomanía” ya que se consideró como un catalizador y revulsivo de las investigaciones sobre el mundo fenicio occidental ibérico.

Pellicer excavó en la década de los sesenta un total de 20 tumbas de pozo y disponen de 22 enterramientos de incineración con urnas de alabastro en esta necrópolis del Cerro de San Cristóbal. La necrópolis es de reducido tamaño y según las investigaciones de Pellicer, puede que se trate de un conjunto de enterramientos pertenecientes a una limitada clase social alta, a una élite prestigiosa de los primeros colonos de Sex, y, por otra parte, a que su encuadre cronológico corresponde como máximo, a tres cuartos de siglo, equivalente a tres generaciones (Pellicer, 2007). Por tanto, se trata de un corto espacio cronológico no comparable al de otras necrópolis vigentes durante largos periodos, como la de Puente de Noy.

Sus investigaciones fueron una aportación de grandísimo valor para el conocimiento de los restos fenicios aquí extraídos. El alumnado podrá acercarse, mediante la observación y explicación por parte del profesor, a la importancia que tenía en el pasado este lugar, pasando desapercibido en la actualidad para la mayoría de la población local. Es preciso destacar que la necrópolis se encuentra dentro de una finca privada donde el propietario accedió y autorizó el acceso de Pellicer para realizar las excavaciones pertinentes. Los hallazgos fueron inmensos y de gran valor patrimonial. Actualmente no es posible acceder a dicha necrópolis ante la negativa del propietario actual de la finca.

3.6/ Necrópolis de Puente de Noy

La necrópolis de Puente de Noy se sitúa al W. del río Seco, en la colina donde está construido el Instituto de Enseñanzas Medias IES Antigua Sexi. La necrópolis fue descubierta por un profesor del Instituto, que excavó un total de 3 tumbas en el año 1979 (Pellicer, 2007). Posteriormente se iniciaron campañas de excavación por parte de F. Molina Fajardo y su equipo y ya en el año 1982 se dio a conocer la necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy. Este hallazgo, tras el de Laurita, volvía a poner de manifiesto la importancia de la colonización fenicia en tierras de Almuñécar corroborando lo que

afirmaban las fuentes escritas de la época que citan a Sexi como una de las colonias fenicias más destacadas del Mediterráneo hispano (Molina, 1985). En la zona se excavaron un total de 102 tumbas púnicas de inhumación, con variedad de tipos de ajuares y un amplio abanico cronológico que va desde el S. VII a I a. C. Como afirma Pellicer (2007), el número de tumbas debe ser notablemente superior, habiendo quedado enterrada bajo las construcciones posteriores gran parte de la necrópolis.

Entre las topologías de las tumbas de Punta de Noy podemos encontrar ocho tipos: el tipo I es de hoyo, los tipos II-VI de fosa, comprendiendo variantes con cistas, el tipo VII de cámara y el tipo VIII es de gran pozo de cámara. Prestaremos especial importancia a la gran tumba E-1, cuyo gran pozo de planta de tendencia rectangular mide 5,60m por 5,20m, con una profundidad de 7,50m, excavado en la roca, con escalinata circundante (Pellicer, 2007).

Figura 9. Necrópolis Puente de Noy

Autor. Ulises Najarro Martín

La tumba E-1, excavada en 1981 (F. Molina y C. Huertas, 1983), estaba totalmente saqueada, en cuyo relleno aparecieron numerosos fragmentos de cerámica fenicia correspondiente a platos y copas o cuencos, como residuos de ritos funerarios de simposio o libaciones, y una lucerna griega del s. IV a.C., descontextualizada, usada por los saqueadores de la tumba.

La tumba E-1 de Puente de Noy reviste un peculiar interés respecto a la necrópolis de Laurita. La de Puente de Noy podría ser la tumba sucesoria de las más modernas de Laurita, tumbas 1-3 y 17 y especialmente de la tumba 18, que disponía de un amplio y profundo pozo no utilizado como enterramiento. Probablemente se intentó que en la tumba 18 de Laurita se construyera una amplia cámara para inhumación en vez de nicho para urna cineraria, similar a la de E-1 de Puente de Noy. El problema es que el esquisto del subsuelo del Cerro de San Cristóbal era muy duro e impedía excavar una cámara lateral en el fondo del pozo (Pellicer, 2007). El emplazamiento más próximo era en Puente de Noy, que se encontraba a 500 metros de Laurita. El suelo de Puente de Noy pertenecía al periodo geológico terciario y cuaternario, por tanto era un suelo más blando para realizar excavaciones.

Figura 10. Necrópolis Puente de Noy

Autor. Ulises Najarro Martín

Otra de las particularidades de la tumba E-1 de Puente de Noy es que representa un cambio importante en la sociedad sexitana del momento. Estos cambios son de tipo social, religioso y funerario, donde la incineración en urna es reemplazada por la inhumación como representa esta tumba.

En definitiva, la última parada del itinerario es de gran valor arqueológico y patrimonial y será el cierre de colofón del recorrido. Ante la gran cantidad de tumbas existentes en la zona, solo podemos limitarnos a observar el conjunto de tumbas y acercarnos a las más próximas al Instituto IES Antigua Sexi.

Figura 11. Necrópolis Puente de Noy

Fuente. <https://diariosexitano.com/2017/07/09/arqueologos-realizara-un-estudio-de-tres-necropolis-de-almunecar-puente-noy-monte-velilla-y-laura-para-su-inscripcion-como-bic/>

El acceso a las mismas no es el más deseable ya que no tienen el acondicionamiento requerido para las visitas. La mayor parte está en un estado de abandono, carecen de paneles informativos y no son accesibles para el público en general. La ventaja de nuestra posición es que una parte de la necrópolis está dentro del propio Instituto Antigua Sexi, lo que permite acercarnos de una manera privilegiada a dichas tumbas.

4/ Glosario de términos

Alabastro: es un tipo de piedra de color blanco que se emplea para la realización de objetos decorativos o de esculturas.

Ahiram: rey fenicio de Biblos en cuyo sarcófago se documentó el alfabeto fenicio.

Argárica: es la denominación que hace referencia a los poblados que habitaban el sudeste de la península ibérica en la Edad del Bronce, conocida como cultura argárica.

Apofis: último faraón de la Dinastía XV que ha dejado numerosas pruebas de su existencia, incluso un vaso en Almuñécar.

Bética: Antigua región hispana convertida en provincia romana que incluía parte de la Andalucía actual.

Biblos: era uno de los centros fenicios más antiguos e importantes del culto de Astarté.

Civilización: Conjunto de ideas, artes y costumbres propios de un pueblo o una raza.

Colonia: Unidad territorial políticamente no autónoma, poseída y administrada por un Estado que la integra en su imperio.

Factoría: lugares que se dedicaban al comercio instalados en las colonias.

Fenicios: viene de Fenicia, la antigua región del lejano oriente, su población eran comerciantes y grandes navegantes del mediterráneo que fundaron y se instalaron en la ciudad de Sexi.

Hipoi: era un tipo de barco fenicio, construido con madre de cedro, pino, encina o ciprés. Se denominaban así por su proa arqueada y levantada en forma de caballo. Además este tipo de embarcaciones eran de carácter ligero y fácil de maniobrar en el mar.

Jeroglífico: signos sagrados. Sistema de escritura inventado y utilizado por los antiguos egipcios para comunicarse desde la época predinástica.

Necrópolis: lugar donde se encuentran enterrados restos humanos pertenecientes a culturas o poblados anteriores a la era cristiana.

Neolítico: asentamiento opuesto a nomadismo. Periodo prehistórico con la existencia y desarrollo de la cultura, cerámica y domesticación de animales. Próximo Oriente y Egipto VIII a III a. C.

Patrimonio: se refiere al conjunto de los bienes culturales que históricamente pertenecen a una comunidad, pueblo o nación, y que está conformado por las tradiciones, creencias, valores, costumbres y expresiones artísticas y folclóricas que constituyen su pasado.

Pueblos del mar: movimiento migratorio acaecido sobre el 1200 a. C.

Phoenikes: nombre que dan los griegos a los fenicios. Se encuentra por primera vez en Homero. A su vez, esta denominación pasó a los romanos, aunque éstos utilizaron el nombre de “púnicos”.

Sexs o Sexi: nombre antiguo con el que los fenicios bautizaron a la ciudad actual de Almuñécar.

5/ Referencias bibliográficas y recursos

- Adroher, A. y Cobos, A. (2007). *De marineros a ciudadanos. El mundo fenicio en la costa granadina entre los siglos IX y I a.C. Patrimonio Arqueológico de la Costa de Granada. De la prehistoria a la Edad Moderna*. España: Ed. Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro y Diputación de Granada.
- Arribas Palau, A. (2009). Nuevos hallazgos fenicios en la costa andaluza mediterránea. *Zephyrus*, 18, 11.
- Bravo Jiménez, S. (2000). Evolución y poblamiento fenicio en la costa mediterránea andaluza. *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua*, 13, 13-44.
- Crespo Castellanos, J. M. (2012). Un itinerario didáctico para la interpretación de los elementos físicos de los paisajes de la Sierra de Guadarrama. *Revista Didáctica Geográfica*, 13, 15-34.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
- Delgado Peña, J.J. y Rodrigo Comino, Jesús. (2012). El trabajo de campo y las competencias geográficas en el estímulo para el estudio de la Geografía: aplicación en un aula de 2º de Bachillerato. *Revista Didáctica Geográfica*, 13, 35-56.
- Estrabón. (2012). *Geografía de Iberia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Fuente Martínez, A. (2015). Los itinerarios educativos en el proyecto educativo de centro como instrumento para trabajar las competencias y fomentar la práctica del trabajo cooperativo en los equipos docentes y con el alumnado. *Revista avances en supervisión educativa*, 23, 1-16.
- García, J., Sánchez, I., Adroher, A., Dorado, A., Larios, R., Maroto, R.,...Urquieta, E. (2018). El yacimiento arqueológico de Monte Velilla (Almuñécar, Granada). En Editorial Universidad de Granada. Cuaderno técnico 7 “yacimientos arqueológicos y artefactos. Las colecciones del departamento de prehistoria y arqueología (I)” (pp. 91-95). España: Granada.

- García Ruiz, A. (1993) “Los trabajos de campo: Visitas de Estudios Itinerarios Didácticos”; Didáctica de las Ciencias Sociales en la Educación Primaria. Algaida, Sevilla.
- García Ruiz, A (1994) “Los Itinerarios Didácticos, una de las claves para la Enseñanza y Comprensión de la Geografía”. *Íber*, 1, GRAÓ, Barcelona.
- Gómez Ortiz, A. (1986). Los itinerarios pedagógicos como recurso didáctico en la enseñanza de Geografía en EGB”, *Revista Didáctica Geográfica*, 14, 109-116.
- Insa, Y. (2002). Itinerarios urbanos, recursos y materiales didácticos para explicar la ciudad. *Iber. Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia*, 32, 89-95.
- Maroto Martos, J. C. y Najarro Martín, U. (febrero, 2018). *Un recorrido por los restos fenicios de Almuñécar (Granada, España), medio para mejorar su turismo cultural*. Comunicación presentada en el I Congreso Internacional Turismo Transversal y Paisaje TOURISCAPE, Torremolinos (Málaga), España.
- Mederos Martín, A. y Ruíz Cabro, L.A. (2002). La fundación de Sexi-Laurita (Almuñécar, Granada) y los orígenes de la penetración fenicia en la vega de Granada, homenaje a Manuel Pellicer, *Spal*, 10, 41-67.
- Molina Fajardo, F. Ruíz Fernández, A. y Huertas Jiménez, C. (1982). Almuñécar en la Antigüedad. La necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy I. Granada.
- Molina Fajardo, F. y Huertas Jiménez, C. (1985). Almuñécar en la Antigüedad. La necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy II. Granada.
- Molina Fajardo, F. y Jiménez Contreras, S. (1983). La factoría de salazones El Majuelo. *Almuñécar Arqueología e Historia I*, 279-190.
- Molina Fajardo, F., Huertas Jiménez, C. y López Castro, J. L. (1984). Hallazgos púnicos en El Majuelo, *Almuñécar. Arqueología e Historia II*, 275-289.
- Molina Fajardo, F. (1986). Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios, los fenicios en la Península Ibérica. *Ausa*, vol. I, 193-216.
- Molina Fajardo, F. y Bannour, A. (2000). Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios. Actas del IV Congreso Internacional de Estudios fenicios y púnicos, Cádiz, Vol. IV, 1645-1663.

- Moreno Vera, J. R. y Vera Muñoz, I. (2017). El uso del QR-learning para las salidas de campo en la enseñanza de geografía. Una experiencia didáctica. *Revista Didáctica Geográfica*, 18, 193-209.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo de 2006, de Educación (LOE). Boletín Oficial del Estado. Madrid, 4 de mayo de 2006, nº 106, pp. 1-110.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Boletín Oficial del Estado. Madrid, 10 diciembre de 2013, nº 295, pp. 1-64.
- Liceras, A. y Romero, G. (2016). *Didáctica de las Ciencias Sociales. Fundamentos, contextos y propuestas*. Madrid: Pirámide.
- Olave Farías, D. (2005). El itinerario didáctico: una propuesta metodológica para el análisis geo-histórico local. *Revista Geoenseñanza*, 10, 197-208.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOJA: 27-03-2015).
- Pastor Muñoz, M. (1983). Fuentes antiguas sobre Almuñécar (Sexi Firmum Iulium). *Almuñécar. Arqueología e Historia*, 205-235.
- Pastor Muñoz, M. (2000): “Fuentes antiguas sobre Almuñécar”, Almuñécar Romana (Molina Fajardo, F). *Almuñécar. Arqueología e Historia*, 13-29.
- Pellicer, M. (1963). *Excavaciones en la necrópolis púnica “Laurita” del Cerro de San Cristóbal (Almuñécar, Granada)*, Madrid: Excavaciones Arqueológicas en España 17.
- Pellicer, M. (1985). Sexi fenicia y púnica. *Aula Orientalis III*, 12, 85-107.
- Pellicer, M. (2007). *La necrópolis Laurita (Almuñécar, Granada) en el contexto de la colonización fenicia*. Barcelona: Cuadernos de Arqueología Mediterránea 15.
- PGOU Ayuntamiento de Almuñécar (2016). Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Almuñécar-La Herradura. Avance de Planeamiento. Documento de análisis.

- Pontuschka, N., Paganelli, T. y Cacete, N., (2007). *Para ensinar e aprender Geografia*. Sao Paulo: Cortez editor.
- Prats, J. (2018). *Didáctica de la Geografía y la Historia*. Barcelona, España: Editorial Graó.
- Prats, J. (2018). *Geografía e Historia. Investigación, innovación y buenas prácticas*. Barcelona, España: Editorial Graó.
- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 5 enero de 2007, nº 5, pp. 677-773.
- Sánchez López, E. (2013). El puerto de Sexi Firmum Iulium. Evidencias de una estructura portuaria en las excavaciones realizadas en 1972 en el majuelo (Almuñécar, Granada). *Revista Zephyrus*, 72, 139-151.
- Sancho Comíns, J. (1996). El mapa como recurso didáctico en la enseñanza y aprendizaje de la Geografía. *Revista Didáctica Geográfica*, 1, 15-20.
- Sebastiá Alcaráz, R. y Blanes Nada, G. (2010). El itinerario didáctico industrial: el problema de la puesta en práctica de los principios teóricos en el “Molinar” de Alcoy (Alicante). *Revista Didáctica Geográfica*, 11, 111-140.
- Sierra Santos, G. (2009). *El mar como frontera. Castillos y fortalezas de Almuñécar y La Herradura*. Granada, España: Ediciones Garum.
- Sotomayor, M. (1971). Nueva factoría de salazones de pescado en Almuñécar (Granada), *Noticiero Arqueológico Hispánico*, 15, 148-178.

Recursos web, vídeos, prensa online

- Agencia Estatal de Meteorología (2018). Madrid. Recuperado de www.aemet.es
- Álvarez, P. (6 de marzo de 2018). El PSOE abandona la negociación del pacto educativo. El País. Recuperado de https://politica.elpais.com/politica/2018/03/06/actualidad/1520337249_520930.html
- Ayuntamiento de Almuñécar (2018). Recuperado de <http://www.almunecar.es/>

- Digital, A. (26 de abril de 2018). Almuñécar lamenta la muerte del arqueólogo Manuel Pellicer Catalán. Almuñécar Digital. Recuperado de <https://almunecardigital.com/almunecar-lamenta-la-muerte-del-arqueologo-manuel-pellicer-catalan/>
- Documanía (2015). El esplendor de los fenicios (Historia) [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.dailymotion.com/video/x2fve8y>
- El sur profundo (24 febrero 2012). Los fenicios. La Historia de un imperio [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=m6tsfu_Vs68
- Guía de Almuñécar (1 de julio de 2014). Recuperado de <https://www.guiadealmunecar.com/telefonos-de-servicios-publicos-almunecar/>
- Haro, J. M. (11 de octubre de 2017). Almuñécar mejora la señalización informativa de la Factoría de Salazones del parque El Majuelo. Diario Sexitano. Recuperado de <https://diariosexitano.com/2017/10/11/almunecar-mejora-la-senalizacion-informativa-la-factoria-salazones-del-parque-majuelo/>
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Base de datos del patrimonio inmueble de Andalucía (2018). Recuperado de <https://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/frmSimple.do;jsessionid=854A24E49436F2D89DF4E082493D8FE8>
- IBERPIX (2018). Instituto Nacional de Estadística. Recuperado de <http://www.ign.es/iberpix2/visor/>
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2018). Junta de Andalucía. Recuperado de <http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia>
- Instituto Geográfico Nacional (2018). Madrid. Recuperado de <http://www.ign.es/web/ign/portal>
- Museo Arqueológico Provincial de Granada (2018). Recuperado de <http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/maegr/>
- Press. E. (6 de mayo de 2018). El Arqueológico de Granada ultima su reapertura con la exposición de unas 120 piezas, algunas inéditas para el público. Europa Press Andalucía. Recuperado de <http://www.europapress.es/andalucia/noticia->

[arqueologico-granada-ultima-reapertura-exposicion-120-piezas-algunas-ineditas-publico-20180506104547.html](http://www.arqueologico-granada-ultima-reapertura-exposicion-120-piezas-algunas-ineditas-publico-20180506104547.html)

Principales cambios de la LOMCE en secundaria (19 de septiembre de 2014). Educa y Aprende. Recuperado de <https://educayaprende.com/principales-cambios-de-la-lomce-en-secundaria/>

Redacción (21 de enero de 2015). Almuñécar recibe el vaso de Apofis I tras su exposición en Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Granada es noticia. Recuperado de <http://granadaesnoticia.com/almunecar-recibe-el-vaso-de-apofis-i-tras-su-exposicion-en-museo-metropolitano-de-arte-de-nueva-york/>

Rincones de Granada (2018). Monumento a los fenicios. Recuperado de <https://rinconesdegranada.com/monumento-los-fenicios>

Sebastiani, S. (30 de septiembre de 2012). Los arqueólogos rescatan el cementerio milenario de Almuñécar. Granada Hoy. Recuperado de http://www.granadahoy.com/granada/arqueologos-rescatan-cementerio-milenario-Almunecar_0_629637474.html

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) (2018). Recuperado de <https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index2.htm>

Tropical, E. (5 de septiembre de 2014). Traslado del vaso de Apofis I al “Metropolitan Museum of Art de NY. Europa Tropical. Recuperado de <https://europatropical.net/2014/09/05/traslado-del-vaso-de-apofis-i-al-metropolitan-museum-of-art-de-ny/>

Tropical, E. (26 de septiembre de 2017). Descubierta en Monte Velilla la tercera necrópolis fenicia de Almuñécar. Europa Tropical. Recuperado de <https://europatropical.net/2017/09/26/descubierta-en-monte-velilla-la-tercera-necropolis-fenicia-de-almunecar/>

Turismo Almuñécar (2018). Factoría de salazón de pescado. Recuperado de <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/factoria-de-salazon-de-pescado/>

Turismo Almuñécar (2018). Monumento a los fenicios. Recuperado de <http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/monumento-a-los-fenicios/>

6/ Recomendaciones para el alumnado

-El día de la salida de campo lleva contigo ropa y calzado cómo ya que todo el trayecto será realizado a pie. También es preciso llevar agua, algo para desayunar y un tentempié para media mañana.

-Lleva contigo una cámara de fotos o móvil para fotografiar los restos fenicios que vamos a visitar y así poder completar las actividades del cuaderno.

-Recuerda que es obligatoria llevar contigo este cuaderno didáctico y un bolígrafo para tomar las anotaciones que consideres oportunas durante el trayecto.

-----<<

*La siguiente encuesta es de carácter anónimo, tras finalizarla recórtala y entrégala al profesor.

7/ Encuesta de satisfacción para el alumnado*

	1	2	3	4	5
El tiempo de trabajo realizado en clase me ha parecido adecuado					
He contado con los recursos y materiales necesarios					
He logrado profundizar en nuevos conocimientos					
El profesor ha explicado con claridad					
El cuaderno de campo me ha ayudado durante el recorrido					
El recorrido me ha parecido el adecuado					
He logrado ver la clara relación entre la Geografía y la Historia					
La realización de esta salida me ha resultado novedoso					
Tras su realización, mi interés por el patrimonio fenicio local es					

Baremo: 1= Nada. 2=Muy poco. 3= A veces. 4=Mucho. 5= Muchísimo.

Califica con una nota numérica el itinerario didáctico propuesto: _____

*Se incluye en el cuaderno del profesor para la explicación en la fase previa.

8/ Información general

Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios

Dirección: Calle San Joaquín – Barrio de San Miguel

Contacto: 958 838 623

HORARIO	
De martes a sábado	De 10:00 a 13:30h
Domingo	De 10:00 a 13:00h
Domingo tarde y lunes	Cerrado

Elaboración propia.

PRECIOS DE ENTRADA	
Individual adultos	2,35€
Individual niños y + 65 años	1,60€
Grupos adultos	1,30€
Grupos niños y + 65 años	0,80€

Elaboración propia

Teléfonos de servicios públicos de Interés	
AYUNTAMIENTO	958 83 86 00
CENTRO DE SALUD	958 64 97 63
CENTRO DE SALUD URGENCIAS (112)	902 50 50 61
CUERPO DE BOMBEROS (ZONA)	958 63 21 21
ESTACIÓN DE AUTOBUSES	902 42 22 42
GUARDIA CIVIL DE ALMUÑÉCAR	958 63 94 22
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO	958 60 04 80
HOSPITAL SANTA ANA (URGENCIAS)	902 50 50 61
OFICINA DE TURISMO DE ALMUÑÉCAR	958 63 11 25
PARADA DE TAXIS	958 63 00 17
POLICÍA LOCAL	958 63 94 30
PROTECCIÓN CIVIL	958 63 58 22
TRANSPORTE URBANO FAJARDO	902 10 62 86

Elaboración propia

Webs y Blogs de interés	
Ayuntamiento	http://www.almunecar.es/
Oficina de turismo	http://www.turismoalmunecar.es/
Museo Arqueológico Cueva de Siete Palacios	http://www.turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/patrimonio-monumentos/museo-arqueologico-cueva-de-siete-palacios/
Museo Arqueológico Provincial de Granada	http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/maegr/
Historia 2.0	https://historiadospuntocero.com/fenicios-peninsula-iberica/
Historia Universal	https://www.historialuniversal.com/2010/03/cultura-fenicia.html
Los fenicios, el mediterráneo y el comercio marítimo	https://www.youtube.com/watch?v=nuji1_1_wza

Elaboración propia

HORA	LUGARES
8:30 – 9:00h	Inicio en Paseo del Altillo (Monumento al Fenicio)
9:00 – 9:30h	Trayecto a pie hacia la segunda parada
9:30 – 10:00	Segunda parada Necrópolis Monte Velilla
10:00 – 10:30	Tentempié en la zona, cerca de la necrópolis
10:30 – 11:00h	Trayecto a pie por el casco antiguo hacia tercera parada
11:00 – 12:00h	Visita Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios
12:00 – 12:30h	Trayecto a pie hacia la cuarta parada
12:30 – 13:00h	Parada Salazones Parque Majuelo
13:00 – 13:30h	Trayecto a pie hacia la quinta parada
13:30 – 13:45h	Explicación desde el Paseo San Cristóbal Necrópolis Laurita
13:45 – 14:00h	Trayecto Cuesta Chinasol hacia la sexta parada
14:00 – 14:50h	Parada final Necrópolis Puente de Noy (IES Antigua Sexi)

Elaboración propia

ITINERARIO DIDÁCTICO POR LOS RESTOS FENICIOS DE ALMUÑÉCAR

ITINERARIO DIDÁCTICO POR LOS RESTOS FENICIOS DE ALMUÑÉCAR

Itinerario didáctico por los restos fenicios de Almuñécar

CURSO 2017-2018

